

Masterarbeit

Auswirkungen und Förderung des Singens im Grundschulunterricht bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen

Eingereicht von: Laraina Küng
Begleitet von: Marc Ribaux
Abgabetermin: 10. Juni 2012

Abstract

Die vorliegende Masterthese setzt sich mit den Auswirkungen und Förderung des Singens bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen auseinander. Die Daten aus den transkribierten und kategorisierten Experteninterviews wurden den Ergebnissen der Literaturrecherche gegenübergestellt. Aus der Analyse konnten relevante Rückschlüsse für die pädagogische und heilpädagogische Praxis gezogen werden: Die Auswirkungen von gezielten Singsequenzen wirken bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen auf verschiedene ICF-Bereiche. Bei der Förderung des Singens bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen zeigt es sich als sinnvoll, wenn das Singen spielerisch-experimentell mit Bewegung gekoppelt ist und mit variantenreichen Wiederholungen ritualisiert wird. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in einer praxisorientierten Ideensammlung übersichtlich dargestellt.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6
1.1 Persönlicher Bezug zum Thema	6
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	6
1.3 Forschungsinteresse.....	7
1.4 Zielsetzung	7
2. HERLEITUNG DER FRAGESTELLUNG.....	7
2.1 Fragestellungen	7
2.2 Hypothese.....	8
3. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.....	8
3.1 Begriffsklärung hyperkinetische Störungen (HKS).....	8
3.1.1 Häufigkeit	8
3.2 Symptome.....	8
3.2.1 Definition nach Tassler	9
3.2.2 Definition nach Döpfner, Frölich und Metternich	10
3.2.3 Definition nach Steinhausen	11
3.3 Hyperkinetische Störungen im Musikunterricht	12
3.4 Mögliche Ursachen	13
3.4.1 Medizinische Ursachen.....	13
3.4.2 Psychosoziale Ursachen	14
3.4.3 Genetische Faktoren	14
3.5 Diagnostik	15
3.6 Therapie	16
3.6.1 Interventionen von Lehrpersonen	19
3.7 Bedeutung der Musik und Bewegung in der Sonderpädagogik	21
3.7.1 Zusammenhang zwischen Singen und Bewegung.....	23
3.7.2 Didaktisch-methodische Hinweise bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen ...	25
3.7.3 Physiologie der Kinderstimme	25
3.7.4 Förderbedarf der Kinderstimme	27
3.7.5 Entwicklung der Singkultur und Einflussfaktoren.....	29

3.7.6 Stimmbildung.....	29
3.7.7 Pädagogische Prinzipien des Singens.....	32
3.7.8 Erlernen eines Liedes / Auswahlkriterien	32
3.7.9 Aufbau der Unterrichtsstunden	33
3.7.10 Lehr- und Lernformen des Singens.....	36
3.7.11 Rolle der Lehrperson	36
3.7.12 Fördermodell nach Giese (2009)	37
3.8 Darstellung bestehender Studien	38
3.8.1 Studien von Hans Günther Bastian (1992 und 1998).....	38
3.8.2 Studie von Gaul (2007).....	38
3.8.3 Studie von Giese (2009).....	39
3.8.4 Studie von Blank und Adamek (2010).....	40
3.8.5 Förderung von aussermusikalischen Fähigkeiten	41
3.8.6 Physiologische Aspekte des Singens	42
3.8.7 Psychologische Aspekte des Singens	43
3.8.8 Singen und Lernen	44
4. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	45
4.1 Qualitative Sozialforschung.....	45
4.1.1 Drei klassische Gütekriterien	45
4.2 Gewählte Forschungsstrategie.....	46
4.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse	46
4.3 Methodik der Datenerhebung.....	47
4.3.1 Literaturrecherche	47
4.3.2 Leitfadeninterview.....	47
4.3.3 Experteninterview	48
4.4 Datenerhebung	49
4.4.1 Leitfadenkonstruktion	49
4.4.2 Faktoren zur Auswahl der Personen.....	51
4.4.3 Definitive Auswahl der Personen.....	52
4.5 Datenauswertung.....	52
4.5.1 Tonaufzeichnung	52

4.5.2 Transkription.....	53
5. DATENANALYSE	54
6. DISKUSSION	69
6.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	69
6.2 Beantwortung der Fragestellung	75
6.3 Überprüfung der Hypothese	76
7. REFLEXION UND AUSBLICK.....	77
7.1 Evaluation des Forschungsvorgehens	77
7.2 Ausblick	79
8. SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS.....	80
8.1 Schlusswort	80
QUELLENVERZEICHNIS.....	81
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	81
TABELLENVERZEICHNIS	81
LITERATURVERZEICHNIS.....	83

Der Anhang ist in einem separaten Dossier ersichtlich.

1. EINLEITUNG

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Schon früh war der Verfasserin bewusst, dass sie sich mit Singen in Verbindung zu einem heilpädagogischen Thema befassen möchte. Musik hat in ihrem Leben einen grossen Stellenwert. Sie kam bereits früh in Kontakt mit der Musik durch das Cellospiel, welches sie in ihrer Familienmusikgruppe einbauen konnte. Zu Hause wurde in ihrer Grossfamilie oft vor dem Essen, beim Autofahren und vor dem Schlafengehen gemeinsam gesungen. Sie besuchte den Kindergarten sehr gerne, da sie sich auf das Singen freute und jeweils kräftig mitsang. In der 4. Klasse wurden zwischen den Lektionen oft verschiedene Lieder gesungen. Danach fühlte sie sich beim Arbeiten motivierter und gelassener. Sie spürte jeweils, wie sich ihre Lernfähigkeit positiv veränderte.

Wenn sie traurig oder wütend war, sang sie frei improvisierend zur Gitarre, wodurch ihre Aggressionen schnell wieder nachliessen und sie sich beruhigte.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Während ihrer Berufstätigkeit als Kindergärtnerin erlebte die Verfasserin häufig, wie musikalische Aktivitäten einen positiven Effekt auf ihre Schüler¹ hatten. Deshalb setzte sie die Gitarre und den Gesang im Kindergarten mehrmals täglich ein. Der Unterricht wurde durch musikalische Sequenzen strukturiert und geleitet. Dabei verwendete sie musikalische Signale auch als Steuerungselemente und konnte feststellen, dass Musik vor allem für verhaltensauffällige Schüler unterstützend und hilfreich wirkt.

Während der Ausbildung an der HfH zur schulischen Heilpädagogin (Pädagogik bei Schulschwierigkeiten) in Zürich wurde ihr bewusst, dass Musik und Rhythmik im therapeutischen Bereich der Heilpädagogik einen wichtigen Stellenwert haben.

Das Thema Musik ist sehr breit gefasst und sie beschränkte sich auf das nächstliegende „Instrument“ des Menschen, auf das Singen.

Ihr Interesse liegt darin, die Auswirkungen des Singens auf Kinder mit hyperkinetischen Störungen aufzuzeigen. Somit wird das Singen mit der Heilpädagogik verknüpft und mit ihrer Fragestellung in Zusammenhang gebracht.

Wolfgang Mahns (2000) betont, dass Musik, Bewegung und Kunst in der Sonderpädagogik nicht nur als Fächer im Unterricht konzipiert werden, sondern als ein multisensorisches Konzept des Lernens verstanden werden.

¹Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit habe ich auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. Schüler / Schülerinnen verzichtet. Natürlich sind aber immer beide Geschlechter gemeint.

1.3 Forschungsinteresse

Das Forschungsinteresse richtet sich auf die Auswirkungen des Singens bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen. Dabei fokussiert die Verfasserin ihr Interesse auf die Kinder der Grundstufe. Sie geht der Frage nach, wie insbesondere diese Zielgruppe im Unterricht durch das Singen optimal gefördert werden kann. Dazu interviewt sie Personen mit persönlichen und fachlichen Kompetenzen, um erprobte Tipps und hilfreiche Ideen zu erhalten. Die ausgewählten Befragten sind in unterschiedlichen Institutionen tätig. Alle verfügen über pädagogische oder therapeutische Erfahrungen im Bereich Singen bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen in der Grundstufe. Es ist beabsichtigt, eine nützliche, hilfreiche Spielsammlung aufgrund der Theorie und Expertenaussagen zusammenzustellen, welche im Unterricht eingesetzt werden kann.

1.4 Zielsetzung

Im ersten Teil befasst sich die Verfasserin anhand der Literaturrecherche mit der Theorie des Singens und der hyperkinetischen Störungen. Für die Beantwortung der Fragestellungen stützt sie sich auf die entsprechende Literatur und zieht zusätzlich die Experteninterviews mit ein. Dadurch gelingt es ihr, einen Zusammenhang zwischen dem Singen und den Auffälligkeiten von hyperkinetischen Störungen herzustellen. Es ist von zentraler Bedeutung, die passende Literatur zu finden, lesen, strukturieren, zusammenzufassen und zu würdigen (vgl. Hunziker, 2008). Sie zeigt explizit auf, dass Singen einen positiven Einfluss auf die erwähnte Zielgruppe auslöst. Mit dem fachlichen Hintergrundwissen führt sie im zweiten Teil vier verschiedene Leitfadeninterviews durch. Das Ziel besteht darin, die aktuellen Ergebnisse aus der Theorie und Forschung, dem aktuellen Stand der Praxis gegenüberzustellen und zu vergleichen. Abschliessend werden die Fragestellungen beantwortet.

Das Ziel der Arbeit ist, herauszufinden, wie sich das Singen auf die Auffälligkeiten von hyperkinetischen Störungen auswirkt und welche Singsequenzen dabei zur Verbesserung führen. Ausserdem wird aus diesen Erkenntnissen eine Ideensammlung für die Praxis zusammengestellt.

2. HERLEITUNG DER FRAGESTELLUNG

2.1 Fragestellungen

1. Wie wirkt sich das Singen durch den gezielten Einsatz bei Kindern im Grundschulunterricht auf die Auffälligkeiten von hyperkinetischen Störungen aus?
2. Wie können durch den gezielten Einsatz des Singens Kinder im Grundschulunterricht mit hyperkinetischen Störungen gefördert werden?

2.2 Hypothese

Das Singen entfaltet positive Effekte in Bezug auf die Entwicklung von Kindern mit hyperkinetischen Störungen.

3. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

3.1 Begriffsklärung hyperkinetische Störungen (HKS)

Nach DIMDI² werden hyperkinetische Störungen als Verhaltens- und emotionale Störungen klassifiziert. Entsprechende Störungen treten meistens in den ersten fünf Lebensjahren auf. Die davon betroffenen Kinder zeigen einen Mangel an Ausdauer und an regulierter Aktivität sowie an Unachtsamkeit. Sie sind bei anderen Kindern oft unbeliebt. Bei den Kontakten zu Erwachsenen fehlen ihnen häufig die nötige Vorsicht und Zurückhaltung. Motorische und sprachliche Entwicklungen sind überproportional verzögert, ebenfalls erscheinen oft kognitive Entwicklungsverzögerungen. Hinzu kommen sekundäre Komplikationen wie dissoziales Verhalten und ein niedriges Selbstwertgefühl.

Hoberg (2007) weist darauf hin, dass sich bei einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens deutliche Aufmerksamkeitsstörungen, motorische Überaktivität und impulsives Verhalten ergeben und zusätzlich Schwierigkeiten im Sozialverhalten erscheinen, wie aggressive oder dissoziale Verhaltensweisen.

3.1.1 Häufigkeit

Hoberg (2007) stellt fest, dass 2 bis 10% der Kinder und Jugendlichen von hyperkinetischen Störungen betroffen sind. Sie betont, dass sich die unterschiedlichen Ergebnisse der Häufigkeiten aufgrund der unterschiedlich verwendeten Klassifikationssysteme ergeben. Steinhausen (2000) nennt für die Schweiz eine Häufigkeit von 5.2% (Steinhausen et al., 1998). In der Grundstufe sind die Jungen ca. fünfmal mehr betroffen als die Mädchen. Später ist ein Verhältnis von Jungen und Mädchen von 2:1 feststellbar. Steinhausen (2000) meint, dass die Jungen eine drei- bis neunfach höhere Belastung als die Mädchen aufzeigen.

3.2 Symptome

Vorerst werden die Begriffe Störungen und Syndrom kurz erläutert, die in der Literatur unter den Begriffen „Hyperkinetische Störungen“ bzw. „Hyperkinetisches Syndrom“ zu finden sind. Nach Vernooij (2000) liegt eine Störung aus pädagogisch-psychologischer Sicht dann vor, „wenn das innerhalb einer Toleranzgrenze erwartete *normgerechte Verhalten* auf der Basis einer ursprünglich als intakt angenommen menschlichen Grundstruktur durch Einflüsse von aussen oder durch plötzlich auftretende Fehler in der Struktur verändert bzw. unterbrochen wird“ (Vernooij, 2000, S. 34).

² DIMDI: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

3.2.1 Definition nach Tassler

Tassler (2000) hebt hervor, dass ein hyperkinetisches Syndrom durch unterschiedliches multifaktorielles Zusammenspiel verschiedener Bedingungen verursacht wird. Zentral sind dabei biologische und genetische Faktoren. Der aus dem ICD - 10 entnommene Begriff „Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens“ ist nicht geläufig, kann aber mit ADHS verglichen werden. Für diese Arbeit übernimmt die Verfasserin den Begriff der „Hyperkinetischen Störungen“ aus der Klassifikation DIMDI und definiert deren Bedeutung näher.

Überblick nach DSM-IV-TR und ICD-10 in Abbildung 1 (Keiser & Rennenkampff, 2006):

Symptome	Diagnose	System
Aufmerksamkeitsstörung + Hyperaktivität + Impulsivität	ADHS, Mischtyp	DSM-IV
Aufmerksamkeitsstörung + Hyperaktivität + Impulsivität	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	ICD-10
(Aufmerksamkeitsstörung) + (Hyperaktivität) + (Impulsivität)	ADHS, vorwiegend unaufmerksamer Typ	DSM-IV
(Aufmerksamkeitsstörung) + Hyperaktivität + Impulsivität	ADHS, vorwiegend hyperaktiv-impulsiver Typ	DSM-IV
Aufmerksamkeitsstörung + Hyperaktivität + Impulsivität + Störung des Sozialverhaltens	Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens	ICD-10

Abbildung 1: Zuordnung der Symptome und der zugehörigen Diagnosen zu den Klassifikationssystemen

Aufgrund von verschiedenen theoretischen Definitionen unterteilt die Verfasserin die Auffälligkeiten von hyperkinetischen Störungen in folgende vier ICF – Bereiche:

Tabelle 1: Auswahl ICF - Bereiche und Auffälligkeiten

ICF – Bereiche:	Auffälligkeiten:
Allgemeines Lernen	Lernfähigkeit (Konzentration / Aufmerksamkeit,) → Primärsymptome
Umgang mit Anforderungen	Emotionaler Bereich (Ängste) → Sekundärsymptome
Bewegung und Mobilität	Bewegung → Primärsymptome
Umgang mit Menschen	Sozialkompetenz → Sekundärsymptome

Tassler (2000) versteht unter HKS ein hyperkinetisches Syndrom, welches drei Elemente aufweist: Aufmerksamkeitsstörungen, Impulsivität und Hyperaktivität. Bei hyperkinetisch auffälligen Kindern weisen die selektive Aufmerksamkeit und die Daueraufmerksamkeit einen Förderbedarf auf. Sie haben Schwierigkeiten mit der kognitiven und motivationalen Impulsivität und mit der Motorik. Hyperkinetisch auffällige Kinder haben eine geringe Aufmerksamkeitsfähigkeit, Entwicklungsverzögerungen und motorische Probleme. Tassler (2000) betont, dass die Symptome des hyperkinetischen Syndroms während der

Grundschulzeit deutlicher werden und vermehrt dissoziale Verhaltensweisen zum Vorschein kommen.

3.2.2 Definition nach Döpfner, Frölich und Metternich

Döpfner, Frölich und Metternich (2007) unterteilen die typischen Symptome in das Kindergartenalter, in die Einschulung und in das Jugendalter, obwohl die Symptome häufig schon im Kleinkindalter zu bemerken sind. Für diese Arbeit sind insbesondere die Symptome während des Kindergartenalters und der Einschulung relevant:

-Kindergartenalter: Die Kinder verhalten sich motorisch unruhig. Sie haben Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit auf ein ausdauerndes Spiel zu lenken, beachten oft die Anweisungen nicht und fallen durch starke Wutausbrüche auf. Die Symptome treten im Kindergarten häufiger auf, da die Versuchung grösser ist als in der Familie. Wegen des impulsiven Verhaltens der Kinder, ist deren Unfallgefahr zu Hause und im Strassenverkehr verbreiteter. Zudem beschreibt Hoberg (2007), dass diese Kinder schnell ablenkbar sind, eine Impulssteuerungsschwäche aufweisen und oft neben den motorischen Entwicklungsverzögerungen auch sprachliche aufzeigen.

-Einschulung: Meistens nehmen die Symptome bei der Einschulung zu, denn die Schule stellt andere Anforderungen an das Kind als der Kindergarten. Das Erledigen der Hausaufgaben wird vielfach zu einem Problem, und gelegentlich treten Lese-Rechtschreibeschwächen auf. Es ist möglich, dass die Motivation nachlässt und die Kinder aggressive Verhaltensweisen und Selbstwertprobleme aufzeigen.

Auch Hoberg (2007) stellt ähnliche Symptome fest, die neben den persönlichen Eigenschaften und Charakteren auftreten. Auf die Auswirkungen im Schulalter wird nun genauer eingegangen:

Es gelingt den Schülern vielfach nicht, die Aufmerksamkeit auf eine Aufgabenstellung zu richten. Sie haben Mühe, mit einer Aufgabe zu beginnen und sie weiterzuführen. Ihr Bewegungsdrang ist sehr gross, sodass sie oft im Schulzimmer herumlaufen, dazwischenrufen und dadurch ihre Mitschüler stören. Es ist möglich, dass sie eine Aussenseiter-Rolle einnehmen. Beim Internalisieren von Regeln und Abläufen brauchen sie viel Zeit, und oft diskutieren sie über Kleinigkeiten. Häufig sind ihre Aktivitäten auf ihre eigenen Interessen ausgerichtet und sie stimulieren sich selbst z.B. mit Gegenständen.

Kinder mit HKS sind nicht fähig, eine adäquate Selbsteinschätzung auszuführen, da sie sich oft überschätzen und sehr empfindlich bei Kritik sind. Beim sozialen Miteinander spüren sie nicht, dass sie andere stören und haben oft Mühe, wenn sie die Position der Verlierer einnehmen. Sie regulieren Nähe und Distanz auf eine eigenwillige Art und Weise. Es ist möglich, dass sie nach einem Konflikt unmittelbar wieder die Nähe suchen und dabei von wechselnden Stimmungsgefühlen begleitet werden. Ihre Verhaltensweisen sind nicht

altersangemessen. Sie spielen mit jüngeren oder älteren Kindern, wenn sie die Spielregeln vorgeben oder ihre Eigenart ins Spiel bringen können.

3.2.3 Definition nach Steinhausen

Steinhausen (2000) erwähnt als Primärsymptome der „Hyperkinetischen Störung (HKS)“ die Hyperaktivität und die Aufmerksamkeitsstörungen. Es sind auch zusätzliche Störungen (sog. Komorbidität³) festzustellen. Born und Oehler (2011) kommen zum Ergebnis, dass bei mehr als 80% der Betroffenen zusätzliche Probleme entstehen. Döpfner et al. (2007) zählen Probleme auf, welche bei Kindern mit HKS darüber hinaus auftreten können:

Oppositionelles und aggressives Verhalten: Die Kinder halten Anweisungen und wichtige Regeln nicht ein, befinden sich in einem Konflikt, haben Wutausbrüche und lügen, um Vorteile zu gewinnen.

Entwicklungsrückstände und Leistungsprobleme in der Schule: Kinder mit HKS unterscheiden sich nicht in ihrer Begabung von anderen Kindern. Jedoch sind oft schon im Vorschulalter Entwicklungsrückstände in den Bereichen Lesen, Rechtschreiben und Rechnen zu sehen. Aufgrund der motorischen Probleme verschlechtert sich ihr Schriftbild. Nach Hoberg (2007) haben bis zu 30% der Kinder mit HKS zusätzlich eine Lese-Rechtschreib-Störung oder zeigen Dyskalkulie auf. Es muss diagnostiziert werden, ob das Kind aufgrund der HKS viele Flüchtigkeitsfehler macht und ob das Lern- und Arbeitsverhalten beeinträchtigt ist.

Unsicherheit und mangelndes Selbstvertrauen: Da Kinder mit HKS oft abgelehnt werden, entstehen mit der Zeit Angstzustände.

Gemäss Hoberg (2007) ist zusätzlich zu prüfen, ob die HKS sekundär auftritt, d.h., ob weitere Störungen entwickelt worden sind. Gries (2006) stellt folgende Übersicht in Anlehnung an Metternich und Döpfner (2006) zusammen:

Tabelle 2: Übersicht der komorbiden Störungen aus psychosozialer Sicht (vgl. Gries, in Anlehnung an Metternich und Döpfner, 2006)

Störungen:	Erklärung:
40 -90% Verhaltensstörungen	oppositionelle Verhaltensstörungen (meist verbale Äusserungen gegenüber Autoritätspersonen), aggressive und dissoziale Auffälligkeiten.
Ca. 40% Lernstörungen	Lese-/Rechtschreib- oder Rechenschwäche, psychomotorische Entwicklungsstörungen.

³ „Komorbidität ist das Auftreten von mindestens zwei verschiedenen Störungsbildern (Symptome)“ (Gries, 2009, S. 31), Störungen des Sozialverhaltens, emotionale Störungen und spezifische Lernstörungen

Bis 85% Emotionale Auffälligkeiten	Angststörungen und Depressionen 30-35%
bis 30% Tic- Störungen	sind unwillkürliche Bewegungen und/oder Lautäusserungen, welche sich stereotypisch immer wiederholen.

3.3 Hyperkinetische Störungen im Musikunterricht

Gries (2009) erläutert nach mehrjährigen Beobachtungen spezifische Auffälligkeiten bei Kindern mit HKS im Musikunterricht:

1. Gesamtkörperkoordination:

Der Bewegungsprozess läuft unharmonisch und ruckartig ab. Kinder mit HKS haben Mühe, ein normales Gang- oder Handlungstempo einzuhalten, und bevorzugen einfache, Bewegungsmuster, welche sie ausführen können. Bei der Ausführung der Bewegungen sind eine Plan- und Ziellosigkeit bemerkbar. Zudem zeigen sich Schwierigkeiten in der Bewegungskoordination und beim Gleichgewicht.

2. Arm- und Bein Koordination:

Kinder mit HKS haben Mühe, ihre Kraft zu dosieren, da sie meist über einen zu hohen Muskeltonus verfügen. Der Bewegungsablauf während des Instrumentenspiels läuft verkrampft und erfolgt mit stockender Geschwindigkeit. Dirigierbewegungen mit beiden Händen bereiten ihnen grosse Schwierigkeit.

3. Verhaltensauffälligkeiten:

Im Musikunterricht fallen die Kinder mit HKS durch die fehlende Konzentration und Aufmerksamkeit auf. Ihr Arbeitsstil ist eher nachlässig, sie überzeugen jedoch bei Rollenspielen oft durch ihre Originalität. Es ist wichtig, dass die Aufgaben nicht zu komplex gestaltet sind, um das eigentliche Ziel nicht zu verlieren. Bei Gruppenaufgaben nehmen sie meistens eine dominante Rolle ein. Der Arbeitsplatz und das Lernverhalten sind chaotisch und unstrukturiert gestaltet. Das Erregungsniveau wird bei einem bewegungsfreundlichen Unterricht eher erhöht. Bei der Durchführung einer Phantasiereise haben Kinder mit HKS Mühe, innere Bilder zu sehen, um ihre Vorstellungskraft aufzubauen.

4. Emotionalität:

Für Kinder mit HKS ist es eine grosse Herausforderung, ihre Gefühle zu steuern und die Gefühle, insbesondere nonverbale Signale, von anderen zu erkennen und zu interpretieren. Gries (2009) stellt fest: „Aufgrund von Misserfolgen, zunehmenden Frustrationserlebnissen, Enttäuschungen und Ablehnungen in ihrem sozialen Umfeld, kombiniert mit dem mangelnden Sortieren der Gefühle und den ungesteuerten Gefühlsausbrüchen, entwickeln diese Kinder eine manifeste emotionale Störung mit einem schwachen Selbstbewusstsein“ (S. 110). Schliesslich kann es zur Resignation oder Rebellion führen und die Persönlichkeit negativ beeinflussen.

5. Gesundheitliche Beeinträchtigung:

Neben den komorbiden Störungen können auch gesundheitliche Beeinträchtigungen auftreten wie chronische Erkrankungen, z.B. Asthma, Allergien, Neurodermitis. Bei geistig anstrengenden Aktivitäten klagen die Kinder gelegentlich über Kopfschmerzen, und bei stehenden Einsingübungen möchten sie sich oft hinsetzen oder anlehnen. Ihre Körperhaltung ist in solchen Fällen nicht aufrecht und entspannt. Sie atmen eher schnell und kräftig, meistens über die Lunge und weniger über den Bauch.

3.4 Mögliche Ursachen

Die Autoren sind sich einig, dass es nicht einen Verursacher gibt, sondern dass mehrere Faktoren mitspielen und die genetischen Komponenten eine wesentliche Rolle spielen.

Zum besseren Verständnis hat die Verfasserin die Ursachen in medizinische, psychosoziale und genetische Faktoren unterteilt.

3.4.1 Medizinische Ursachen

Bei Kindern mit HKS sind hirnfunktionelle Auffälligkeiten zu finden. Dies bedeutet, dass Störungen in der Metabolisierung (Stoffwechsel) vorliegen. Davon betroffen ist der Transport der sogenannten Neurotransmitter Noradrenalin, Serotonin und Dopamin, grundlegende Hormone zur Selbstregulierung. Ein elektrischer Impuls überträgt die Botenstoffe von einer aussenstehenden zur empfangenden Nervenzelle. Die Synapsen setzen Nervenbotenstoffe im synaptischen Spalt frei. Die empfangende Nervenzelle nimmt die Neurotransmitter über die Rezeptoren auf und leitet sie weiter. Bei Kindern mit HKS wird vermutet, dass die Botenstoffe zu früh von der Nervenzelle wieder aus dem synaptischen Spalt zurückgebracht werden. Dies führt dazu, dass im frontalen wie im präfrontalen Kortex, im limbischen System, in den Basalganglien und im Kleinhirn ein Dopaminmangel entsteht (vgl. Born & Oehler, 2011). Die beiden Autoren beschreiben, dass dadurch die Affektregulation, das Arbeitsgedächtnis und die Handlungsplanung beeinträchtigt sind:

Neuropsychologische Untersuchungen weisen auf Schwierigkeiten im Bereich der Affektregulation, der Motivation und Aufmerksamkeit sowie der Automation der Sprache, d.h. besonders des handlungsleitenden inneren Sprechens hin. Das Arbeitsgedächtnis ist hinsichtlich seiner Kapazität begrenzter. Handlungssequenzen sind beeinträchtigt, d.h. Planen und Organisieren funktioniert weniger gut. (S. 32)

Das führt dazu, dass keine oder zu wenige Informationen von den Rezeptoren von der empfangenden Nervenzelle aufgenommen werden (vgl. Hoberg, 2007).

Abbildung 2: Nachrichtenübermittlung von einer aussendenden Nervenzelle zu einer empfangenden Nervenzelle (Hoberg, 2007, S. 68)

3.4.2 Psychosoziale Ursachen

Eine wichtige Rolle spielen psychosoziale Faktoren, so z.B. intrafamiliäre Probleme, mangelndes Erziehungsverhalten, gestörte Mutter-Kind-Interaktion. Bergmann (2010) spricht von Bindungsstörungen der Kinder mit HKS. Häufig reichen diese Störungen bis in die frühe Kindheit zurück. Nicht nur die Interaktionen mit den Eltern, sondern auch die Bindungen zu den Gegenständen und der Sprache müssen von positiven Bindungserfahrungen geprägt sein. Bergmann (2010) beschreibt, dass sich die Kinder zu Aussenwelt wehren müssen, um eine Bindungsstörung zu vermeiden:

Eine Bindungsstörung ist immer ein erster Schritt in Richtung Unruhe, Unkonzentriertheit, auch in eine gewisse Art von Selbstverlorenheit des Kindes. Das Kind hat sich mit der Aussenwelt nicht versöhnen können, alles stürzt ungefiltert auf es ein. Dagegen muss es sich zur Wehr setzen. (S. 53)

Es sind aber nicht nur das Erziehungsverhalten und die Eltern-Kind-Beziehungen massgebend, sondern auch die Schule kann die Entwicklungen der Kinder beeinflussen, sei es beim Umgang der Lernmethoden, bei Interventionen, Rückmeldungen und Misserfolgserebnissen. Zudem bilden ungünstige Umweltbedingungen und prä- und perinatale Faktoren ein Risiko. Dazu zählen emotionale Probleme der Mutter und starker Nikotin- und Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. „Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft geraucht haben, zeigen viermal so häufig die Leitsymptome eines ADHS und haben oftmals einen niedrigeren IQ als Kinder von Nichtraucherinnen“ (Bergmann, 2010, S. 62). Sie erklärt es dadurch, dass die dopaminergen Systeme des Fötus in einer kritischen Entwicklungsphase negativ beeinflusst werden.

3.4.3 Genetische Faktoren

In neueren Familienstudien konnte festgestellt werden, dass Verwandte von Kindern mit HKS deutlich höhere Raten an entsprechenden Störungen aufzeigen. Steinhausen (2000) schreibt: „HKS – Familien mit Störungen des Sozialverhaltens haben das höchste Risiko für Depressionen“ (S. 25). Ergänzend dazu belegen Familienstudien, dass eineiige Zwillinge mit

derselben genetischen Veranlagung zu 50 bis 80% gleich betroffen sind. Jedoch sind die entsprechenden Gene noch nicht entdeckt worden. Wahrscheinlich sind bei HKS unterschiedliche Gene beteiligt. Man ist sich weitgehend einig darüber, dass die Nervenbotenstoffe (Neurotransmitter) vererbt werden. Zwei Studien haben belegt, dass die Gene, welche das dopaminerge System steuern, ausschlaggebend sind (vgl. Hoberg 2007).

3.5 Diagnostik

Wird von Seiten der Eltern und Lehrpersonen Verdacht auf eine HKS vermutet, dann ist es sinnvoll, wenn eine qualifizierte Person die Diagnostik durchführt.

Steinhausen (2000) unterteilt die Diagnostik in verschiedene Bereiche:

Tabelle 3: Diagnostik (Steinhausen, 2000, S. 19)

Diagnostik nach Steinhausen (2000):	
1.	Anamnese
2.	Verhaltensbeobachtung
3.	Beurteilungsskalen und Fragebögen
4.	Psychologische Testuntersuchung
5.	Entwicklungsneurologische Untersuchung

Die anamnestischen Daten liefern einerseits die Eltern, andererseits die Lehrpersonen. Es ist vorteilhaft, wenn die direkte Beobachtung des kritischen Verhaltens nach Beurteilungsskalen zu Hause oder in der Schule direkt durchgeführt wird.

Hoberg (2007) beschreibt den optimalen Weg aufgrund einer multidimensionalen Diagnostik, in der die Familie, das Umfeld und das Kind selbst genau analysiert werden. Das Diagnostikverfahren sollte über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, denn die Kinder mit HKS sind fähig, in verschiedenen Situationen ein einstimmiges Verhalten aufzuzeigen. Hoberg nennt folgende Möglichkeiten:

1. *Körperliche Untersuchung:* Hirnelektrische Veränderungen werden mit dem EEG untersucht. Zudem wird der Entwicklungsstand des Kindes, d.h. das Seh- und Hörvermögen und die motorischen Funktionen, getestet.
2. *Anamnestische Befragungen:* Mit den Eltern werden familiäre Zusammenhänge und Erziehungsstile besprochen.
3. *Direkte Verhaltensbeobachtungen:* Beobachtungen sollten auch in der gewohnten Umgebung des Kindes vorgenommen werden. Dazu gehört die Interaktion zwischen dem Kind und den Eltern.
4. *Standardisierte Interviews:* Die Kinder und/oder Eltern werden zum Verhalten in verschiedenen Alltagssituationen befragt.
5. *Standardisierte Fragebogen:* Mit Kindern ab 9 bis 12 Jahren können klinische Fragebogen benutzt werden, indem sich die Kinder selber reflektieren.

6. *Standardisierte Testverfahren:* Es werden Tests bezüglich Intelligenz und Entwicklungsstörungen eingesetzt.

Wenn nach der Durchführung der multidimensionalen Diagnostik viele Kriterien eine HKS anzeigen, ist es notwendig, zusätzlich eine differentialdiagnostische Analyse durchzuführen. Die Verfasserin hat die folgenden Leitkriterien von Hoberg (2007) für hyperkinetische Störungen adaptiert:

-Handelt es sich tatsächlich um eine HKS oder sieht das Verhalten genauso aus, oder ist es etwas anderes?

-Liegt parallel zum HKS eine weitere Störung vor?

Zudem müssen folgende Fragen überprüft werden:

Tabelle 4: Fragen zur Differentialdiagnostik (Hoberg, 2007, S. 43)

Fragen zur Differentialdiagnostik:
1. Ist die Störung bis zu einem bestimmten Alter aufgetreten?
2. Tritt sie in allen Lebensumfeldern auf?
3. Verursacht sie erheblichen Leidensdruck?
4. Können alternative Ursachen oder Erklärungen für das auffällige Verhalten vollkommen ausgeschlossen werden?

Die Störung muss sich vor dem 6. Lebensjahr länger als sechs Monate zeigen. Das auffällige Verhalten erscheint in mehr als in einem Lebensbereich. Das Kind zeigt grosse schulische Probleme, und die kognitive Entwicklung gerät in Rückstand. Es muss überlegt werden, ob das Kind eine Reifungsvariante darstellt oder in der Schule unter- oder überfordert ist. Die Kinder mit HKS können die Symptome auch aufzeigen, wenn sie mit belastenden Lebensumständen umzugehen haben oder ein hirnganisches Störungsbild (Epilepsie, Tumor) vorliegt (vgl. Hoberg, 2007).

3.6 Therapie

Das Ziel der Therapie besteht darin, dass die Kinder mit HKS lernen, selbstreflexiv Handlungen zu planen, zu steuern und selbständig auszuführen. Steinhausen (2000) hat Therapieschwerpunkte gesetzt, welche ein Basis- und ein Strategietraining wie auch eine Elternanleitung und individualisierte Wissensvermittlung beinhalten. Schliesslich soll die Therapie erlernte Kompetenzen auf schulische Inhalte übertragen. Weitere Therapien können eingesetzt werden: Verhaltenstherapie, Einsatz von Medikamenten (Stimulanzen / Noradrenalin), Alternative Behandlungsansätze (Omega-3- Fettsäuren), Erziehungsberatung oder Familientherapie. Gemäss Hoberg (2007) liegen erste Studien mit einem positiven Effekt der Omega-3-Fettsäuren vor.

Hoberg (2007) weist auf weitere Therapiemöglichkeiten hin: Aufmerksamkeitstraining (Marburger Konzentrationstraining nach Krowatschek 2004), Aufmerksamkeitstraining nach

Lauth und Schlottke (2002), Selbstmanagement- und Soziales Kompetenztraining, Entspannungsverfahren (Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen), Ergotherapie, Psychomotorik, Neurofeedback, Psychotherapeutische Massnahmen oder Vereins- oder Mannschaftssport in der Freizeit. Allerdings ist zu beachten, „dass ein Zuviel an Therapien beim Kind ein problematisches Selbstbild hervorrufen kann“ (Hoberg, 2007, S.93).

Döpfner, Frölich und Metternich (2007) halten eine medikamentöse Behandlung erst für sinnvoll, wenn die HKS in der Schule und in der Familie sehr stark auftreten und die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen oder wenn sich die Symptome durch andere Interventionen bzw. Therapieformen nicht verbessern lassen. Heute liegt eine Vielzahl von Medikamenten vor. Hoberg (2007) erklärt die Wirkungsweise, welche im vorderen Aufmerksamkeitssystem vorherrscht: „Dort hemmt es die Wiederaufnahme von Dopamin in die aussendende Zelle, indem es die rückführenden Dopamintransporter blockiert. Dies bewirkt eine Erhöhung der Dopaminkonzentration im synaptischen Spalt“ (S. 99).

Die Medikamente können auch einen sekundären Effekt auflösen. Die Motivation lässt sich steigern, wenn die Kinder mehr Anerkennung erhalten und aufgrund der erhöhten Selbstregulation eine Erleichterung des Alltags erleben. Dann müssen sie nicht mehr durch aggressives Verhalten auf sich aufmerksam machen (Hoberg, 2007).

Hoberg (2007) fasst vier Prinzipien für eine erfolgreiche Behandlung der HKS ins Auge:

1. *Kontextorientierung*: Die Behandlung des Kindes erfolgt kontextorientiert und ermöglicht ihm, adäquates Verhalten auf unterschiedliche Situationen zu übertragen.
2. *Ressourcenorientierung*: Unter intrapersonellen Ressourcen ist z.B. die Begeisterungsfähigkeit des Kindes zu verstehen. Auch externe Ressourcen, wie z.B. freudvolle Aktivitäten, gute Kontakte zu Freunden, Wohnung mit grossem Garten sollten genutzt werden.
3. *Lerntheoretische Ausrichtung*: Im Umgang mit Kindern mit HKS sollte die Verhaltensmodifikation eingesetzt werden.

-Ein Verhalten tritt häufiger auf, wenn das Kind belohnt wird.

-Ein Verhalten wird reduziert, wenn das Kind nicht beachtet wird.

-Das Verhalten lässt sich komplett vermindern, wenn das Kind effektiv bestraft wird.

4. *Multimodaler Behandlungsplan*: Unterschiedliche Personen zeigen die Symptome auf. Von einer professionellen Person muss der multimodale Behandlungsplan durch regelmässigen Informationsaustausch koordiniert werden. Wie Hoberg (2007) feststellt, erzielt der multimodale Behandlungsplan nach derzeitigen Erkenntnissen den besten Effekt.

Abbildung 3: Multimodaler Behandlungsplan (Hoberg, 2007, S. 82)

Giese (2009) beschreibt bei Kindern mit HKS drei Behandlungsmöglichkeiten (kind-, familien- und schulzentrierte Behandlungsformen) als mögliche Therapieansätze:

Tabelle 5: Kindzentrierte Behandlungsformen (modifiziert nach Giese, 2009)

Behandlungsform:	Erklärung:
Verhaltenstherapie	<i>Kognitive Verhaltenstherapie:</i> Selbstinstruktion und Selbstmanagement <i>Verhaltenstherapeutische Interventionen:</i> wie z.B. Kontingenzverträge, Regeln setzen oder positive Verstärkung.
Pharmakotherapie	wie z.B. <i>Methylphenidat</i> (Ritalin, Medikinet): Häufig treten Nebenwirkungen wie Schlafstörungen, Appetitminderung, Müdigkeit oder Kopfschmerzen auf.
Bewegungsorientierte Behandlung	Ergotherapie oder Psychomotorik
Spezialdiäten Therapie	<i>Feingold-Hypothese:</i> Seit den 70er Jahren werden die Zusammenhänge zwischen Ernährung und HKS untersucht. Man ging davon aus, dass eine Diät ohne Salicylate und Farb- und Konservierungsstoffe zur Verminderung der Symptomatik helfen könnte. Die meisten durchgeführten Untersuchungen zeigen jedoch keine Veränderung auf. <i>Allergie-Hypothese:</i> Es wird vermutet, dass Unverträglichkeiten bei Nahrungsmitteln eine HKS hervorrufen können. Demgegenüber hält Egger (2000) fest, dass aufgrund fehlender Langzeituntersuchungen keine Beweise vorliegen. <i>Phosphat-Hypothese:</i> Es wird vermutet, dass trotz fehlender wissenschaftlicher Beweise Phosphate einen Einfluss haben könnten.

Tabelle 6: Familienzentrierte Behandlungsformen (modifiziert nach Giese, 2009)

Behandlungsform:	Erklärung:
Elternberatung	Die Eltern werden hinsichtlich der Symptomatik, Diagnose und Ursachen beraten. Man diskutiert über Behandlungsmöglichkeiten.
Elterntrainings	Die Eltern lernen Strategien aus der kognitiven Verhaltenstherapie und aus den verhaltenstherapeutischen Interventionen zum besseren Umgang mit dem Kind mit HKS.

Tabelle 7: Schulzentrierte Behandlungsformen (modifiziert nach Giese, 2009)

Behandlungsform:	Erklärung:
Lehrerberatung	Die Lehrpersonen werden hinsichtlich der Symptomatik, Diagnose und Ursache beraten. Man diskutiert über Behandlungsmöglichkeiten.
Lehrertrainings	Die Lehrpersonen lernen Strategien aus der kognitiven Verhaltenstherapie, aus didaktisch-methodischen Hinweisen oder verhaltenstherapeutischen Interventionen zum besseren Umgang mit dem Kind mit HKS.

3.6.1 Interventionen von Lehrpersonen

Die Lehrpersonen sind bei Kindern mit HKS oft überfordert. Döpfner, Frölich und Metternich 2007, stellten 11 Grundprinzipien für Lehrpersonen von Kindern mit HKS zusammen:

Tabelle 8: Grundprinzipien zur Intervention (Döpfner, Frölich & Metternich, 2007, S. 29)

11 Grundprinzipien für Lehrpersonen:
1. Behalten Sie die Übersicht!
2. Überprüfen Sie die Zusammensetzung der Klasse.
3. Überprüfen Sie die Organisation des Klassenzimmers.
4. Gestalten Sie den Unterricht möglichst strukturiert und abwechslungsreich.
5. Stärken Sie ihre positive Beziehung zum Kind.
6. Sprechen Sie Probleme an.
7. Stellen Sie klare Regeln auf.
8. Loben Sie das Kind häufig und unmittelbar.
9. Seien Sie konsequent.
10. Leiten Sie das Kind zur Selbstkontrolle an.
11. Halten Sie einen engen Kontakt zu den Eltern.

Hoberg (2007) stellte konkrete Massnahmen im Umgang mit Kindern mit HKS zusammen. Die folgenden Vorschläge scheinen praxisbezogen und umsetzbar:

Die Beziehung zum Schüler stärken: Zentral ist, dass die Lehrperson den Fokus auf die Stärken und das Potenzial des Kindes setzt, auch wenn das Kind oft anstrengende Verhaltensweisen aufzeigt. Dabei muss versucht werden, die sekundären Beeinträchtigungen des Kindes zu mildern.

Klassenzimmer und Sitzplatz: Vorteilhaft ist es, wenn das Kind mit HKS in der Nähe der Lehrperson sitzt und ein schnelles Eingreifen möglich ist. Dadurch können Reizeinflüsse beschränkt und der direkte Kontakt genutzt werden.

Bewegung und Entspannung: Die Bewegungsübungen sollten mit der ganzen Klasse durchgeführt werden. Gezielte Bewegungen helfen die inneren Spannungen zu entladen. Bei Entspannungsübungen haben Kinder mit HKS oft Mühe, z.B. der Fantasiereise zu folgen. Hilfreich kann es sein, wenn die Lehrperson die Hand auf den Rücken oder den Fuss des Kindes legt und das Kind die Augen offen behalten darf.

Unterrichtsstrategien: Dem Kind ist es wohl, wenn die Übergänge oder zukünftige Planungsänderungen angekündigt werden und der Unterrichtsablauf strukturiert ist. So lassen sich Unterrichtsstörungen eliminieren. Sollte ein Kind mit HKS mit den Aufgaben überfordert sein, so können die Anforderungen reduziert und individuelle lernförderliche Hilfen angeboten werden.

Loben: Das Loben ist wichtiger im Umgang bei Kindern mit HKS als das Ignorieren oder Bestrafen. Durch ein lobendes Wort wird das positive Lernverhalten gefördert, das Selbstbild verbessert und der Resignation vorgebeugt. Bereits bei kleinen Teilschritten ist Lob angebracht, indem die positive Verhaltensweise kurz beschrieben und gewürdigt wird.

Ignorieren: Die Technik des Ignorierens setzt sich unbewusst ein. Bei unerwünschtem Verhalten wird darauf verbal oder nonverbal nicht eingegangen. Damit eine Veränderung des Verhaltens stattfindet, muss die Lehrperson Rückmeldungen zum erwünschten Verhalten geben. Aggressive Verhaltensweisen hingegen müssen unterbrochen werden. Krowatschek (2001) beschreibt die Methode des Ignorierens mit dem positiven Modell, wobei das gewünschte Verhalten lobend erwähnt wird (vgl. Hoberg, 2007).

Handeln statt erklären: Ausführliche verbale Erläuterungen sind im Unterricht zu vermeiden. Das Kind kann kurze und präzise Anweisungen besser direkt in Handlungen umsetzen. Wichtig ist, dass der gewünschte Zustand durch kurze Handlungen oder sofortiges Eingreifen wiederhergestellt wird.

Wirksam durchsetzen: Die Lehrperson setzt eigene Anforderungen durch und bemüht sich, problematisches Verhalten abzubauen. Hoberg (2007) beschreibt das „Drei-Phasen-Programm“ folgendermassen:

Tabelle 9: Drei-Phasen-Programm (vgl. Hoberg, 2007)

Phase:	Erklärung / Bemerkung:
1. Phase Auffordern	Es wird nur eine kurze, knappe Aufforderung gestellt. Dabei ist der Blickkontakt zum Kind hergestellt.
2. Phase Einfordern	Bei Erfüllung der Aufforderung sollte sofort gelobt oder belohnt werden. Bei Nichterfüllung wird die Aufforderung nochmals wiederholt und eine negative Konsequenz angekündigt.
3. Phase Kontrollieren	Die Aufforderung wird kontrolliert, und es werden Lob eingesetzt oder die gesetzte

negative Konsequenz.

Döpfner, Frölich und Metternich (2007) beschreiben konkrete Tipps für Kinder mit HKS:

Tabelle 10: Konkrete Tipps für Kinder mit HKS (Döpfner, Frölich & Metternich, 2007, S. 35)

Sechs Tipps für Kinder und Jugendliche, die Probleme mit ihrer Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer haben:
1. Verschaffe dir Klarheit über deine Probleme!
2. Überlege, ob du das Problem lösen möchtest!
3. Bestimme deine Zwischenziele und mache dir einen Plan!
4. Setze deinen Plan um und setze dir neue Ziele!
5. Bleib dran, gib nicht auf!

Je älter die Kinder sind, desto wichtiger wird die eigene, aktive Mitarbeit. Vorerst versucht das Kind, das Problem genau zu beschreiben. Danach überlegt es sich aufgrund von eigenen Einschätzungen, ob es das Problem ändern möchte oder nicht. Dabei werden die Vor- und Nachteile des Verhaltens überdacht. Auch kleine Zwischen- oder Tagesziele könnten notiert und umgesetzt werden. Mit Hilfe eines Merktzettels oder eines verabredeten Zeichens versucht das Kind, den Plan umzusetzen. Es hält jeden Tag fest, wie gut das Ziel erreicht worden ist, und darf sich auch selber rühmen. Durch die Auseinandersetzung mit sich selbst lernt es bei Rückschlägen, nicht sofort aufzugeben.

3.7 Bedeutung der Musik und Bewegung in der Sonderpädagogik

Musik, Bewegung und Kunst gehören zu den „musischen“ Entwicklungsförderungen, welche in sonderpädagogischen Institutionen einen besonderen Stellenwert darstellen. Sie bilden zu den anderen Fächern einen psychophysischen Ausgleich. Nach Lorenzer (1973) sind sie Ausdrucksmedien in Form von „sinnlich-symbolischen Interaktionsformen“. Dabei übernehmen sie verschiedene Funktionen zur ganzheitlichen Erziehung und Bildung: Ausgleichs-, Kompensations-, Integrations- und therapeutische Funktion (vgl. Mahns, 2000). Bedauerlicherweise werden die Ausdrucksmedien wie Musik, Bewegung und Kunst nicht selbstverständlich in den Schulalltag integriert. Mahns (2000) fordert, dass Musik, Bewegung und Kunst in der Sonderpädagogik nicht nur als Fächer im Unterricht konzipiert werden, sondern als ein multisensorisches Konzept des Lernens verstanden werden. Dabei stehen verschiedene Aspekte im Vordergrund:

Tabelle 11: Musik als multisensorisches Konzept (Mahns, 2000, S. 428)

Musik als multisensorisches Konzept des Lernens:
1.Förderung von Wahrnehmungsfähigkeiten
2.Förderung des Sozialverhaltens
3.Förderung des Individuums zur Einführung der Kunst
4.Förderung der Bewegung / Gesundheit

Oerter (1994) betrachtet Musik als handlungs- und spieltheoretischen Ansatz, als Sonderfall der allgemeinen Theorie des Spiels, unter drei verschiedenen Merkmalen (vgl. Mahns, 2000).

Tabelle 12: Drei Merkmale der allgemeinen Theorie des Spiels (vgl. Mahns)

Merkmal:	Erklärung:
Musik als sensomotorisches Spiel	Musizieren und Musikhören als intrinsische Motivation.
Musik als Konstruktionsspiel	Durch die Musik entsteht eine zweite Realitätsebene, welche sich gegenüber der Alltagsrealität unterscheidet.
Musik als Regelspiel	Musikalische Aktivitäten sind durch Wiederholungen geprägt.

Diese Theorie ist wesentlich, wenn Musik die sozialen Kompetenzen, Persönlichkeitsbildungen und das Einüben von Regeln auf andere Bereiche fördern soll. Durch den grossen Druck des vorgegebenen Lehrplans ist es oft nicht möglich, Ausdrucksmedien in Musik, Bewegung und Kunst in den Schulalltag zu integrieren.

Mahns (2000) regt an, dass Musik, Bewegung und Kunst mehr in den schulischen Kontext integriert werden sollten. Dabei ist für ihn wichtig: „... mehr die Stärken des einzelnen wahrnehmen (qualitative Förderdiagnostik), die Handlungsfelder individuumzentriert und multisensorisch gestalten (integrative Förderung) und dabei Heterogenität und Veränderung im Prozess als Chance begreifen (Integration)“ (Mahns, 2000, S. 430). Zudem müssen die drei Handlungsmodelle Musiktherapie, Psychomotorik und Anregungen zum freien Schreiben und Gestalten eingebaut werden.

Gaul (2007) erläutert die Wichtigkeit der Musik bei Kindern:

Tabelle 13: Die Wichtigkeit der Musik (vgl. Gaul, 2007)

Wichtigkeit der Musik:
Die Kinder brauchen Musik als Ausdruck der Freude, sei es beim Singen oder Musizieren.
Die Kinder brauchen Musik, weil sie einzigartig ist und zur Persönlichkeitsbildung beiträgt.
Die Kinder brauchen Musik, weil Musik die Kommunikation fördert.

Musik kann als aktive oder passive Form eingesetzt werden. Die aktive Form wird durch die eigene Stimme, ein Instrument oder die Bewegung dargestellt. Auch die passive Form kann zur aktiven Ausdrucksgestaltung verwendet werden. In der Heilpädagogik wird die Musik als rhythmisch-musikalische Erziehung, mit Orff-Instrumenten, eingesetzt. Die Verbindung von Musik, Malen und Bewegung ist in individuellen und gruppenorientierten Formen sehr geeignet. Die Sonderpädagogen Tischler und Moroder-Tischler (1990) unterteilen Musik in folgende Bereiche: Musik mit der Stimme, Musikhören, Musik mit Instrumenten, Musik und

Bewegung und Musikmalen. Sie haben festgestellt, dass das emotionale Erleben der Musik den Wirkungsgrad bestimmt. Durch das primäre Erleben von Musik als Mittel sozialer Kommunikation, sozialer Integration und als Medium des Spiels wird erst eine sozial-emotionale Förderung möglich (vgl. Hillenbrand, 2008).

3.7.1 Zusammenhang zwischen Singen und Bewegung

Kinder sind intrinsisch motiviert, sich zu bewegen. Die Bewegungen werden von unseren Gefühlen und Stimmungen angeregt. Leider sind die Bewegungsräume heute oft kleiner und eingeschränkter, und sitzende Freizeitaktivitäten wie Computer oder Fernseher nehmen zu. Es ist sinnvoll, wenn möglichst oft verschiedene Spiel- und Bewegungslieder und Reime eingesetzt werden, wodurch das Körpergefühl, die Haltung und Motorik infiziert werden. Die eingeschränkten Bewegungsräume führen zu einer mangelnden Körperspannung, zu fehlerhaften Körperhaltungen sowie Verspannungen einzelner Muskelgruppen. So erschweren sie eine physiologisch effektive Ein- und Ausatmung. Mangelnde Bewegung verhindert die Freisetzung von angestauter Energie und führt zu Aggressionen und Unruhen. Es ist wirkungslos, wenn die Kinder vor- und nachsingen oder einen Rhythmus klatschen müssen, ohne sich zu bewegen. Falls die Musik mit Bewegung erfolgt, werden die sozialen und emotionalen Fähigkeiten von Kindern gefördert. Die sozialen Fähigkeiten werden durch Kreistänze und -spiele unterstützt (vgl. Kreusch-Jacob, 2008).

Kreusch-Jacob (2008) beschreibt, dass Musik mit Bewegung gekoppelt werden sollte in Verbindung mit einem positiven Gefühl:

Denn Musik setzt bei Kindern spontan physische und emotionale Bewegungsimpulse frei. Musik ist Bewegung, ihr Rhythmus, ihre Dynamik drücken Lebendigkeit aus. Ausserdem macht Musik Spass – und dieses positive Gefühl bewirkt wiederum, dass Kinder das Gelernte besser verankern und gleichzeitig fähig werden, es zum Ausdruck zu bringen. (S. 51)

Wenn Musik mit Bewegungserfahrungen gekoppelt wird, wirkt sie sich nachhaltig auf den Lernprozess aus und kann effektiv gespeichert werden. Das Tor zum Lernen wird geöffnet (vgl. Kreusch-Jacob, 2008).

Die Stimmbildung ist verbunden mit dem Körper. Die Kinder sind nach Kreusch-Jacob (2008) fähig, hohe Töne zu singen, wenn sie in der Bewegung tätig oder von hoher Körperspannung umgeben sind:

Sogar auf die Stimme wirkt sich das Spiel mit Bewegung aus. Kinder singen lieber und besser, wenn sie dabei nicht still sitzen müssen. Ob sie Töne sauber treffen, Melodien und Rhythmen wiedergeben können, hängt auch davon ab, wie sie ihre Bewegungen koordinieren. (S. 54)

Hefele und YemenDzakis (2006) betonen, dass Schreie und Rufe der Kinder, um ihre eigene Kinderstimmlage zu finden, mit Bewegungen erfolgen müssen, damit es ihnen bei der Findung leichter fällt. Zudem resultieren Bewegungen beim Singen die richtige Spannung, welche für die Kinder erforderlich ist, um ohne Probleme in den hohen Lagen zu singen.

Kreusch-Jacob (2008) äussert sich dazu: „Die Beherrschung der Grobmotorik sowie die Geschmeidigkeit und der Fluss ihrer Bewegungen wirken sich auf die feinmotorische Arbeit im Kehlkopf aus“ (S. 54).

Da die Körperhaltung beim Singen eine zentrale Rolle spielt, ist es wichtig, dass Lockerungsübungen, wie z.B. Gehen durch den Raum, Gehen, Laufen, Hüpfen oder Kopfkreisen etc. eingebaut werden. Mohr (1998) erklärt dies folgendermassen: „Gymnastische Haltungsspiele dienen dazu, den Körper für die richtigen Atembewegungen vorzubereiten und diese aus den Körperbewegungen zwangslos erfolgen zu lassen. Haltungsbedingte Atemfehlformen können abgebaut und vernachlässigte Atembereiche in das Atmungsgeschehen einbezogen werden“ (S. 102). So bezeichnet er unter verpackten Übungen verschiedene Spielformen wie beispielsweise Äpfel pflücken, wobei man die Arme nach oben gestreckt und auf den Zehenspitzen steht. Man denkt daran, dass man immer noch einen höheren Apfel pflücken möchte. Dabei wird der Atem nicht gestoppt, denn er läuft unbewusst weiter (vgl. ebd.).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Koppelung von Musik und Bewegung auf verschiedenen Gründen beruht. Mohr (1998) sieht diese mehrheitlich in der Lockerung, in der Körperhaltung und im Körperbewusstsein. Hefele und YemenDzakis (2006) betonen, dass Bewegungen beim Singen die richtige Spannung und die richtige Intonation erzeugen. Kreusch-Jacob (2008) hebt zudem die Einbindung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten hervor und stellt fest, dass sich die Bewegungserfahrungen nachhaltig auf den Lernprozess auswirken. Zudem beschreibt sie, dass Konzentration, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit durch Bewegungserfahrungen gefördert werden und die Kinder dadurch lernen, in Ruhephasen den inneren Rhythmus zu empfinden.

Giese (2009) beschreibt, dass bei leistungsschwachen Schülern das Begreifen durch Körpererfahrungen stattfindet und Bewegungshemmungen oder -überschuss abgebaut werden. „Durch Bewegungsanregungen im Unterricht werden unterschiedliche Entwicklungsbereiche (Kognition, Motorik, Sensorik, Emotionen, Sozialverhalten) angeregt, die miteinander in Wechselbeziehung stehen“ (Giese, 2009, S. 96). Zentral ist, dass Bewegung und Wahrnehmung eng miteinander verbunden sind. Wenn die Bewegungsfähigkeiten mangelhaft sind, ist es nicht möglich, Sinnesinformationen wahrzunehmen. Giese (2009) sieht die pädagogische Hauptintention darin, dass die Kinder lernen, sich natürlich zur Musik zu bewegen. Es ist bedeutsam, dass die Bewegung mit der neurophysiologischen und motorischen Entwicklung des Kindes übereinstimmt. „Die Musik wird sichtbar in der Bewegung und die Bewegung wird hörbar in der Musik“ (Gries, 2009, S. 97).

3.7.2 Didaktisch-methodische Hinweise bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen

Brünger erklärt in seiner didaktischen – methodischen Konzeption nach Amrhein (1993), dass musikalisches Lernen auf der Basisfunktion für den Umgang mit der Stimme beruht: Bewegung, Ausdruck, Wahrnehmung und Kommunikation (vgl. Brünger, 2007).

Nun wird nach Giese (2009) genauer auf fünf didaktische-methodische Hinweise bei Kindern mit HKS eingegangen:

1. *Aufgabengestaltung*: Verschiedene Untersuchungen nach Zentall (1984 – 1987) zeigen auf, dass eine strukturierte Aufgabenstellung mit reduzierten Einzeldetails zu höheren Arbeitsergebnissen führt. Zudem ist die Aufmerksamkeit grösser, wenn die Kinder aktiv sind. Mit anschaulichen Hilfsmitteln (Visualisierung) entwickelt sich die Sprachproduktion effizienter.
2. *Ritualisierte Unterrichtsabläufe*: Bestimmte Abläufe werden abgesprochen und dann eingehalten, wie z.B. Begrüssungsritual, Tagesplan. Dadurch nehmen die Kinder wahr, was von ihnen erwartet wird. Die Unterrichtsstruktur wird durch eingeführte Rituale verbessert.
3. *Rhythmisierung der Unterrichtsstunde*: Als nützliche Voraussetzung zum wirkungsvollen Lernen wird eine vorbereitende Phase, wie z.B. mit Entspannungsübungen zum Tagesbeginn, gestaltet. Atem- und Wahrnehmungsübungen, Konzentrationsspiele, Stuhlkreis und ähnliche Interaktionsformen sind für diese Sequenz sehr sinnvoll. Werden Spannungs- und Entspannungsphasen abgewechselt, dann lernt das Kind, das eigene Verhalten und die Arbeitsweise zu überwachen.
4. *Lernen mit allen Sinnen*: Es ist bedeutsam, dass die Informationen über mehrere Sinneskanäle verarbeitet werden, so dass die Chance, das Gelernte wieder abzurufen, erhöht wird.
5. *Handlungsorientiertes Arbeiten*: Bei dieser Methode werden Bewegungsaufgaben oder Rollenspiele im Unterricht eingebaut und die Eigentätigkeit durch eigene Handlungsprozesse der Kinder gefördert. Die Kinder lernen, sich konstruktiver im Unterricht zu beteiligen.

3.7.3 Physiologie der Kinderstimme

Der Klang der Stimme ist von der Kehle, vom Körperbau eines Menschen, von den Gesichtsräumen (Mundhöhle, Nebenhöhlen, Nasenraum) und den Backenknochen abhängig (vgl. Hefele & YemenDzakis, 2006).

Legt man die Hand auf den Brustkorb eines Menschen, so sind die Schwingungen zu spüren.

Auch der Körper besitzt Resonanzkörper, welche beim Singen immer mitschwingen und den gesungenen Ton verstärken, wie bei einem Saiteninstrument. Um einen Ton zu erzeugen, ist

eine gewisse Spannung notwendig. Ein hoher Ton besitzt eine höhere Spannung als ein tiefer Ton. Stimmhafte Konsonanten schwingen in der Mitte des Kopfes:

Bei der Kopfresonanz treffen sich alle Vibrationen des Körpers in der Mitte des Kopfes. Die singenden Konsonanten werden auch stimmhafte Konsonanten genannt und schwingen in der Mitte des Kopfes auf der grossen Fontanelle. Diese singende Konsonanten sind: b, d, g, l, m, n, r, s und w. Genauso wie diese Konsonanten vibriert auch der Vokal „i“ in der Mitte des Kopfes. (Hefele & YemenDzakis, 2006, S.21)

Abbildung 4: Atmungsstellung und Stellung der Stimmbildung (Manke, 2012)

Der Kehlkopf ist das eigentliche Stimmorgan des Menschen. Im Kehlkopf befinden sich die Stimmlippen, welche aus Muskulatur bestehen. Die inneren Ränder werden als Stimmbänder benannt. Beim Atmen sind die Stimmlippen offen. Ernst (2008) erklärt, dass sich die Stimmlippen öffnen, wenn der Überdruck stärker als die Spannung der Stimmlippen ist:

Zur Bildung eines Sprech- bzw. Gesangslautes muss eingeatmet und die Stimmritze durch an den Stellknorpeln ansetzende Muskeln verengt bzw. geschlossen werden. Die Luft kann daher bei der stimmhaften Ausatmung nicht frei passieren und staut sich unterhalb der Stimmlippen. Ist der entstandene Überdruck stärker als die Spannung der Stimmlippen, öffnen sich diese. (S.10)

Die Tonhöhe unserer Stimme wird mit den Stimmbändern erzeugt. Je höher ein Ton, desto höher ist die Frequenz der Stimmlippen. Sind die Stimmbänder locker, entstehen tiefe Töne. Je länger die Stimmbänder sind, desto tiefer erklingt die Stimme. Da Frauen und Kinder über kürzere Stimmbänder verfügen, besitzen sie höhere Stimmen. Bei der Bruststimme dominiert die innere Kehlkopfmuskulatur und bei der Kopfstimme der äussere Kehlkopfmuskel (vgl. Ernst, 2008).

Das Ziel ist es, die beiden Übergänge der Kopf- und Bruststimme unhörbar zu machen. Ernst (2008) erklärt dazu: „Solange die Kopfstimme bei Kindern noch nicht ausreichend entwickelt ist, sollten Sie mit Anforderungen zum lauten und kräftigen Singen zurückhaltend sein“ (S. 13).

Die Physiologie der Kinder- und der Erwachsenstimme ist generell gleich. Jedoch das Wachstum des Kindes bewirkt unterschiedliche Auswirkungen auf die Stimme. Entscheidend sind das Grössenverhältnis Kopf – Rumpf und die körperlichen Veränderungen vor der Pubertät. Das Körperwachstum erfolgt schrittweise und gleichmässig, daher sind die Veränderungen der Stimme langsam beobachtbar. Mohr (1998) unterscheidet den physiologischen Stimmumfang von Kindern je nach der Stufe des Kindergartens (f1 – e2), der Grundschule (c1 – f2 / c3), des Schulkindes (a – a2 / c4) (vgl. Mohr, 1998).

Nach Hefele und YemenDzakis (2006) liegt die optimale Singlage am Anfang der Stimmarbeit im Bereich ca. f1-g2. Es ist sinnvoll, wenn die Lieder in der Vorschule beim Ton f2 beginnen und die Lieder in verschiedenen Tonarten gesungen werden. Dabei sind die geeignetsten Tonarten F-Dur oder G-Dur. Die Töne schwingen leichter im Kopf, da er im Verhältnis zum Kinderkörper wesentlich grösser ist als bei einem erwachsenen Menschen.

Die Entwicklung der stimmlichen Fähigkeit erklärt Mohr (1998) so: „Aus dem Artikulationslallen, dem Glucksen und Schnarren des Säuglings wird sich die Sprache entwickeln; aus dem Schreien, Jauchzen und Jubilieren entsteht die Singstimme“ (S. 33).

3.7.4 Förderbedarf der Kinderstimme

Die Folgen der „Inaktivitätsatrophie“ können gravierend sein. Mohr (1998) spricht dabei von „generellen Stimmfehlern“ und unterteilt sie folgendermassen:

-Fehler im Atmungssystem:

Die *Hochatmung* ist häufig eine Stimmstörung. Sie ist sichtbar bei der Einatmung, wenn der Brustkorb gedehnt und gehoben wird und die Schultern hochgezogen werden. Dabei ist das Zwerchfell bei der Atmung praktisch nicht beteiligt, ausser es wird beim Einatmen hochgezogen. Diese Stimmstörung wird durch eine schlaffe Körperhaltung verstärkt. Laute Einatmungsgeräusche und zu tiefes Singen sind akustische Wahrnehmungen, welche die Hochatmung bemerkbar machen. Verschiedene Haltungs-, Körper- und Atmungsübungen könnten den Stimmstörungen entgegenwirken. Fehlende Spannung im Zwerchfell während der Ausatmung und starkes Einfallen des Brustkorbes führen zu *überluftetem Singen*. Der Klang ist glanzlos und oft von einem zu tiefen Singen begleitet. Das Ziel der Therapie wäre, die Zwerchfellspannung während des Ausatmens zu erhalten.

Ein *gepresstes Singen* löst sich aus, wenn Verspannungen im Hals, im Kehlkopf, in den Stimmfalten und in der Bauchmuskulatur vorherrschen. Es löst einen roten Kopf aus, starre Mimik und ein zu lautes Singen. Dabei wäre wichtig, dass die Atmung und die Haltung gelockert werden und auf Forte (hohe Lautstärke) verzichtet wird.

-Fehler im Tonerzeugungssystem:

Die Benutzung der Vollschiwingung des Brustregisters ist die häufigste Fehlerscheinung, welche bei Kindern beim Singen auftreten. Die Kinder singen oft in zu tiefer Lage mit ihren Eltern und Lehrpersonen. „In Verbindung mit übergrosser Lautstärke kommt es dabei häufig

zu einer Brustregisterfunktion mit Ausfall der Randschwingung (isolierte Brustregisterfunktion)“ (Mohr, 1998, S. 43). Bei der Hochatmung werden die Stimmfalten zur isolierten Brustregisterfunktion generiert. Es entsteht dabei ein „*bruststimmiges Singen*“.

In diesem Fall ist die Halsmuskulatur angespannt, und klare Klangveränderungen von einem Ton zum anderen sind hörbar. Mohr (1998) nennt es „Registerdivergenz“ (S. 44). Es ist zentral, dass dabei auf die Brustregisterfunktion verzichtet wird. Mohr (1998) beschreibt als weitere Stimmstörung das „*offene Näseln*“: Es ist oftmals eine Resonanzerscheinung und kennzeichnet das künstliche Hineindrängen des Klanges in den Nasenraum“ (S.45). Die physiologische Ursache ist, dass die Stimmfalten nicht ordentlich aneinandergelegt sind.

-Fehler im Tonverstärkungssystem:

Die Schwingungen an den Stimmfalten werden durch die Resonanzräume bedingt. Eine „*flache, kraftlose und wenig tragfähige Tongebung*“ wird ausgelöst, wenn die Resonanzräume schlecht bewusst gemacht werden. Mohr (1998) nennt folgende optische Wahrnehmungen: „Mundfaulheit (kaum Sprechbewegungen); geringe Mundöffnung ohne Lippenspannung; unbeteiligter Gesichtsausdruck; schlaffe Körpergesamthaltung“ (S.46). Von Bedeutung ist, dass alle Resonanzräume aktiviert werden und dass die Artikulation präzisiert wird.

-Fehlverhalten im Artikulationssystem:

Die Mundöffnung liegt falsch bei den Vokalen, und die Zunge und Lippen sind unbeweglich. Beim „*gaumigen oder kehligen Singen*“ werden alle Vokale im Hals zu weit hinten geformt, die Kehle ist zu hoch und die Zunge starr. Die Stimmfalten werden beengt und ermöglichen kein freies Schwingen. Es wäre wichtig, die Kehle zu senken und den Unterkiefer zu lockern. „Schwerfällige Artikulationen“ entstehen, wenn alle Artikulationswerkzeuge (vor allem Zunge und Unterkiefer) verspannt sind. Kinder mit Zahnspangen haben dabei oft Probleme. Es wäre sinnvoll, ein Artikulationstraining mit den Konsonanten durchzuführen.

-Schwierigkeiten bei der Koordination von Gehör und Stimme:

Mohr (1998) erklärt den Begriff „Brummer“ folgendermassen: „Die als „Brummer“ abqualifizierten Kinder leiden an einer mangelnden Funktionsverbindung zwischen Gehör, Gehirn und Stimmfalten. In den allermeisten Fällen handelt es sich dabei um ein Trainingsdefizit infolge von Nichtsingen“ (S.49). Ernst (2008) betont allerdings: „Als Brummer“ werden Kinder und Jugendliche bezeichnet, die beim Singen *fortwährend* und *ausgeprägt* falsch intonieren“ (S. 15). Zudem beschreibt er, dass die Brummer ein Lerndefizit aufweisen, da sie das Singen nie gelernt haben. Vorerst werden die Töne im Gehirn analysiert und es werden die Nervenimpulse an das Stimmorgan, an die Muskulatur des Kehlkopfes und der Stimmfalten gesendet. Die „Brummer“ besitzen oft eine geringere Muskulaturspannung, was tiefe Töne auslöst. Wieblitz (2008) bezeichnet sie als „Tiefsinger“, welche oft durchgehend durch ein Lied eine Quarte tiefer singen. Wenn dabei alle

anatomischen und physiologischen Funktionen gegeben sind, kann ein Training nicht scheitern. Oft kommt es vor, dass Kinder alleine rein singen können, jedoch in der Gruppe Probleme haben.

„Offenbar wird durch den akustischen Reiz der Fremdklänge die Kontrolle der eigenen Tonerzeugung erschwert – man hört sich selber nicht mehr so gut“ (Mohr, 1998, S.49). Es ist bedeutsam, dass Lehrpersonen den Schülern nicht mitteilen, dass sie höher oder tiefer singen müssen, da sie die Parameter nicht richtig zuordnen können. Sinnvoll ist, wenn Klangexperimente mit der Stimme, wie z.B. Imitation von Tierlauten, durchgeführt werden und die Kinder nicht einzelne Töne abnehmen müssen (vgl. Mohr, 1998). Ernst (2008) hält es für angebracht, dass es sinnvoll ist, wenn Brummer zum leisen Singen und genauen Hinhören begleitet werden, indem sie zwischen zwei Kindern sitzen, welche keine Lerndefizite im Singen aufzeigen.

3.7.5 Entwicklung der Singkultur und Einflussfaktoren

Jedes Neugeborene verfügt über eine gute Anlage zum Singen und Atmen. Angeborene Defizite des Stimmorgans treten sehr selten auf.

Es ist entscheidend, wie diese Anlage zum Singen durch die Umwelt beeinflusst und entwickelt wird. Leider findet heute eine veränderte Sing-Tradition in unserer Gesellschaft statt. Im Elternhaus wird nur noch wenig gesungen. Die Konsumation von Medien wie CD's und Fernseher hat stark zugenommen, wodurch sich das Singen auf den Kindergarten verlagert hat. Wenn das Singen des Kindes vernachlässigt wird oder ausbleibt, sind gravierende Folgen für die Stimmentwicklung vorprogrammiert. „Ein Zusammenwirken von Klangwahrnehmungen und Klangproduktionen wird nicht entstehen“ (Mohr, 1998, S. 36). Hefele und YemenDzakis (2006) stellen dazu fest: „Es haben sich nicht die Anlagen bezüglich Stimmumfang und Leistungsfähigkeit der Kinderstimme reduziert, sondern die durch Nachahmung angelernten Fehlfunktionen von Atmung und Stimmgebrauch haben in unserer Gesellschaft deutlich zugenommen“ (S. 27). Durch die mangelnde Singerfahrung wird das Zusammenwirken von Gehör, Gehirn und Stimmfaltenaktivität zu wenig geschult und es entstehen Defizite im Bereich der Intonation (vgl. Mohr, 1998). Wichtig ist auch, dass die Kinder ihre eigene Stimme in der Gruppe wahrnehmen können.

3.7.6 Stimmbildung

Für Hefele und YemenDzakis (2006) ist die Stimmbildung wesentlich: „Die Stimmbildungsübungen haben unter anderem das Ziel, dass der kindliche Körper richtig, also in dem Spannungsfeld von Schwerkraft und Zentrifugalkraft, steht, dass der Brustkorb weich bleibt und dass der Kopf nicht nach hinten hängt. Dann können die Kinder ihre imaginäre Achse empfinden“ (S. 12). Jeder Mensch kann singen, da er in seiner körperlichen Entwicklung zuerst singt und später erst spricht. Es ist zentral, dass die Kinder beim Singen

die Hochatmung – die Schultern bei der Einatmung hochheben und dabei die oberen Rippen grösser machen - nicht aktivieren. Den Hauptmuskel der Einatmung bildet das „Zwerchfell“, auch „Diaphragma“ (griechisch) genannt. Die Kinder sollten zum aufrechten Singen angeleitet werden, so dass das Zwerchfell nicht eingeklemmt und der Atem nicht nach oben gedrückt werden. Beim Einatmen wird zudem die Wirbelsäule gestreckt und beim Ausatmen gebeugt.

Es gibt sinnvolle Stimmbildungsübungen, welche die Bewegung der Wirbelsäule gleichzeitig fördern. „Wir streben danach, die Dehnung und Bewegung der Wirbelsäule so lange wie möglich zu erhalten. Das geschieht nur durch richtiges Singen“ (S. 16), meinen Hefele und YemenDzakis (2006). Dabei gehen sie von der Definition „Stimmbildung = Körperbildung“ aus (S. 16).

Die Zunge spielt im Mundraum beim Singen und Sprechen eine wesentliche Rolle. Damit die Stimme klangvoller wird, sollen die Kinder lernen, die Zunge beim Singen und Sprechen nach vorne zu schieben. Wenn die Zunge nach hinten fällt, versperrt sie den Mundraum (vgl. (Hefele & YemenDzakis, 2006). Sie schlagen vor, die Kinder als erstes mit dem Wort „Ball“ zu konfrontieren. Sie begründen dies folgendermassen: „Beim Konsonanten ‚b‘ werden die Lippen nach aussen gerichtet und der Vokal ‚a‘ öffnet den Mund und der Konsonant ‚l‘ schliesst das Wort wieder ab und vibriert im Kopf“ (2006, S.17). Zudem legen sie Gewicht darauf, dass die Schreie und Rufe der Kinder, um ihre eigene Kinderstimmlage zu finden, mit Bewegungen erfolgen müssen. Die Lehrpersonen versetzen die Kinder in die Lage, dass sie mit Leichtigkeit von alleine in die hohen Lagen rufen (vgl. ebd.).

Für den ersten Schritt eignen sich Stimmbildungsgeschichten. Diese helfen den Kindern sofort und mühelos, ihre helle Kinderstimme zu gebrauchen, auch wenn sie bisher nur gebrummt oder mit der gepressten Sprechstimme gesungen haben (vgl. ebd.). Erzählte Geschichten und Spielsituationen werden von den Kindern durch Glissando-Rufe, Nachsingen von kleinen Melodien, welche mit der Rufferz und/oder dem Dur-Dreiklang verbunden sind, szenisch nachgespielt. Es ist vorrangig, dass die Kinder ihren Kopfklang erkunden und zu gebrauchen lernen. Hefele und YemenDzakis (2006) verdeutlichen dies: „Gebraucht man ständig tiefere Töne als für den eigenen Körper vorgesehen sind, vibriert der Körper nicht mehr in seiner Gesamtheit: Es entstehen weniger Tonusbewegungen und wir geraten in einen Zustand der Atonie“ (S.22). Mit Atonie ist die Erschlaffung der Muskeln gemeint. Wenn die Kinder häufig in tiefer Lage singen, brauchen sie mehr Luft und lösen eine Hochatmung oder Hyperventilation aus.

In einem zweiten Schritt lernen die Kinder Töne gezielt zu intonieren. Hefele und YemenDzakis (2006) schlagen eine praktische Übung vor: „Sie werfen einen echten oder imaginären Ball und rufen bei dem Wurf das Wort ‚Ball‘ mit einem hohen Ton“ (S.25).

Die beiden Autoren schliessen daraus: „Wir erleben das Wunder, dass mit der richtigen Stimmbildung und der richtigen Atmung Ödeme, Stimmknoten, Asthma, Luftschlucken und andere psychosomatische Erscheinungen verschwinden“ (S.26).

Nach Mohr (1998) sollte die Förderung der Stimmbildung mittels Visualisierung stattfinden. Für den Einsatz zum „bildhaften Unterrichten“ macht er verschiedene Vorschläge:

Tabelle 14: Stimmbildung mittels Visualisierung (vgl. Mohr, 1998)

Förderung der Stimmbildung:	Erklärung:
Konkrete Hilfsmittel	z.B. Gegenstände, Bilder oder Anschauungsmaterialien unterstützen die Vorstellungskraft.
Konkrete Körperbewegungen	Durch die bewusste Gymnastik wird das Körperbewusstsein gestärkt.
Stimulation und Imagination	Es ist vorteilhaft, physische Tätigkeiten oder psychische Zustände zu stimulieren. Dadurch wird der Körper gelockert und bewusst werden. Mohr (1998) erläutert: „Suggestion mit Hilfe von Musik verstärkt die psychische Erlebnisfähigkeit, trainiert das Ausdrucksvermögen und dient der Ausbildung einer Klangästhetik“ (S. 57).

Wieblitz (2007) hebt hervor, dass die Stimmbildung spielerisch-experimentell die Kinder motivieren soll. Die eigene Persönlichkeit wird dabei integriert und das Lernen erfolgt ganzheitlich. Es ist bedeutsam, wenn Lieder in Geschichten, Bilder oder andere Visualisierungen verpackt werden. Durch bewusstes Erleben lernen die Kinder ihre Stimmfunktion kennen.

Wieblitz (2007) unterstreicht die Wichtigkeit von Stimmspielen, bei denen nicht nur die Stimmförderung trainiert, sondern auch die Begegnung, Kommunikation und multisensorische Wahrnehmung integriert werden. Die Kinder lernen dadurch das freie Singen von beliebigen Tönen und die präzise Intonation mittels mehrstimmigen Singens, Kanon oder Liedsatz. „Oberste Priorität aber hat das Hören. Das Üben des Hörens ist Voraussetzung für das Üben und Entwickeln der Stimme“ (S.120).

Inhalte des stimmbildnerischen Anfängerunterrichts

Mohr (1998) nennt sechs stimmbildnerische Inhalte, welche für den Anfängerunterricht zentral sind:

Tabelle 15: Stimmbildnerische Inhalte (vgl. Mohr, 1998)

Inhalte:	Erklärung:
Haltung und Atmung	Es ist ein Ziel, dass die Kinder eine stabile Körperhaltung mit einem geöffneten Brustkorb erlangen. Zudem sollte die Atmung mittels des Zwerchfells auf eine Tiefatmung umgestellt werden.
Resonanz	Vorerst müssen verschiedene Resonatoren, z.B. Kopfresonanz, wahrgenommen und gefördert werden.
Vokalbildung und	Den Kindern muss bewusst werden, dass das Singen eines Vokals mit einer

Vokalausgleich	bestimmten Mundöffnung und einer entsprechenden Lippenspannung zusammenhängt.
Vordersitz und Instrumentenweite	Die Kinder sollten verschiedene Weitungen kennenlernen und trainieren: „Weitung des Brustkorbs, Weitung im Hals, Weitung der Mundhöhle, Nasalraumweitung“ (Mohr, 1998, S. 61).
Artikulation	Wesentlich ist, dass die Kinder die entsprechenden Stellen der Artikulation finden und treffen, indem die Artikulationsmuskulaturen gelockert werden.
Register	Ziel ist es, die Kopfreister zu wecken und in allen Lagen einzusetzen.

3.7.7 Pädagogische Prinzipien des Singens

Priorität hat, dass die Freude am Singen, bei gleichzeitigem Experimentieren mit der Stimme, vorherrscht. Das Singen orientiert sich am Spiel und an der Lebensfreude. Mit Singspielen kann das Singen mit der Bewegung verbunden werden. Die Kinder „erlernen“ das Singen spielerisch und mit Begeisterung. Sie lernen nicht nur singen, sondern auch verschiedene Klänge wahrzunehmen und zu lauschen. Beim Singen ist zu achten, dass die Tonhöhe der Lieder langsam erhöht wird (vgl. Adamek & Blank, 2010). Es entstehen physiologische und psychologische Veränderungen, welche im Kapitel 3.8.6 / 3.8.7 genauer beschrieben werden.

3.7.8 Erlernen eines Liedes / Auswahlkriterien

Das Abnehmen von Tönen eines Instrumentes ist für die Kinder im Anfangsunterricht sehr schwierig. Singt die Lehrperson die Töne vor oder nehmen sich die Kinder die Töne gegenseitig ab, erhöht dies die Lernmotivation merklich. Wenn die Kinder spüren, dass die Töne Schwingungen sind, fällt ihnen die saubere Intonation leichter. Dabei werden die Männerstimmen in der Falsettstimme vorgesungen (vgl. Hefele & YemenDzakis, 2006). Sie betonen, „wenn ein Musikinstrument Kinder beim Singen begleitet, sollte es in einer hohen Lage spielen, um die Kinder beim Singen in ihrer hohen Singlage zu unterstützen“ (S.33).

Bevor die Kinder Lieder mit Melodie und Text lernen zu singen, ist es essentiell, dass sie die Töne intonationssicher singen können. Es muss der Sitz der Kinderstimme entdeckt werden. Oft finden die Kinder durch Schreien und Rufen ihre natürliche Höhe (vgl. Hefele & YemenDzakis, 2006). Wieblitz (2007) dagegen ist der Meinung, dass gezielte Hörübungen durch bewusstes Zuhören hilfreich sind: „Wiederholtes Hören bzw. Singen einzelner Passagen ist Voraussetzung zum sicheren Liederwerb“ (S. 20). Das Melodiegedächtnis wird durch das Singen und das Agieren gefördert. Für Ernst (2008) ist ausschlaggebend: Schwerpunkt bei vier- bis siebenjährigen Kindern ist das Ersingen von Liedern über das Ohr, Melodien werden also durch Vor- und Nachsingen gelernt.

Nach Wieblitz (2007) sind weitere Aspekte wichtig:

- Die verschiedenen Tontreffübungen werden zur Förderung des inneren Hörens trainiert.

-Damit jedes Kind wahrgenommen und die Konzentration gefördert wird, sollte während jeder Lektion jedes Kind alleine singen. Es reichen auch schon ein paar einzelne Töne.

-Wichtig ist, dass beim Erlernen eines Liedes die Bewegung ihren Platz einnimmt, so dass der Lernprozess belebt und forciert wird.

-Die Kinder können sich besser und länger an ein Lied erinnern, wenn es abwechslungsreich und spannend eingeführt wird. Jedoch „ein neu erlerntes Lied (und sein Text) wird zum sicheren ‚Besitz‘ nicht unbedingt nur über das wiederholte Singen“ (S. 21).

- Es lohnt sich, ein Lied ein paar Wochen ruhen zu lassen und dann später wieder aufzugreifen, wenn es „gereift“ ist.

Wieblitz unterteilt die Liedauswahl in vier verschiedene Aspekte:

Tabelle 16: Aspekte der Liedauswahl (vgl. Wieblitz, 2007)

Aspekte:	Erklärung:
Singbarkeit	Wie schwierig ist das Lied? Welchen Tonumfang umfasst das Lied? Nach Ernst (2008) sollte der Tonumfang zwischen d1 und f2 liegen und die Länge des Liedes nicht mehr als 8-12 Takte aufweisen.
Schönheit der Melodie	Ist die Melodie ansprechend?
Textaussage	Ist der Text interessant und lustig für die Kinder?
Gestaltungsmöglichkeiten	Ist ein Vor- oder Nachspiel eingebaut? Wie wird die Bewegung eingesetzt? Wie ist die Begleitung gestaltet?

Allgemein ist unumgänglich, dass die Vorkenntnisse, Interessen und Ressourcen der Kinder berücksichtigt werden. Ernst (2008) schlägt zudem vor, dass bei schwierigen Stellen des Liedes im Voraus schon Hilfen zur Erarbeitung überlegt werden.

3.7.9 Aufbau der Unterrichtsstunden

Hefele und YemenDzakis (2006) unterteilen den Lernprozess in eine Lern- und in eine Wiederholungsphase. Vorerst erfahren die Kinder den Textinhalt des Liedes anhand von Bildern. Die Lehrperson kommentiert zum Bild die dazugehörige Textstelle des Liedes. Bevor die Kinder ein Lied mit dem Text singen, spüren sie, dass jeder Ton von einer anderen Spannung umgeben ist. Daher ist es sinnvoll, wenn die Kinder vorerst eine Melodie mit einer Silbe auf einem stark schwingenden Konsonanten singen (z.B. la, bomm, ball). Danach lernen sie das Lied körperlich kennen, z.B., indem das Lied phrasenweise vorgesungen und von den Kindern nachgesungen wird. Zusätzlich werden Bilder zu den Textzeilen gezeigt, um die Spannung und Neugierde der Kinder zu wecken. Danach wird der Inhalt des Liedes szenisch in Bewegung dargestellt.

An einem neuen Tag findet die Wiederholungsphase statt. Wie bei der ersten Lernphase bewegen sich die Kinder während des Liedes. Der Textinhalt mit den Bildern wird kurz wiederholt. Diese liegen ungeordnet durcheinander. Die Kinder legen sie in der richtigen Reihenfolge auf und sprechen gemeinsam den Text dazu. Nun werden die Intervalle und

Spannungsverhältnisse im Körper vertieft. Dabei werden die Töne der Melodie körperlich, also mit Bewegungen, gesungen. Zum Schluss wird das Lied als Ganzes wiederholt. Ab jetzt wird das Lied immer als Ganzes gesungen, jedoch sollten verschiedene Bewegungen dazu koordiniert werden, um die Spannung zu erhalten (vgl. Hefele & YemenDzakis, 2006).

Hefele und YemenDzakis (2006) kommen zu folgendem Schluss: „Wenn die Kinder das Lied können, sollen sie es auch im ruhigen Sitzen oder Stehen singen. Die Bewegungen, die sie vorher äusserlich gemacht haben, finden jetzt innerlich im Körper der Kinder statt, so wie bei einem guten Sänger“ (S. 41).

Wieblitz (2007) sieht noch andere zusätzliche Elemente:

-Zentral ist, dass die Unterrichtsstunden sinnvoll durch ruhige und bewegende Sequenzen und verändernde Sozialformen abgewechselt werden.

-Singen sollte kommunikativ stattfinden: im freien Raum, als Partnerübung oder durch verschiedene auditive Formen.

-Als erste Priorität gelten Atem- und Stimmspiele, danach rhythmische Übungen und Artikulations- und Sprechübungen.

Auch Ernst (2008) stellt wichtige Überlegungen zur Reproduktion eines Liedes an:

Tabelle 17: Aspekte der Reproduktion (vgl. Ernst, 2008)

Aspekt der Reproduktion:	Erklärung:
Warming-up	Es sollte spielerisch erfolgen.
Hinführung / Einstimmung	Mit einer spannenden Visualisierung oder Erzählung wird das Lied eingeführt.
Vorsingen der ersten Strophe	Die Lp singt die 1. Strophe auswendig, ohne Instrument, vor. Danach lernen die Kinder durch das schrittweise Vor- und Nachahmen das Lied kennen.
Klärung des Textes	Der Text des Liedes wird vorteilhaft nicht mit der ganzen Klasse gelesen, da ansonsten der Sprachrhythmus im Vordergrund steht.
Ersingen der Liedabschnitte	Da der Refrain oft am leichtesten ist, sollte damit begonnen werden.
Nachsingen auf Text und im Melodierhythmus	Die Melodie, der Rhythmus und der Text gehören zusammen.
Verknüpfung der Liedabschnitte	Zentral ist, dass die verknüpften Abschnitte des Liedes von der Lehrperson vorgesungen werden.
Das Lied im Zusammenhang	Die Lehrperson versucht nicht mehr mitzusingen. Sie übernimmt die Funktion einer Dirigentin oder spielt dazu ein Begleitinstrument.
Musikalische Differenzierungsmöglichkeiten	Das Lied kann in unterschiedlichen Lautstärken und Tempi gesungen werden. Zudem können Solostimmen oder Singen in Kleingruppen eingesetzt werden.

Interaktionsverlauf im Gruppenunterricht nach Mohr (1998):

Der Autor hebt hervor, dass die Unterrichtsstunde in verschiedene Phasen unterteilt werden muss, welche unterschiedliche pädagogische Aufgaben und Bedeutungen erfüllen. Er

unterscheidet drei Phasen: *die Initial-, die Arbeits- und die Terminalphase*. Die stimmbildnerische Unterrichtsstunde darf nicht mehr als 45 Minuten in Anspruch nehmen.

Die Initialphase ermöglicht eine Lernatmosphäre, welche die Inhalte der Stunde klar darstellt und die Motivation der Kinder anregt. Voraussetzung ist eine klare Führung durch die Lehrperson. Die Arbeitsphase wird durch kurze Entspannungssequenzen unterbrochen. Dabei ist es nach Mohr (1998) nötig, alle fünf bis zehn Minuten die Arbeitsphase mit gegensätzlichen Wechseln wie z.B. langsam – schnell, Atemübung - Singübung, abzuwechseln. In der Terminalphase muss das gesetzte Ziel der Unterrichtsstunde erreicht werden. Schliesslich sollte eine Abschiedsatmosphäre dazu führen, dass die Kinder sich darauf freuen, wieder zu kommen.

Begründung der Notwendigkeit des Einsingens:

Vergleichbar mit dem Aufwärmen vor sportlichen Aktivitäten betont Mohr (1998) die Bedeutung des Einsingens: „Die Schädigungen an der Stimme sind subtilerer Art und fallen unter Umständen erst viel später auf, dann aber oft heftig und nachhaltig hindernd“ (S. 88).

Die Tätigkeit der Stimmfalten, das Artikulationssystem und die stimmtechnischen Fähigkeiten müssen beim Einsingen aktiviert werden. Das führt auch zur Förderung sozialer Aspekte.

Mohr (1998) veranschlagt für das Einsingen zwischen zehn und zwanzig und konzentriert sich auf folgende Bestandteile:

Tabelle 18: Übungen zum Einsingen (vgl. Mohr, 1998)

Einsingen:
Übungen zu Haltung und Atmung
Übungen zu Resonanzfindung, Vokalbildung und Vokalausgleich
Übungen zur Artikulation und Lockerheit
Übungen zu Vordersitz und Instrumentenweite
Übungen zum Training der Extremlagen

Auch für Wieblitz (2007) ist das Einwärmen („Warming-up“) entscheidend. Da eine ausführliche Stimmbildung aus zeitlichen Gründen im Schulunterricht nicht möglich ist, wird das Einsingen auf ein „Warming-up“, welches wenige Minuten in Anspruch nimmt, beschränkt. Vorteilhaft ist es, wenn die Übungen spielerisch in Geschichten verpackt werden. Das Einsingen ist mit ganz einfachen Silben und mit kleinem Umfang (Terz, Quarte, Quinte) oder Dreiklangsbrechungen durchzuführen (Wieblitz, 2007). Die Übungen werden in mittlerer Stimmlage gesungen, mit Bewegungen verknüpft und variiert.

3.7.10 Lehr- und Lernformen des Singens

Vorausgeplante Sozialformen sind nötig, um erwünschte Abläufe und Gruppierungen zu steuern. Mohr (1998) beschreibt verschiedene Sozialformen, welche unterschiedliche Unterrichtsatmosphären auslösen:

Tabelle 19: Sozialformen (vgl. Mohr,1998)

Sozialform:	Erklärung:
Frontalunterricht	Beste Eignung beim gemeinsamen Singen von Übungen der Resonanzentwicklung.
Frontale Gruppe	Zwei Gruppen stehen oder sitzen gegenüber und werden vorzugsweise bei Frage- und Antwortspielen eingesetzt.
Persönliches Gegenüber	Die Lehrperson und das Kind bilden eine Sozialform, die bei der Einzelkontrolle eine wichtige Rolle spielt.
Mitmachen	Die Lehrperson und die Kinder bilden eine Sozialform, die bei Bewegungsspielen zum Zuge kommt. Ein Kind oder die Lehrperson führt die Gruppe an.
Auf dem Boden	Hier können sinnvolle Übungen zur Körperwahrnehmung durchgeführt werden.
Liegen	Da jedes Kind alleine für sich liegt, werden Übungen zur Bewusstmachung des Atems oder der Beruhigung eingesetzt.
Unterrichtskreis	Dank dieser Form werden verschiedenste Spiele bzw. Übungen durchgeführt, um zusätzlich die Gruppendynamik zu fördern.

3.7.11 Rolle der Lehrperson

Die Kinder lernen das Singen durch Nachahmung. Der Lehrperson muss bewusst sein, was für die Kinderstimme förderlich oder hemmend ist. Sie muss über das Klangbild der Kinderstimme, die Atmung, die Körperhaltung, die Aussprache und den Tonumfang verfügen. Es versteht sich, dass die Lehrperson eine gute Vorbildfunktion darstellt und die Schüler zum lustvollen Singen anregt. Die Kinder schätzen für ihre musikalische Entwicklung ermutigende und anerkennende Worte. Nach Wieblitz (2007) sind das Hören und die Imitation ausschlaggebend. „Kinder lernen singen über das Singen“ (S. 19).

Unabdingbar ist, dass die Lehrperson eine positive Lernhaltung ausstrahlt und Kinder mit wertschätzenden Feedbacks ermuntert. Natürlich sollte jede Lehrperson auch ihre eigene Stimme trainieren.

Die bequeme Kleidung der Lehrperson ermöglicht eine unverkrampfte Atmung. Beim Singen darf sich nicht Hochatmung bilden.

Hefele und YemenDzakis (2006) heben hervor: „Wir Pädagogen müssen also erreichen, dass beim Singen und Sprechen unser Körper wie ein Musikinstrument vibriert. Dabei schwingen auch die verschiedenen Membranen im Körper mit“ (S.17). Weiter stellen sie fest: „Musikpsychologische Forschungen haben ergeben, dass es in den ersten sechs Lebensjahren sensible Phasen für die Sprach- und Stimmentwicklung gibt“ (S. 30). Deshalb

haben Bezugspersonen während dieser Zeit einen grossen Einfluss auf die Sprach- und Stimmentwicklung und können die emotionale Bindung wesentlich beeinflussen.

Die beiden Autoren beobachten, dass ältere Erzieherinnen bessere Singkompetenzen aufweisen als jüngere, da früher in den Familien, Chören oder bei Festen vermehrt gesungen wurde. Jüngere Erzieherinnen haben gelegentlich negative Erfahrungen im Bereich Singen erlebt. Sie sind in einer gesanglosen Umgebung aufgewachsen und verfügen über ein eher bescheidenes Repertoire an Kinderliedern.

3.7.12 Fördermodell nach Giese (2009)

Die Grundbasis für den Musikunterricht bildet der Ansatz der Elementaren Musikpädagogik nach Ribke (vgl. Giese, 2009). Demnach ist der Ausgang auf der Basis mit „schwierigen“, d.h. motorisch hochaktiven Kindern, entstanden, deren Aufmerksamkeit reduziert ist und die leicht ablenkbar sind. Orff erläutert: „Dabei ist ‚Elementare Musik‘ nie als Musik allein zu verstehen, sondern immer mit ‚Bewegung, Tanz und Sprache‘ verbunden, das heisst, sie ist eine Musik, die man selbst tun muss und ‚für jeden erlern- und erlebbar‘ ist“ (Giese; nach Orff, 1963, S. 92). Bedeutend ist dabei die Grundbildung der Musik, indem die Begegnung zwischen Mensch und Musik aktiviert wird.

Ribke (1995) beschreibt fünf Kernaussagen der Elementaren Musikpädagogik, welche musikdidaktische Voraussetzungen bilden (vgl. Giese, 2009):

1. Für die allgemeine und psychosoziale Entwicklung ist es wichtig, dass musikalische Tätigkeiten früh beginnen und für das Kind zu einem wichtigen Bestandteil werden.
2. Die Familie nimmt bei der Förderung des Kindes eine zentrale Rolle ein. „Dies betrifft im Einzelnen die Stimulation von Sinnen, Körper, Seele und Geist sowie die Förderung im Bereich der Kommunikation, Information, gemeinschaftsbildenden und -erhaltenden Aktionen wie Erzählen, Zuhören, gemeinsames Spiel, Singen und Musizieren“ (S. 93).
3. Die Persönlichkeit kann durch musikalische Tätigkeiten ausbalanciert werden: „Es hilft, Defiziten an differenzierten motorischen Aktivitäten, emotionalem Engagement, Kommunikation und ästhetischer Erfahrung zu begegnen und zwar möglichst präventiv, bevor sich eine Störung manifestiert hat“ (S. 93).
4. Bei den musikalischen Tätigkeiten sollten die Körpererfahrung und Sinneswahrnehmung einbezogen werden, so dass Bewegungs- und Handlungsimpulse und Reize zur Phantasieanregung genutzt werden.
5. Der Begriff Elementare Musikpädagogik meint nicht, dass es sich um das Elementare, Einfache und Simple und letztlich um den Anfängerbereich handelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fördermodell Giese (2009) nach der Elementaren Musikpädagogik nach Juliane Ribke aufgebaut ist. Es wird der

Kompetenzzuwachs durch verschiedene Übungen (Kreuzkoordination, Gleichgewicht, Vorstellungskraft der inneren Bilderwelt) erweitert. Entspannungsmethoden werden eingesetzt, um die innere Balance zu finden. Für die methodische Gestaltung ist ausschlaggebend, dass der Unterricht mit Aktivitäts- und Ruhephasen abgewechselt wird. Letztlich geht es darum, dass mit den Kindern ressourcenorientiert gearbeitet wird.

3.8 Darstellung bestehender Studien

3.8.1 Studien von Hans Günther Bastian (1992 und 1998)

Bastian führte an sieben Berliner Grundschulen zwischen 1992 und 1998 Langzeitstudien über den Einfluss von Musikerziehung auf die individuelle Entwicklung von Kindern.

Tabelle 20: Studie von Hans Günther Bastian

ICF – Bereich:	Ergebnisse:
Allgemeines Lernen	Bezüglich Konzentration bilanzierte sich, dass das Musizieren bei Kindern mit hohen Konzentrationsdefiziten interventiv und kompensierend helfen kann (vgl. Gaul, 2009). Adamek (1996) stellte fest, dass das Singen leichte Lerneffekte auslöst: „So erzielten die Teilnehmer an einem Konzentrationsleistungstest bereits nach einigen Trainingsstunden deutlich bessere Ergebnisse, nachdem sie Singen zur gezielten Verbesserung ihrer psychophysischen Befindlichkeit trainiert hatten“ (Adamek & Blank, 2010, S.43). Bastian untersuchte den Einfluss von erweiterter Musikerziehung (Musikunterricht und Instrumentenlernen und Ensemblespiel) auf die allgemeine Entwicklung auf Kinder untersucht (vgl. Gaul, 2009).
Umgang mit Anforderungen	Singen führt zum Rückgang der Angstbewältigung durch den Abbau von Stresshormonen, zur Senkung der Nervenleitgeschwindigkeit und zur Erhöhung von Serotonin und Oxytocin (vgl. Adamek & Blank, 2010).
Bewegung und Mobilität	Das Erleben von innerer Ruhe und Entspannung wird durch das Singen aktiviert, indem Adrenalin abgebaut wird. Die physische Leistungsfähigkeit wird temporär erhöht (vgl. Adamek & Blank, 2010).
Umgang mit Menschen	Die Sozialkompetenz wird durch das Singen gefördert. Das „Bindungshormon“ Oxytocin, die Empathiefähigkeit und die Funktion der Spiegelneuronen werden verstärkt (vgl. Adamek & Blank, 2010).

3.8.2 Studie von Gaul (2007)

Intelligenzentwicklung: Der IQ steigt bei höherer Musikalität. Gaul (2009) bemerkt: „Bereits für 6-7 jährige Kinder stellen wir einen monoton-steigenden Zusammenhang zwischen musikalischer Begabung und Intelligenz fest“ (S. 22). Dabei ist ein signifikanter IQ-Unterschied erst nach einer vier Jahre erweiterten Musikerziehung zu sehen. Ein Musikinstrument zu spielen erfordert viele komplexe Handlungsabläufe. Bemerkenswert ist, dass dadurch die Fähigkeiten des Intellekts, der Grob- und Feinmotorik, der Emotion und die Sinne angesprochen und gefördert werden (vgl. Gaul, 2007).

Soziale Kompetenz: Gaul (2007) weist darauf hin, dass musizierende Kinder weniger häufig ausgegrenzt werden als nicht musizierende. Er geht noch einen Schritt weiter und hat festgestellt, dass die Quote der Antipathien in nicht musizierenden Klassen fast doppelt so hoch ist wie in Musikklassen. Das Musizieren wirkt sich bei Aggressionen und Gewalt präventiv aus (vgl. ebd.)

Konzentration: Das Musizieren hilft kompensierend bei Kindern mit hohen Konzentrationsdefiziten. Kinder, welche musizieren, zeigen stärkere Konzentrationsleistungen auf (vgl. Gaul, 2007).

Allgemeine Schulleistungen: Gaul (2007) kommt nach vielen Untersuchungen zum Schluss: „Der prozentuale Anteil der Kinder mit überdurchschnittlich guten Leistungen ist in der Modellgruppe oftmals höher als in der Kontrollgruppe“ (S. 24). Dieses Ergebnis gilt für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch. Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass der beachtliche Zeitaufwand des Musizierens nicht zu Lasten der allgemeinen schulischen Leistungen geht. Er fordert daher Eltern und Erzieher auf, die Kinder auch bei schulischen Defiziten musizieren zu lassen. Ein Abmelden vom Instrumentalunterricht wirkt sich auf die kindliche Entwicklung in kognitiver und emotionaler Hinsicht geradezu kontraproduktiv aus (vgl. ebd.).

3.8.3 Studie von Giese (2009)

Giese (2009) befasste sich mit geeigneten bewegungs- und entspannungsorientierten Methoden im Musikunterricht in Bezug auf die Symptome bei Schülern mit ADHS. Die Studie lässt sich auf Schüler mit HKS übertragen. Die Pilotstudie wurde anhand des Trainingsprogramms mit vier Interventions- und zwei Kontrollgruppen während zwölf Musikstunden (6 Wochen mit je zwei Unterrichtsstunden) durchgeführt. Dabei hatten die Kontrollgruppen kein vorgängiges Training. Die Untersuchung stützt sich auf Beobachtungen und auf Fragebögen (Fremd- und Selbstbeurteilung) ab.

Tabelle 21: Ergebnisse der Studie (vgl. Giese, 2009)

Auffälligkeit:	Ergebnis:
1. Unaufmerksamkeit	Schüler mit HKS verbessern ihre Aufmerksamkeit und reduzieren ihre symptomatischen Verhaltensweisen um 63 % im Vergleich zum Basiswert.
2. Hyperaktivität	Die Merkmale der Hyperaktivität bei Kindern mit HKS verringerten sich um 68% im Vergleich zur Ausgangslage, jedoch das Ergebnis scheint nicht genügend abgesichert zu sein.
3. Impulsivität / Störung des Sozialverhaltens:	Das Ergebnis wird in beiden Bereichen als nicht signifikant angesehen, da der Stichprobenumfang zu klein war.

Allgemein lässt sich Folgendes aus der Studie festhalten:

- Kinder mit und ohne HKS verbessern ihr Aufmerksamkeitsverhalten durch die zwölf Unterrichtsstunden.
- Kinder mit und ohne HKS haben eine veränderte Einstellung zum Musikunterricht (Motivation, Erinnerung, Emotionalität), profitieren vom Förderprogramm, was sich auf den Unterrichtsablauf positiv auswirkt.
- Kinder mit HKS, welche die Kernsymptome und Auffälligkeiten des Sozialverhaltens aufzeigen, haben grössere Probleme, die Übungen umzusetzen.
- Kinder mit HKS reagieren mit Ablehnung oder Verweigerung, wenn sie Defizite bei entsprechenden Übungen haben.
- Kinder mit HKS, welche Defizite bei den Übungen zeigen, haben eher eine negative Einstellung zum Musikunterricht.

3.8.4 Studie von Blank und Adamek (2010)

Adamek (1996) untersuchte bei 101 Probanden, wie sich das Singen auf die körperliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Er konnte feststellen, dass sich die Leistungen um 59% verbesserten. „Bereits zwanzigminütiges Singen führt in einer Kontrollgruppenstudie zu signifikant höherer physischer wie psychischer Leistungsfähigkeit von Probanden“ (S. 30). Daraus lässt sich schliessen, dass Menschen, die viel singen im Durchschnitt psychisch und physisch gesünder sind als nicht Singende (vgl. Adamek & Blank, 1996).

Blank und Adamek (2010) beobachteten in Münster knapp 500 Kinder in den Jahren 2001-2002. Mit ihrer Studie gingen sie erstmals der Frage nach, ob sich die positiven psychischen und physischen Auswirkungen schon bei Schülern des Kindergartens aufzeigen. Es wurden ausführliche Tests zum psychischen und physischen Entwicklungsstand und zur Regelschulfähigkeit durchgeführt. Zudem wurde in 100 Kindergärten das Singpatenprogramm „Canto elementar“ eingeführt und von den Kindern Stimmaufnahmen gemacht, welche Stimmexperten nach verschiedenen Kriterien beurteilten. Zur beobachtbaren Häufigkeit des Singverhaltens fanden auch Elternbefragungen statt. Zusammenfassend lässt sich zur Studie von Blank und Adamek (2010) sagen:

- „Singen fördert eine gesunde psychische, physische und soziale Entwicklung von Kindergartenkindern.“
- „Viel singende Kindergartenkinder sind häufiger ihrem Alter entsprechend regelschulfähig als wenig singende Kindergartenkinder“ (S. 165).

Die Entwicklungsvorteile bei den viel singenden Kindern liegen nach Adamek und Blank (2010) in den folgenden Bereichen:

Tabelle 22: Entwicklungsvorteile (vgl. Adamek & Blank, 2010)

Entwicklungsvorteile:	
1.	Sprachentwicklung
2.	Kognitive Entwicklung
3.	Koordinative Entwicklung
4.	Emotionales Verhalten
5.	Positiver Einfluss des Singens auf die körperliche Gesundheit

Adamek und Blank (2010) haben im Programm „Canto elementar pädagogische Prinzipien festgelegt:

Tabelle 23: Pädagogische Prinzipien (vgl. Adamek & Blank, 2010)

Pädagogische Prinzipien:	
-	Das Singen sollte mit Begeisterung fürs Spiel erfolgen.
-	Es ist bedeutsam, dass das Singen mit gleichzeitigen Körperbewegungen / Rhythmus gekoppelt wird.
-	Die Stimme und deren Funktionen sollten spielerisch mit den Kindern entdeckt und geübt werden.
-	Den Kindern muss klar sein, dass sie ihre Stimme so einsetzen, dass sie sich wohl fühlen.
-	Ein wichtiges Ziel des Singens ist die Sensibilisierung der Sinne und die Wahrnehmung. Dabei ist es bedeutsam, dass die Kinder lernen, verschiedene Klänge zu erzeugen und diesen zu lauschen.
-	Bedeutsam ist, dass die Tonhöhe der Lieder nur langsam erhöht wird.

Letztlich besteht das Ziel dieser Aktivitäten darin, „das stimmliche Ausdrucksverhalten der Kinder spielerisch zu fördern, zu ermutigen und durch Begeisterung, Freude und in Freiwilligkeit auf den bewegungsorientierten musikalischen Ausdruck im Singen und Tanzen hin zu lenken“ (S.125).

3.8.5 Förderung von aussermusikalischen Fähigkeiten

Beim Singen werden vier aussermusikalische Fähigkeiten gefördert: Persönlichkeitsentwicklung, soziales Verhalten, Kreativität und Intelligenz. Damit verbunden ist die Zuordnung zu vier ICF – Bereichen:

Tabelle 24: Förderung aussermusikalischer Fähigkeiten (vgl. Wieblitz, 2007)

ICF – Bereiche:	Förderung aussermusikalischer Fähigkeiten:
Allgemeines Lernen	Interesse, Neugier, Gedächtnis, Experimentierlust, Sprachförderung, Konzentration, Aufmerksamkeit
Umgang mit Anforderungen	Selbstsicherheit
Bewegung und Mobilität	körperliche-geistige Beweglichkeit
Umgang mit Menschen	Kommunikationsfähigkeit, Vertrauen, Beziehungen pflegen, sich zurücknehmen, Verantwortung übernehmen, abwarten, verzichten.

Die Förderung mit der Musik hat eine positive Auswirkung auf die Persönlichkeits- und Intelligenzentwicklung

Tabelle 25: "Multiplen Intelligenzen nach Gardner" (vgl. Kreusch-Jacob, 2008)

Intelligenz:	Erklärung:
Sprachliche Intelligenz	Durch die Musik wird die sprachliche Intelligenz gefördert. Kreusch-Jacob (2008) hebt hervor: „Nach neuesten Forschungen des Max-Planck-Instituts Leipzig wissen wir sogar, dass Sprache Musik voraussetzt“ (S.27).
Musikalische Intelligenz	Durch das Musizieren entstehen viele neue Verknüpfungen im Gehirn, und die Kinder machen sich neue Vorstellungen.
Logisch-mathematische / räumliche Intelligenz	Studien bestätigen, dass das Musizieren in den Gruppen oder das Spielen eines Instrumentes zu signifikanten Verbesserungen bei räumlich-zeitlichen Aufgaben führt.
Körper-kinästhetische Intelligenz	Durch das Musizieren, Spielen oder Tanzen wird die „Bewegungsintelligenz“ beeinflusst.
Intrapersonale Intelligenz	Die Musik kann bei uns viele Gefühle auslösen, und innere Aggressionen können vermindert werden.
Interpersonale Intelligenz	Durch das gemeinsame Musizieren bzw. Singen wird in Beziehung zu anderen und zu sich selbst die interpersonale Intelligenz gefördert, denn Musik ermöglicht Beziehungen.
Emotionale Intelligenz	Keusch-Jacob (2008) beschreibt nach der Studie von Hans Günther Bastian, wie sich die Musik auf die emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Kinder positiv auswirkt. Das soziale Klima der Klasse verbessert sich signifikant.

3.8.6 Physiologische Aspekte des Singens

Durch das Singen entstehen körperliche Veränderungen.

- Untersuchungen zeigen, dass schwangere Mütter, welche singen, beim Kind eine positive Entwicklung der Hirnstruktur auslösen (vgl. Adamek & Blank, 2010).
- Durch das Singen werden die Genregulation und das Immunsystem positiv gefördert. Adamek und Blank (2010) berufen sich auf Beck et al. (2000): „Nach über zwei Stunden Singen steigerte sich der Immunglobulin-A-Spiegel im Blut um durchschnittlich 240 Prozent“ (S. 29). Je mehr die Emotionen beim Singen zum Zuge kamen, umso höher war der Wert. Wenn hingegen das Singen als emotionale Belastung empfunden wurde, baute sich Immunglobulin ab (vgl. Adamek & Blank, 2010).
- Durch Singen kann die Herzratenvariabilität erhöht werden. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in unserer Gesellschaft die häufigste Todesursache (vgl. ebd.).
- Das Singen bewirkt eine Erhöhung der Sozialkompetenz, eine Reduzierung der Angst und Abbau von Aggressionen. Das Adrenalin wird abgebaut und das Serotonin und der Oxytocinspiegel erhöhen sich. Die dadurch vermehrte Ausschüttung von Serotonin und Oxytocin (Bindungshormon) bewirken den Abbau von Aggressionen und die Verstärkung der Zufriedenheit. Oxytocin beeinflusst die soziale Bindungsfähigkeit. Die beiden Autoren

bestätigen nach neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen, dass soziale Beziehungen auf die Genregulation eine grosse Rolle spielen. Somit kann das Singen, welches in Gruppen stattfindet, zur Beziehungsgestaltung beitragen und die Genregulation verbessern (vgl. ebd.).

- Nach Bauer (2006) fördert das Singen die Lernfähigkeit. Spiegelneuronen und die neurophysiologischen Motivationssysteme nehmen im Gehirn beim Lernen eine zentrale Rolle ein. Beim Singen werden beide Systeme durch die Ausschüttung von sogenannten Glückshormonen gefördert und die Befindlichkeit positiv beeinflusst. Er begründet seine These damit, dass der vermehrte Aufbau des Oxytocins die Spiegelungsfähigkeit der Spiegelneuronen fördert und dass das Singen in Gemeinschaft die neurophysiologischen Motivationssysteme erwiesenermassen aktiviert, wodurch auch die Empathiefähigkeit gefördert wird (vgl. Adamek & Blank, 2010). Allgemein lässt sich nach Weber (1993) sagen, dass sich durch den erweiterten Musikunterricht mit grossem Singanteil die musikalische Intelligenz auf alle verschiedenen Intelligenzen nach Gardner (2005) positiv auswirkt (vgl. Adamek & Blank, 2010).

- Durch das Singen werden die Hirnstrukturen verstärkt. Hüther (2004) stellte fest, dass durch das Hören von Musik oder durch aktives Musizieren bzw. Singen im Gehirn eine Harmonisierung und Synchronisation der Aktivitätsmuster ausgelöst wird. Singen beeinflusst die Verankerungen neuer Erfahrungen und Erkenntnisse im Gehirn, denn Gefühle spielen eine grosse Rolle (vgl. Adamek & Blank, 2010).

3.8.7 Psychologische Aspekte des Singens

- Adamek (1996) führte die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen zur psychischen Funktionen des Singens bei Erwachsenen durch.

Danach kann Singen in seiner Wirkung auf die Psyche des Menschen als ein effektives Gesundheitsverhalten bezeichnet werden und allem Anschein nach sogar „ansteckend“ wirken, was die Bezeichnung des Singens als „Gesundheitserreger“ nahe legte. Es hat unter anderem die Funktion einer Bewältigungsstrategie zur Regulation von Emotionen. (S. 34)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Singen positiv auf die Gesundheit einwirkt. Dabei stellte er fest, dass bei den meisten Menschen das Singen „als individualpsychologische Strategie zur Bewältigung und Umwandlung negativer Emotionen“ beiträgt (Adamek & Blank, 2010, S. 35). Beim Singen können wir unsere Gefühlslage hörend erkunden, denn die eigenen Gefühle werden beim Singen deutlich über alle neurophysiologischen Effekte hinaus in der Stimme fassbar. Sie können somit auf besondere Weise ins Bewusstsein und damit in den Bereich unserer Verantwortung und Gestaltung gelangen. Kognitionen und Emotionen werden dabei gestärkt. Der Mensch lernt, Fühlen und Denken als eigenständige Seinsdimensionen bewusst zu erfahren und die ständig notwendige Integration beider erfolgreicher zu gestalten (vgl. Adamek & Blank, 2010). Sie

haben festgestellt, dass Menschen, die einen guten Zugang zum Singen als Sprache ihres Fühlens haben, merklich besser mit Angst umgehen können als Menschen ohne musikalischen Zugang (Adamek & Blank, 1996).

Anbei werden die physiologischen und psychologischen Aspekte zusammengefasst:

Tabelle 26: Zusammenfassung physiologischer und psychologischer Aspekte (vgl. Adamek & Blank, 2010)

Physiologische Aspekte des Singens:	Psychologische Aspekte des Singens:
-Untersuchungen zeigen, dass schwangere Mütter, welche singen, beim Kind eine positive Entwicklung der Hirnstruktur auslösen.	-Das Singen bewirkt eine Erhöhung der Sozialkompetenz und Lernfähigkeit, eine Reduzierung der Angst, Förderung der Trauerverarbeitung und der Glücksgefühle.
-Durch das Singen werden die Genregulation und das Immunsystem positiv gefördert.	
- Das Singen bewirkt eine Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Sozialkompetenz, eine Reduzierung der Angst, Abbau von Aggressionen und eine Verbesserung der Lernfähigkeit.	

3.8.8 Singen und Lernen

Aus der Neurowissenschaft ist bekannt, dass Singen in jeder Lebensphase die Potenzialentfaltung des Gehirns unterstützt. Singen ermöglicht eine emotionale Tiefenwirkung und bewirkt, dass Erkenntnisse und Lebenshaltungen neuronal verankert werden.

Adamek und Blank (2010) bestätigen aus ihren Befunden, dass Singen bei Vorschulkindern den Spracherwerb und die Regelschulfähigkeit fördert. Viele singende Vorschulkinder schneiden bei Sprachentwicklungstests durchschnittlich besser ab und werden eher als regelschulfähig eingestuft als wenig singende Kinder. Zudem betonen sie, dass Singen bei Kindern mit Migrationshintergrund oder sozial benachteiligten Familien besonders zentral ist. Die Gründe, dass das Singen die Sprachentwicklung fördert, sind vielfältig (vgl. ebd.).

Tabelle 27: Förderung der Sprachentwicklung (vgl. Adamek & Blank, 2010)

Förderung der Sprachentwicklung bei Kindern mit Migrationshintergrund oder bei sozial benachteiligten Familien:
1. Durch das Singen werden die Sprechwerkzeuge trainiert.
2. Beim Singen wird das differenzierte Zuhören gefördert.
3. Beim Singen werden die verschiedensten Gefühle ausgesendet, wobei die Artikulation zentral ist.
4. Singen ermöglicht eine spielerische und emotionale Deutung von Liedtexten.

Weber (1999) behauptet, dass sich Singen nebst dem Spracherwerb auch positiv auf das mathematische Verständnis auswirkt, da man das Zählen in der Taktzeit fühlt. Gleichzeitig stellt er fest, dass Singen im Musikunterricht eine zentrale Rolle einnehme und dass sich Musik auf alle Intelligenzbereiche positiv auswirke und einen grossen Einfluss habe. In

seinen Studien kam er zum Schluss, dass Kinder, die fünf Lektionen mehr Musikunterricht besuchten, nach drei Jahren trotz weniger Hauptfachunterricht gleiche oder bessere Leistungen aufzeigten (vgl. Adamek & Blank, 2010).

Lenzen (2004) hat empirisch nachgewiesen, dass die Angst bei viel singenden Kindern geringer ist als bei nicht singenden Kindern (vgl. Adamek & Blank, 2010).

Es zeigt sich, dass viele Lehrpersonen das Singen im Unterricht einsetzen, wenn sich die Schüler nicht mehr konzentrieren können, jedoch liegen dazu keine empirischen Untersuchungen vor. Es ist feststellbar, dass das Singen in anderen Ländern, wie z.B. in Finnland einen hohen Stellenwert hat und im Alltag oft eingesetzt wird. Adamek und Blank (2010) können anhand ihrer Befunde aufzeigen, dass freies, frühkindliches Singen, welches ohne Zwänge und unabhängig von musiktheoretischen Strukturen gefördert wird, nicht nur die Entwicklung von Persönlichkeit und sozialen Kompetenzen, sondern auch das Lernen allgemein und den Schulerfolg im Spezifischen positiv beeinflusst.

4. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN

Nachdem nun die fachlichen Informationen und die theoretischen Grundlagen zum Thema Singen und zu den hyperkinetischen Störungen erläutert worden sind, kann nun auf das forschungsmethodische Vorgehen eingegangen werden.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Die qualitative Sozialforschung ist im Bereich der Sozialwissenschaften im weitesten Sinne kaum mehr wegzudenken. Sie zeichnet sich durch ihren qualitativen Denkansatz aus. Mayring hebt dazu fünf Postulate hervor.

1. Der Gegenstand von humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Diese müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sein.
2. Eine präzise Beschreibung zu Beginn der Analyse ist eine Voraussetzung.
3. Der Forschungsprozess wird durch Interpretationen und subjektive Zielvorstellungen begleitet.
4. Sie knüpft direkt an den natürlichen Lebenszuständen an.
5. Verallgemeinerbarkeiten müssen begründet werden. Es muss erkennbar sein, für welche Situationen und Zeiten sie Gültigkeit haben.

4.1.1 Drei klassische Gütekriterien

Objektivität

Die Untersuchung ist objektiv, wenn unabhängig vom Anwender das gleiche Ergebnis herauskommt. Die Durchführung- und Auswertungsobjektivität wurde eingehalten, da sich die Verfasserin genau auf die Leitfrageninterviews stützte. „Die Durchführungsobjektivität fordert, dass die Durchführung vom Anwender keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. Die

Auswertungsobjektivität verlangt vom Auswerter unabhängige Ergebnisse“ (Humpert, 2006, S. 27).

Reliabilität

Durch eine wiederholte Messung mit dem gleichen Forschungsinstrument kann die Reliabilität überprüft werden (Re-Test-Reliabilität). Das ist auch mit zwei Instrumenten möglich, welche das gleiche Merkmal messen sollten (Paralleltest – Reliabilität) (vgl. Humpert, 2006). Jedoch kritisiert Mayring (2002) dieses Gütekriterium, da sich der Gegenstand durch die Messung verändert und die Zeit nicht stehen bleibt.

Validität

Humpert (2006) erklärt den Begriff Validität folgendermassen: „Valide sind jene Messungen, deren Ergebnisse genau der theoretischen Definition entsprechen. Das, was man messen will, wird auch gemessen“ (S. 27). Prognostische Validität meint, dass Daten Prognosen z.B. für berufliche Erfolge gesetzt werden. Eine Konstruktvalidität liegt vor, wenn Messungen das erfassen, was sie messen sollen.

Mayring (2002) kritisiert die drei klassischen Gütekriterien, da sie oft wenig tragfähig sind.

Bei der Reflexion (Kapitel 7) sind die sechs allgemeinen Gütekriterien der qualitativen Forschung aufgeführt. Der Forschungsprozess dieser Arbeit wird anhand dieser Gütekriterien reflektiert.

4.2 Gewählte Forschungsstrategie

Innerhalb der qualitativen Forschung steht die qualitative Inhaltsanalyse an oberster Stelle. Massgebend für die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse waren folgende Punkte nach Gläser und Laudel (2010): Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein regelgeleitetes und systemisches Verfahren, welche nach der Theorie die Auswertungskategorien bildet. Der Forscher hat ständig zu entscheiden, ob eine Information relevant ist oder nicht. Die qualitative Inhaltsanalyse unterteilt sich in vier Hauptschritte: Vorbereitung der Extraktion, Extraktion, Aufbereitung der Daten und Auswertung.

4.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, die Informationsfülle zu reduzieren sowie entsprechend dem Unterrichtsziel zu strukturieren. Gläser und Laudel (2010) machen Folgendes geltend: „Der Kern dieses Verfahrens ist die Extraktion, das heisst die Entnahme der benötigten Informationen aus dem Text. Das geschieht mittels eines Suchrasters, der ausgehend von den theoretischen Vorüberlegungen konstruiert ist“ (S. 200).

Das Prinzip der Offenheit wird durch das Kategoriensystem erfüllt, indem die Merkmalsausprägungen nicht im Voraus festgelegt, sondern frei verbal mit offenen Fragen beschrieben werden. Gläser und Laudel (2010) vermerken die Handhabung des Kategoriensystems:

Es kann während der Extraktion verändert werden, wenn im Text Informationen auftauchen, die relevant sind, aber nicht ins Kategoriensystem passen. Es kann durch neue Kategorien ergänzt werden, oder die Dimensionen existierender Kategorien können *verändert* werden. Dadurch dass keine Kategorien entfernt werden, wird sichergestellt, dass die theoretischen Vorüberlegungen nicht aus der Auswertung verschwinden. (S. 205)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass komplexe Informationen aus Texten extrahiert werden und der ganze Analyseprozess offen ist für neue Informationen. Diese Methode des Kategoriensystems unterscheidet sich deshalb zum vorgeschlagenen System von Mayring (2007).

Bei der Aufbereitung der Daten werden verstreute Informationen zusammengetragen und allfällige Fehler korrigiert, somit wird der Umfang des Rohmaterials reduziert. Es ist teilweise schwierig, die Aufbereitung und Auswertung der Daten klar zu separieren. Das Ziel der Auswertung ist es, dass die Forschungsfrage in Bezug zur Theorie beantwortet wird (vgl. Gläser & Laudel, 2010).

4.3 Methodik der Datenerhebung

Die angewandte Methodik determiniert in unterschiedlicher Weise die Möglichkeit, die erhobenen Informationen als Daten adäquat zu erfassen. Mit einem durch die Literaturrecherche angeeigneten Vorverständnis zu den Hyperkinetischen Störungen und dem Singen wird die Datensammlung mit Experteninterviews erweitert.

4.3.1 Literaturrecherche

Vor der Durchführung der Experteninterviews konzentrierte sich die Verfasserin in drei Richtungen auf den Untersuchungsgegenstand. Erstens erarbeitete sie sich das aktuelle Wissen zu den beiden Themen. Zweitens schaffte sie sich Klarheit über die bestehenden Forschungsergebnisse von Hyperkinetischen Störungen im Zusammenhang mit Singen. Drittens verfolgte sie das Ziel, ein praktikables methodisches Instrumentarium für die vorgesehene Forschung zu schaffen.

4.3.2 Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview ist eine qualitative Datenerhebungsmethode. Dabei werden die Fragen aus der Fragestellung und den theoretischen Vorüberlegungen generiert. Vor der Durchführung wird genau überlegt und ausformuliert, wie, warum und welche Fragen gestellt werden. Die Auswahl, die Formulierung und die Anordnung von Fragen werden speziell vorbereitet. Danach gruppiert und reduziert man die beantworteten Fragen. Der Ablauf des Leitfadeninterviews wird sequenziert. Am Schluss wird das Leitfadeninterview graphisch aufbereitet, das Tonbandgerät bereitgestellt und ein „Pretest“ mit einer Person durchgeführt,

welche nicht zu der Gruppe der zu Interviewenden gehört, jedoch zum Thema auch Erfahrung und Wissen mitbringt (vgl. Altrichter, 2007).

4.3.3 Experteninterview

Das Experteninterview ist im Prinzip keine eigene Interviewform. Es ist ein teilweise standardisiertes Interview, das mit einem Leitfaden geführt wird. Mit dem Ziel, die Literatur mit dem aktuellen Stand der Forschung durch Experten gegenüberzustellen, werden Theorien auf ihre Bedeutsamkeit für die Praxis überprüft. Mieig und Näf (2005) haben klare Vorstellungen: „In einem Experteninterview werden Experten Fragen vorgelegt, auf die sie in freier Rede in selbst gewählter (Fach-)Terminologie antworten können. Der Interviewleitfaden will ein themenfokussiertes Gespräch in Gang bringen, nicht aber – mehr oder weniger enge – Antwortkategorien vorgeben, wie das bei stark strukturierten Fragebogen der Fall ist“ (S. 4). Schliesslich ist der Experte „jemand, der/die aufgrund langjähriger Erfahrung über bereichsspezifisches Wissen/Können verfügt“ (S. 7).

Klar ist es, dass die Experten nicht nur eine Meinung vertreten, sondern auch über Erfahrungen bezüglich des Themas verfügen. Die Interaktionspartner bringen dabei persönliche Interessen mit. Damit eine objektive Sicht gewährleistet wird, bilden eine sorgfältige Vorbereitung und ein vertrauensvoller Kontakt die Voraussetzungen. Für Gläser und Laudel (2010) heisst das: „ ‚Experte‘ beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschliessen“ (S.12). Die Interviewzusammenfassung wird einem Experten, z.B. einer erfahrenen Lehrperson, vorgelegt, um eine kommunikative Validierung des Konzeptes zu erreichen.

Tabelle 28: Überblick Datenerhebung

Erfassungsabsicht:	Erfassungsinstrument:	Quelle:
Grundlagenwissen zu Hyperkinetischen Störungen und Singen sowie den forschungsmethodischen Verfahren	Literaturrecherche	Fachbücher, Fachzeitschriften, Internet
Erfassung der aktuellen Forschungsergebnisse zu diesem Thema	Auswertung von Studien	Bestehende, veröffentliche Studien
Erfahrung von Fachleuten in dem Bereich der Hyperkinetischen Störungen in Verbindung mit Singen	Experteninterviews	Leitfadeninterviews basierend auf der Literaturrecherche

4.4 Datenerhebung

4.4.1 Leitfadenkonstruktion

Helfferrich (2004) stellt folgende Anforderungen an Leitfadeninterviews: Sie dürfen nicht mit zu vielen Fragen überladen sein und müssen formal übersichtlich und gut zu handhaben sein. Ferner dürfen sie keine abrupten Themenwechsel beinhalten und müssen als Ganzes und in ihren Einzelfragen den Grundprinzipien der qualitativen Forschung gerecht sein und Offenheit zeigen.

Gläser und Laudel (2010) sind der Meinung, dass die Fragen kurz, einfach und unmissverständlich in der Alltagssprache formuliert sein müssen. Damit ist gemeint, dass jede Frage nur nach einem Sachverhalt zielt. Auch sind mehrere aufeinanderfolgende Fragesätze zu vermeiden. Für Moser (2008) steht die Qualität der Fragen im Mittelpunkt. Was am Schluss herauskommt, ist abhängig von den gestellten Fragen (S. 96). Deshalb sollten komplizierte, verschachtelte Einzelfragen und „Warum?“-Fragen vermieden und heikle und provozierende Fragen erst gegen Ende gestellt werden. Gläser und Laudel (2010) erklären die Vermeidung von „Warum?“-Fragen: „Diese Fragen enthalten eine grosse Unschärfe, da Handlungen und Prozesse zahlreiche Ursachen haben“ (S. 141). Die Interviewfragen spielen eine entscheidende Rolle bei der Durchführung des Interviews.

Gläser und Laudel (2010) heben hervor, dass die Erwartungen des Interviewers oder der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen:

Das zentrale Problem im Umgang mit heiklen Fragen ist das sozial erwünschte Antworten. Der Interviewpartner gibt nicht die Antwort, die er für zutreffend hält, sondern die, von der er annimmt, dass sie mit den Erwartungen des Interviewers oder mit allgemeinen gesellschaftlichen Erwartungen übereinstimmt. (S. 138)

Helfferrich (2004) beschreibt das „SPSS-Prinzip“ bei der Leitfadenerstellung. Diese Abkürzung meint Folgendes:

Tabelle 29: Leitfadenerstellung (vgl. Helfferrich, 2004)

Schritt:	Erklärung:
1.Schritt - Sammeln von Fragen	Vorerst werden viele Fragen gesammelt, welche im Zusammenhang zur Fragestellung stehen. Es ist angebracht, sich zu überlegen, was man persönlich wissen möchte und was interessiert. Dabei steht die inhaltliche Relevanz vorerst im Hintergrund.
2.Schritt - Prüfen	Nun werden die Fragen strukturiert und bearbeitet. Es wird überlegt, ob die Fragen passend zur Fragestellung sind.
3.Schritt - Sortieren	Die verbleibenden Fragen werden nach inhaltlichen oder zeitlichen Aspekten gebündelt.
4.Schritt - Subsumieren	Für die sortierten Fragen wird nun eine Erzählaufforderung notiert, in der die Einzelaspekte zusammengefasst werden.

In der ersten Spalte werden Erzählaufforderungen, auch Leitfragen genannt, eingetragen, welche viele Aspekte von alleine ansprechen. Die dazugehörigen Aspekte werden in der zweiten Spalte mit Stichworten festgehalten und in der dritten Spalte die konkreten Fragen formuliert. „Die Stichworte in der zweiten Spalte dienen als „Check-Liste der Überprüfung, ob dieser Aspekt bereits von alleine thematisiert wurde“ (Helfferrich, 2004, S. 165). Die Stichworte werden nur aufgegriffen, wenn der Interviewte die Thematik bei der Erzählaufforderung noch nicht alleine angesprochen hat. In der vierten Spalte sind Vorschläge für inhaltliche Steuerungsfragen notiert, wie z.B.: „Können Sie mir dazu noch etwas mehr erzählen?“, „Wie ging es weiter?“. Dadurch werden Personen zum Weiterzählen motiviert und angeregt.

Das Wichtigste dabei ist, dass die Fragen neutral gestellt werden. Eine Frage kann neutral formuliert sein, jedoch kann sie durch die Betonung beim Fragen suggestiv umgewandelt werden. Suggestivfragen lenken den Interviewten in eine bestimmte Richtung und legen eine Antwort nahe, die der Interviewte vom Befragten erwartet. In der Alltagskommunikation werden sie sehr häufig eingesetzt, jedoch widersprechen sie klar dem Prinzip der Offenheit. Der Leitfaden wird im gesamten Verlauf immer wieder verändert und bezüglich der Formulierung und Reihenfolge der Fragen bearbeitet. Es ist wesentlich, dass die erste und die letzte Frage leicht zu beantworten sind und dem Interviewten Sicherheit vermitteln und dass der Leitfaden in zusammengehörende Themenblöcke aufgeteilt ist.

Verhaltensregeln für Experteninterviews

Gläser und Laudel (2010) beschreiben wichtige Verhaltensregeln, welche bei der Durchführung von Experteninterviews zu beachten sind.

Tabelle 30: Durchführung Experteninterview (vgl. Gläser & Laudel, 2010)

Verhaltensregel:	Erklärung:
Zuhören:	Bestärkungen durch nonverbale und paraverbale Arten sind erlaubt. Es ist zu beachten, dass der Befragte beim Erzählen nicht unterbrochen wird und dass Pausen zugelassen werden.
Flexibel fragen:	Es sollte nicht stur nach dem Leitfaden vorgegangen, sondern die Reihenfolge der Fragen flexibel mit passenden Übergängen gestaltet werden.
Nicht Verstandenes klären:	Bei unverständlichen oder ungenauen Angaben muss nach Informationen nachgefragt werden. Es ist sinnvoll, mit geschlossenen Fragen nachzufragen oder Folgendes zu sagen: „Habe ich richtig verstanden, dass...“. Dabei werden die Informationen in eigenen Worten wiederholt.
Details erfragen:	Werden Antworten zu allgemein formuliert, ist es nötig, nachzufragen. Es ist auch möglich, über bestimmte Erfahrungen bzw. Situationen mehr Details zu erfahren.
Eindeutiges nachfragen:	Bedeutsam ist, dass nicht mehrere Fragen hintereinander oder in einem Fragesatz gestellt werden.
Kompetenz zeigen:	Es ist empfehlenswert, dass kontrolliert mit dem eigenen Wissen umgegangen wird.

Bewertungen vermeiden:	Was der Interviewpartner sagt, darf nicht positiv oder negativ bewertet werden. Werden die Erzählungen jedoch bewertet, führt es zu einem Anpassungs- oder Widerspruchsverhalten.
------------------------	---

Der Interviewer deutet das Ende des Interviews mit einer Bemerkung an und bedankt sich. Der Interviewpartner sollte die Möglichkeit haben, Rückmeldungen zum Interview zu geben. Falls er Interesse an den Ergebnissen hat, müssen ihm diese zugeschickt werden. Bei einem guten abschliessenden Gespräch ist es möglich, weitere nützliche Informationen zu erhalten, z.B. Hinweise für weitere Gesprächspartner oder Erhalt von zusätzlichen Dokumenten.

Nach der Durchführung des Experteninterviews schlagen Gläser und Laudel (2010) vor, einen Interviewbericht und ein Gedächtnisprotokoll einzusetzen. Wenn der Interviewpartner die Tonaufnahmen verweigert oder wenn vor bzw. nach dem Interview noch relevante Informationen geäußert werden, muss nach dem Interview ein Gedächtnisprotokoll erstellt werden. Es ist vorteilhaft, wenn das gesprochene Interview mit einem Tonaufnahmegerät aufgenommen wird, da das Sprechen schneller erfolgt als das Schreiben.

Die Interviewdokumentation ist festzuhalten, da die Interviewsituation das Interview beeinflusst und steuert. Die Interviewsituation muss im Auswertungsprozess einbezogen werden.

Ein Beispiel nach Gläser und Laudel (2010), wie ein Interviewbericht aussehen könnte:

Tabelle 31: Darstellung Interviewbericht (vgl. Gläser & Laudel, 2010)

Interviewbericht:
Dauer des Interviews:
Ort des Interviews:
Interviewer:
Art des Kennenlernens:
Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes:
Erzählbereitschaft / Gesprächsverlauf:
Gespräch nach Einschalten des Aufnahmegerätes:

4.4.2 Faktoren zur Auswahl der Personen

Vier bis sechs Personen werden interviewt. Gläser und Laudel (2010) sind der Meinung, dass es ausreichen kann, drei oder vier zentrale Akteure zu interviewen, um die benötigten Informationen zu gewinnen. Zudem betonen sie die Wichtigkeit der Auswahl der Interviewpartner, denn diese entscheidet über die Art und die Qualität der Informationen. „Über den notwendigen Grad der empirischen Absicherung zu entscheiden ist dagegen schwieriger, weil hier in der Methodologie keine Regeln existieren und es sich deshalb um eine reine Ermessensfrage handelt“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 104). Mayring (2002) hebt folgenden Vorteil hervor: „ Je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann

man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer kann die Analyse sein“ (S. 42).

4.4.3 Definitive Auswahl der Personen

Als Experten wurden folgende Personen ausgewählt: Chorleiterin, Lehrpersonen für Rhythmik, Lehrpersonen für „musikalische Grundschule“ und Dozentin für Musikdidaktik. Die ausgewählten Befragten sind in unterschiedlichen Institutionen tätig und mit vergleichbaren Perspektivfeldern konfrontiert. Bei der Wahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, dass sie Wissen und Erfahrung im Bereich Singen und hyperkinetische Störungen bei Kindern aufweisen, dass sie therapeutisch oder pädagogisch tätig sind und verschiedene Zugänge zum Singen haben. Die bewusste Stichprobenauswahl wurde nach den folgenden Faktoren festgelegt: Erreichbarkeit, Bereitschaft und Verfügung über die gefragten Informationen (Wissen und Kompetenzen).

Die Bereitschaft und Erreichbarkeit sind abhängig von der persönlichen Arbeitsbelastung.

Tabelle 32: Übersicht Expertendaten

Experte:	Ausbildung:	Heutige Tätigkeit:
Ex 1: Alter: 35 weiblich	-Lehrerseminar -Studium Schul- und Kirchenmusik -Hochschule für Heilpädagogik (Abschluss anfangs 2013)	- Chorleiterin von verschiedenen Chören. - Organistin - Heilpädagogin an einer Tagesschule
Ex 2: Alter: 45 weiblich	- Kindergartenseminar - Abschluss Jazz Schule - Klassisches Gesangsstudium (Gesang und Klavier) - Ausbildung „Musikalische Grundschule“	- Dozentin für Musikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG) in Rorschach und an der PH Schaffhausen. - Dozentin Musikakademie St. Gallen -Lehrperson für „Musikalische Grundschule“ (1. und 2. Klasse) -Liedermacherin und freischaffende Sängerin.
Ex 3: Alter: 52 weiblich	-Lehrerseminar -Ausbildung „Musikalische Grundschule“	- Lehrperson für „Musikalische Grundschule“ (1. und 2. Klasse) - Primarlehrperson Unterstufe (3. Klasse)
Ex 4: Alter: 50 weiblich	-Kleinkindererzieherin -Heilpädagogisches Rhythmikseminar -Clownschole	- Rhythmiklehrerin für Kleinkinder bis Erwachsene sowie Behinderte - Liedermacherin - Clownin

4.5 Datenauswertung

4.5.1 Tonaufzeichnung

Wenn das Gespräch auf Tonband aufgenommen wird, können handschriftliche Protokollierungen mit Informationsverlusten verhindert werden und es steht genügend Zeit für das Nachfragen zur Verfügung. Die festgehaltenen Notizen wären eine Rekonstruktion, welche mit Auslassungen, Umdeutungen und Interpretationen verbunden sind. Die Körpersprache der Interviewten wird von der Verfasserin beobachtet und beschrieben.

Dagegen kann es nachteilig sein, wenn der Interviewte aufgrund des Einsatzes des Tonbandes gewisse Informationen zurückhält (vgl. Gläser & Laudel, 2010).

4.5.2 Transkription

Die Experteninterviews sind mit Tonaufzeichnungen durchzuführen. Das Gespräch wird wörtlich transkribiert, so dass die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung gesetzt werden kann. Zudem ist es dadurch möglich, Aussagen in ihrem Kontext zu sehen (vgl. Mayring, 2002). Um eine gute Lesbarkeit zu erreichen, werden die in Dialekt geführten Interviews in normales Schriftdeutsch übertragen. Dadurch steht auch die inhaltlich-thematische Ebene im Mittelpunkt. Die Informationen aus den Transkriptionen der Experteninterviews werden reduziert und theoretisch in Kategorien strukturiert. Gläser (2010) stellt fest, dass für die Transkription keine allgemein akzeptierten Regeln vorhanden sind. Somit muss der Verfasser bzw. die Verfasserin eigene Regeln aufstellen, dokumentieren und konsequent anwenden.

Bei den Transkriptionsregeln werden auch nonverbale Kommunikationselemente in Klammern eingesetzt, um zusätzlich zu den sachlichen Informationen eine subjektive Erlebnisweise darzustellen. Die Transkriptionen sind im Anhang ersichtlich, jedoch wurden sie anonymisiert verfasst.

In Anlehnung an Hoffman-Riem (1996) wurden alle Interviews nach den folgenden Transkriptionsregeln übersetzt:

..	kurze Pause
...	mittlere Pause
....	lange Pause
.....	Auslassung
/eh/ /ehm/	Planungspausen
((lachend))	nicht-sprachliche Handlungen, z.B. ((Schweigen))((zeigt auf ein Bild))
((erregt))	Begleiterscheinungen des Sprechens (die Charakterisierung steht vor den
((verärgert))	entsprechenden Stellen)
<u>sicher</u>	auffällige Betonung, auch Lautstärke
s i c h e r	gedehntes Sprechen
()	unverständlich
(so schrecklich?)	nicht mehr genau verständlich, vermuteter Wortlaut
Ex 1:	Anonymisierte Bezeichnung der Expertinnen: Experte 1
I:	Interviewerin

Abbildung 5: Transkriptionsregeln nach Hoffmann-Riem (1996, S. 331)

5. DATENANALYSE

Die Darstellung der Forschungsergebnisse basiert auf der Vorgehensweise der qualitativen Inhaltsanalyse, welche bei der der Forschungsstrategie (→ Kapitel 4.2.) beschrieben wurde. Die Informationsfülle aus den Transkriptionen wurde reduziert und strukturiert. Die Auswertungskategorien entstanden während der Extraktion und wurden stetig wieder angepasst (vgl. Gläser & Laudel, 2009). Die Zusammenfassungen werden als Belege der Kategorisierung mit wörtlichen Zitaten ergänzt. Schlussfolgernd sind sechs Hauptkategorien und drei Subkategorien entstanden. Die extrahierten Daten sind den folgenden Kategorien zugeordnet:

Tabelle 33: Kategorienbildung

Kategorie:	Bezeichnung:
Kategorie 1:	Persönlicher Zugang
Kategorie 2:	Auswirkungen
Kategorie 3:	Förderung
<u>Subkategorie 3:</u>	Auffälligkeiten
Kategorie 4:	Entwicklung der Singkultur
<u>Subkategorie 4:</u>	Rolle der Lehrperson
Kategorie 5:	Aufbau Unterrichtsstunde
<u>Subkategorie 5:</u>	Liedeführung
Kategorie 6:	Zusammenhang Singen und Bewegung

Nun wird ein Überblick der Daten mittels den Merkmalsausprägungen der Kategorien übersichtlich und klar dargestellt. Das Ziel ist, dass die Befunde des Forschungsprozesses nachvollziehbar beschrieben werden. Zudem werden Zitate der Interviews in der Darstellung aufgenommen. Nach Gläser und Laudel (2009) haben Zitate drei Funktionen: Sie präsentieren die Empirie anhand von typischen Beispielen, welche den Kausalzusammenhang klar darstellen. Sie machen den Fall plastisch, indem Details aufgezeigt werden, sie verbessern die Lesbarkeit durch die inhaltliche Argumentation. Um die Lesbarkeit zu gewährleisten, werden nur die Kernaussagen als Zitate dargestellt.

5.1 DARSTELLUNG UND AUSWERTUNG DER DATEN

Kategorie 1: Persönlicher Zugang zum Singen

Experte:	Zusammenfassung:	Zitate:
<p>Ex 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ursprünglich vom Klavier gekommen - Gesangsstunden während dem Musikstudium - Tätigkeit als Chorleiterin - man kann ganz verschiedene Positionen wahrnehmen - es löst Spass aus - Bezugspersonen: Klasse in der Lehrerausbildung, Gesangslehrer, Chorleiter 		<ul style="list-style-type: none"> -Singen ist uns am nächsten. Singen ist unser Urinstrument. Das können auch alle. Als <u>ich</u> mit Chören gearbeitet und selber auch gesungen habe, habe ich gemerkt, dass es alle Leute sind, die Freude haben, also welche positiv sind und dass sie sich dessen auch bewusst sind, dass es ein „riesenriesen“ Raum ist, wo man einsetzen kann. -Also .. für mich ist es persönlich, man kann ganz verschiedene Positionen wahrnehmen.
<p>Ex 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hat schon als 2- jährige oft ins Telefon gesungen - mit 18 Jahren aktiv in verschiedenen Chorprojekten → Europatourneen - sie war sehr offen für alle Musikstile - hatte ein intensives Erlebnis - war mit einem Gitarristen auf Tournee - Bezugspersonen: Grossmutter, Lehrer 		<ul style="list-style-type: none"> -Das intensivste Erlebnis, an welches ich mich sehr gut mag erinnern: Ich war im Welschland, mir ging es schlecht. Da ging ich in den Keller und begann mit Singen. ((nachdenklich)) Es ging so viel Power durch meinen Körper. Wow, das gibt mir viel Kraft. Das hat mich im positiven Sinn so erschüttert, dass ich wusste, dass es das Richtige ist für mich. Ich muss singen, das gibt mir Power, den Mut und den Trost, den ich brauche.
<p>Ex 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hat vorerst die Aufnahmeprüfung zur „Musikalischen Grundschule“ nicht bestanden, da sie ein Stimmknötchen hatte - ging zu einer Stimmtherapeutin - Bezugspersonen: Stimmtherapeutin 		<ul style="list-style-type: none"> -Das war sicher mal die Stimmtherapeutin, welche mich vor allem dazu gebracht hat, Entspannungsübungen und Körperwahrnehmungen zu machen, die Stimmorgane zu entlasten und wieder neu aufzubauen. Das ist mir auch <u>wichtig</u> bei der Arbeit mit den Kindern oder für meine eigene Stimmhygiene.

Ex 4: - seit der 2. Klasse Kinderchor: innovativer Chorleiter
- Bezugspersonen: Mutter und Chorleiter

-Also ... für mich ganz persönlich war das Singen schon immer mein Leben.
-Singen ist mir extrem wichtig, und unsere ganze Familie hat gesungen.

Zusammenfassung der Daten der Kategorie 1: Musik hat für die Experten eine grosse Bedeutung. Ihr Interesse an der Musik wurde von direkten Bezugspersonen, aber auch mittels Lehrpersonen, Chorleiter oder Gesangslehrer / Stimmtherapeuten geweckt. Den Zugang zum Singen haben sie durch die Familie oder durch die musikalische Ausbildung gefunden. Alle befragten Experten sind im musikalischen Bereich sehr engagiert.

Kategorie 2: Auswirkungen des Singens bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen

Experte: Zusammenfassung:

Zitate:

Ex 1: - Allgemeines Lernen: Die Phantasie wird angeregt. Zum Beispiel beim Reihenerlernen, da könnte man dazu rhythmisieren. Räumliches Denkvermögen wird gefördert.
- Umgang mit Anforderungen: Anforderungen lassen sich steigern aufgrund von Erfolgserlebnissen.
- Bewegung und Mobilität: Man wird lockerer
- Umgang mit Menschen: Gruppensensibilisierung, Selbstwert wird gesteigert
- verschiedene Bereiche des Gehirns werden angesprochen.
- Wenn die Emotionen positiv sind, haben die Kinder mehr Lernerfolg.

-Also, Umgang mit Menschen ist sicher eine Gruppensensibilisierung, soziales Lernen, wo man Rücksicht, Toleranz, also auch Spass zusammen hat.
-Und es macht natürlich auch „gluschtig“, etwas auszuprobieren, dass man die Anforderungen steigern kann, dass man vorwärts kommt und ein Erfolgserlebnis hat und haben kann und aufgrund dessen Rückschlüsse schliesst auf andere Sachen.

Ex 2: - Allgemeines Lernen: Beruhigung, Konzentration. Der kognitive Bereich ist anspruchsvoll beim Singen. Die Kinder können es übertragen. Die Kinder sind viel mehr bei sich selbst.

-Es beruhigt sie, das heisst nicht betäuben, sondern in die Balance bringen. Das Abgehobene, sie sind überall und nirgends, sie werden auf den Boden geholt durch die Musik. Und das gibt einen Ausgleich. Eben

<p>- <u>Umgang mit Anforderungen</u>: Das Erlebnis können sie auf anderes übertragen.</p> <p>- <u>Bewegung und Mobilität</u>: Singen ist ein Zusammenspiel, indem Geist, Seele und Körper wirklich in einer Einheit funktionieren.</p> <p>- <u>Umgang mit Menschen</u>: Durch das Pulsierende und Rhythmische kommen sie in die Gruppe rein. Sie beginnen die Gruppe zu spüren.</p> <p>- Auch gut für Kinder, welche „untergehen“ und unauffällig sind.</p>	<p>dass sie in den <u>Tonus</u> reinkommen.</p> <p>-Und das Erlebnis können sie übertragen auf anderes. Und das ist so <u>unmittelbar</u> und so <u>archaisch</u>. Sie müssen nicht dabei studieren, sie sind einfach da. Und es gibt auch die Ausschüttung von Glückshormonen, sie haben dann das Belohnungssystem, welches einsetzt, wenn sie singen. Es passiert ganz „chemisch“. Es ist für sie ein Erfolgserlebnis, und das speichert sich ab.</p>
<p>Ex 3:</p> <p>- <u>Allgemeines Lernen</u>: Die Wahrnehmung, das räumliche Vorstellungs- und Erinnerungsvermögen werden gefördert.</p> <p>- <u>Umgang mit Anforderungen</u>: Singen ist ein Ventil für Probleme.</p> <p>- <u>Bewegung und Mobilität</u>: Bewegung wird vor allem gefördert, wenn Singspiele mit Bodypercussion, z.B. „U gonni-gonnissa“, eingesetzt werden.</p> <p>- <u>Umgang mit Menschen</u>: Der soziale Aspekt wird gefördert. Die Freude ist dabei zentral. Ein Zusammenführen der Klasse wird ermöglicht.</p> <p>-Die Auswirkungen sind für alle Kinder gleich, nicht nur für die ADHS-Kinder.</p>	<p>- Ein Lied, welches du mit einem Körperinstrument begleitet, ist <u>einfach</u> das Idealste. Ein Zusammenführen einer Klasse ist so gut möglich.</p> <p>-Und ich denke schon, vielleicht ist es ein <u>Ventil</u> für eine Stimmung oder für ein <u>Problem</u>, welches man hat. Man kann darüber singen und lachen.</p>
<p>Ex 4:</p> <p>- <u>Allgemeines Lernen</u>: Es gibt Stärkung, Geborgenheit, Entspannung, Gefühle und eine klare Struktur durch das Singen.</p> <p>- <u>Umgang mit Anforderungen</u>: Die Disziplin und Selbstvertrauen werden gefördert.</p> <p>- <u>Bewegung und Mobilität</u>: Die beiden Hirnhälften werden aktiviert. Die Kinder lernen, den eigenen Körper besser zu spüren und dossilieren.</p>	<p>-Leistung, denke ich, ist noch schwierig. Ich merke, dass es ihnen hilft, einen Weg, eine Form zu suchen beim Lernen in diesem Thema. Bei mir lernen die Kinder mit Bildern.</p> <p>-Also, ich merke einfach, dass Singen wie eine „<u>Selbsthilfegruppe</u>“ ist.</p> <p>-Denn Singen löst eine gute Form von Entspannung, es löst <u>so viel</u> aus, es gibt auch ein gutes Gefühl, und die Schwingung durch den Ton und alles</p>

- Umgang mit Menschen: Man fühlt sich verbunden, da man aufeinander eingehen muss. ist absolut.

Zusammenfassung der Daten der Kategorie 2:

Beim „Allgemeinen Lernen“ werden von den Experten verschiedene Auswirkungen erläutert: Förderung der Phantasie, räumliches Denkvermögen, Beruhigung, Konzentration, Wahrnehmung und das Erinnerungsvermögen.

Bei „Umgang mit Anforderungen“ ist Folgendes herausgekommen: Anforderungen lassen sich steigern aufgrund von Erfolgserlebnissen, das Gelernte können sie auf anderes übertragen, das Singen ist ein Ventil für Probleme, die Disziplin und das Selbstvertrauen werden gefördert.

Bei „Bewegung und Mobilität“ zeigt sich, wie man lockerer wird und der eigene Körper besser wahrgenommen wird. Beim „Umgang mit Menschen“ zeigt sich, wie eine Gruppensensibilisierung sich bildet. Der Selbstwert wird gesteigert, die Schüler kommen in die Gruppe hinein, da man aufeinander eingehen muss, was ein Zusammenführen der Klasse ermöglicht. Zugleich wird der soziale Aspekt gefördert.

Kategorie 3: Förderung durch den gezielten Einsatz des Singens bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen

Experte: Zusammenfassung:

- Ex 1:
- Man lernt beim Singen in der Gemeinschaft automatisch verschiedene Positionen einzunehmen.
 - Der Zugang sollte nicht unbedingt über das Singen direkt erfolgen, weil man dann exponiert ist, sondern über Rhythmus / Instrument → Fokus öffnen
 - Die Kinder mit HKS sprechen auf den Rhythmus sehr schnell an.
 - über Bodypercussion ins Singen kommen
 - Singen als Ritual und dann Lerninhalte in den Liedern einbauen.
 - Kinder nicht alleine vorsingen lassen und blossstellen.
 - loben und auf die Qualität achten

Zitate:

- Also ich unterrichte ja in einer altersgemischten Privatschule, also in einer eigenen Schule, wo wir natürlich vornehmlich solche Kinder haben. Und dort ist Chorsingen praktisch unmöglich. Ich habe mir überlegt, wie ich nicht sagen kann, dann machen wir es nicht. Darum habe ich den Zugang über den Rhythmus. Musik oder Singen bedeutet natürlich auch Rhythmus.
- Wir haben es festgestellt mit einfachen Instrumenten, wie Schlaghölzer oder Djembes, da kommt plötzlich ein „Beat“ hinein.
- Ich denke, auf der Unterstufe wäre es super, wenn man

<p>- Die Kinderstimme mit schwungvollen Übungen fördern.</p> <p>- Stimme erforschen, z.B.: Zeigefinger auf die Nase legen.</p> <p>- Wiederholungen sind sehr wichtig.</p> <p>- Jeden Morgen im Kreis gemeinsam singen.</p> <p>- Das ritualisierte Singen ist am Wichtigsten.</p> <p>- Actionssongs: Man singt, was man gerade macht</p> <p>- Krafttakt einbauen: mal stampfen, klatschen und dann in die Feinheiten hineinkommen.</p> <p>- Die Kinder spielen einfache Grooves, die Lehrperson dirigiert und beim „Stopp“ müssen sie reagieren.</p> <p>- möglichst wenig sprechen und nonverbal viel zeigen</p> <p>- immer positiv verstärken, wenn es nicht funktioniert, ist es interessant</p> <p>- afrikanische und südamerikanische Lieder einbauen, da sie ganzheitlich sind</p> <p>- Frontalsituationen möglichst vermeiden.</p> <p>- Kinderstimme mit spielerischen Übungen fördern.</p> <p>- Verbindungen erschaffen mit Mathe- und Deutschliedern.</p>	<p>Stimmbildungsgeschichten machen würde.</p> <p>-Ich glaube, dass die Kinder viel mehr bei sich wären und aber auch bei der Gruppe, wenn einmal <u>zusammen</u> geatmet würde. Wenn man den Atem zusammen koordiniert hat, gibt es ein gemeinsames Gefühl, indem man viele Worte ersparen könnte.</p> <p>- Ich denke, für alle Kinder, welche Mühe haben mit der Wahrnehmung und dem Fokussieren, sind das Ritualisieren und Festigen wichtig. <u>Immer wieder</u> das gleiche Lied singen, vielleicht etwas leicht verändern, jedes Mal kommt etwas dazu, Steigerungen mit Instrumenten.</p> <p>-Je näher die Kinder in das Hier und Jetzt kommen, desto wohler ist es ihnen und desto offener sind sie beim Lernen, desto mehr ist die Wahrnehmung ganz wieder da.</p>
<p>Ex 2:</p>	<p>Ex 3:</p> <p>-Einbauen von Entspannungsübungen und Körperwahrnehmungen, um Stimmorgane zu entlasten und wieder neu aufzubauen.</p> <p>- Der soziale Aspekt ist wichtig, abgesehen von der Freude.</p> <p>- Einfach beginnen, ohne viel zu erklären.</p> <p>- Unvoreingenommen auf die Kinder eingehen, ohne deren Vorgeschichte genau zu wissen.</p> <p>- vom Grossen zum Kleinen kommen</p> <p>- Kinder müssen beim Singen sich bewegen und den Sinn einsehen.</p>

- Die Haltung beachten, Atemübungen und danach Stimmübungen machen, welche spielerisch sind.
- evtl. ein Techno- oder Raplied auseinandernehmen. Die Kinder dürfen dazu frei tanzen.

Ex 4: - Die Kinder in den Rhythmus bringen.

- ganz klare Strukturen vorgeben
- wiederkehrende Rituale z.B. zum Schluss einbauen
- gut, wenn die Kinder nicht auf dem gleichen Niveau singen, da sie miteinander singen
- Eigene Ideen einbeziehen
- Lieder befassen sich mit aktuellen, entwicklungsbezogenen Themen (auch Tabuthemen) der Kinder, dann singen sie gerne.
- Die Lehrperson komponiert mit dem Kind zusammen ein Lied.
- Lehrperson lobt, verstärkt immer positiv, lacht und zeigt Freude.
- Kinder mit HKS müssen lernen, sich zu spüren.
- Netz aufbauen mit Eltern und Fachpersonen
- Kinder müssen Musik selber machen, nicht nur konsumieren.
- evtl. ein Technolied auseinandernehmen und besprechen

-Es ist ganz klar, die wollen alle eine Struktur. Alle Kinder. ich finde, wir alle brauchen eine Struktur. ... Ich denke, die Kinder mit ADHS brauchen noch mehr eine Struktur. Sie brauchen es einfach oder ganz klar.

-Ich finde natürlich das Singen als einen schönen Start am Morgen. ... oder für mich müsste man jeden Morgen singen. Das ist wie Duschen und ich finde, jetzt bin ich mal gesäubert.

-Was ich wichtig finde bei diesem Thema, ist, dass man ein Netz herstellt. Das merke ich so, dass man ein g u t e s Netz hat mit Eltern, Lehrpersonen, mit Fachpersonen, mit Kinderärzten, je nach dem.

Zusammenfassung der Daten der Kategorie 3:

Die vier Experten nennen unterschiedliche Punkte zur Förderung des Singens. Zwei Experten erachten es als wichtig, die Kinder mit HKS durch den Rhythmus an das Singen heranzuführen und das Singen als Ritual einzusetzen. Die Expertin 2 erklärt, dass Wiederholungen und das ritualisierte Singen am Wichtigsten sind. Drei Experten sagen, dass sinnvolle Übungen (Atem- und Stimmübungen) zur Förderung der Kinderstimme eingesetzt werden sollten. Dabei ist es sinnvoll, dass eigene Ideen einbezogen werden. Drei Experten schlagen vor, Actionssongs oder Bodypercussion im Unterricht einzusetzen, so dass die Kinder durch die Musik rhythmisiert werden. Die Expertin 4 betont die Wichtigkeit, mit den Eltern, Lehrpersonen und Fachpersonen ein Netz aufzubauen. Die Expertin 3 sagt, dass neben der Freude der soziale Aspekt wichtig sei. Zudem sei es sinnvoll, auf die Kinder unvoreingenommen einzugehen.

Subkategorie 3 : Auffälligkeiten bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen

Experte: Zusammenfassung:

Zitate:

Ex 1:	<ul style="list-style-type: none">- Kinder mit HKS können einen Rhythmus auditiv viel schneller aufnehmen und umsetzen als andere Kinder.- Sie sind rechts-links blockiert, haben Mühe mit Überkreuzbewegungen und Übungen aus der Kinesiologie.- Kinder mit HKS sind unsicher, das hat mit dem Selbstkonzept zu tun.- Kinder mit HKS bewegen sich häufig und sprechen oft drein.	<ul style="list-style-type: none">-Ich muss jeden Fall einzeln ins Auge fassen. Denn vom Kind her ist es logisch, dass es sich so verhält oder, es stört in dem Sinn nicht, sondern ich muss herausfinden, was kann ich verändern, dass es hineinpasst oder dass es eine andere Handlungsmöglichkeit hat.
Ex 2:	<ul style="list-style-type: none">- Kinder mit HKS sind zu sehr auf sich selbst fixiert.- Haben Mühe mit dem Fokussieren aufgrund Bewegungsmangel.- Kinder mit HKS haben Mühe, Rhythmen abzunehmen und auf Stoppsignale zu reagieren.- Kinder mit HKS haben Mühe, den Körper wahrzunehmen und zu dosieren.	<ul style="list-style-type: none">-Ja, also ich würde im Voraus sagen, ich bin vorsichtig mit der Diagnose, der hat ADHS. ... Ich denke, es gibt sehr viele Kinder, welche Probleme haben, im Hier und Jetzt zu sein, welche mit dem Fokussieren Mühe haben, und es gibt viele Kinder, welche zu wenig Bewegung haben und aus diesem Grund „zappelig“ sind.-Sie können wie nicht von oben nach unten schauen. Sie sehen sich nicht

<p>im Ganzen. Sie sehen nur sich. Sage ich mal. Das ist ja nichts Böses. Jedoch nehmen es viele Lehrerinnen persönlich und finden, das Kind gehorche nicht.</p>	<p>- Kinder mit HKS haben meistens Mühe, Töne richtig abzunehmen, zeigen motorische Schwierigkeiten und sind beim Singen eher gehemmt. - Bei anderen musikalischen Aspekten zeigen sie zum Teil sehr gute Leistungen.</p>	<p>- Kinder mit ADHS haben oft Mühe mit dem Dossieren. Oder Kinder mit ADHS haben verschmierte Münder, weil sie es nicht spüren, dass es da noch Schokolade hat. Und das ist genau auch beim Singen. ... Sie singen undossierter.</p>
<p>Ex 3:</p>	<p>- Kinder mit HKS haben meistens Mühe, Töne richtig abzunehmen, zeigen motorische Schwierigkeiten und sind beim Singen eher gehemmt. - Bei anderen musikalischen Aspekten zeigen sie zum Teil sehr gute Leistungen.</p>	<p>- Kinder mit ADHS haben oft Mühe mit dem Dossieren. Oder Kinder mit ADHS haben verschmierte Münder, weil sie es nicht spüren, dass es da noch Schokolade hat. Und das ist genau auch beim Singen. ... Sie singen undossierter.</p>
<p>Ex 4:</p>	<p>- Die Kinder zeigen spezielle Auffälligkeiten, wenn zusätzlich ein Defizit der Wahrnehmungsstörung vorliegt. - Kinder mit HKS zeigen grössere Mühe bei der Verbindung von Singen und Bewegung. Trotzdem ist es eine ausserordentliche spielerische Übung.</p>	<p>- Kinder mit ADHS haben oft Mühe mit dem Dossieren. Oder Kinder mit ADHS haben verschmierte Münder, weil sie es nicht spüren, dass es da noch Schokolade hat. Und das ist genau auch beim Singen. ... Sie singen undossierter.</p>

Zusammenfassung der Daten der Subkategorie 3:

Die Experten sind sich in dieser Hinsicht nicht einig. Daraus ist ersichtlich, dass Auffälligkeiten bei Hyperkinetischen Störungen unterschiedlich erlebt und interpretiert werden. Die Expertin 1 meint, dass die Kinder mit HKS Rhythmen sehr schnell aufnehmen können, die Expertin 2 ist gegenteiliger Meinung. Die Expertin 3 findet, dass die Kinder mit HKS bei musikalischen Aspekten sehr gute Leistungen aufzeigen, jedoch Mühe haben, Töne richtig abzunehmen. Kinder mit HKS zeigen grössere Schwierigkeiten, wenn sie das Singen und Bewegen verbinden müssen.

Kategorie 4: Entwicklung der Singkultur

Experte:	Zusammenfassung:	Zitate:
Ex 1:	<ul style="list-style-type: none"> - retour entwickelt - macht ihr Angst, weil viele Lehrpersonen Musik einfach weglassen - Die Kinder machen es nicht gerne, weil sie Musik nicht kennen und diese etwas Exponierendes ist. - Die Kinder steigen auf Playback-CDs völlig ein. 	<ul style="list-style-type: none"> -Also man gibt etwas von sich „preis“, wenn sie es sich nicht gewöhnt sind, dann können sie es nicht machen. ... Sondern dann ist es mehr eine Bedrohung, jetzt müssen wir noch singen.
Ex 2:	<ul style="list-style-type: none"> - früher hat man mehr gesungen - Die Eltern besitzen kein grosses Repertoire. - Das Bewusstsein wird wieder gestärkt, u.a. bei den Musikschulen. - Playback singen ist nicht gut, da es kein dynamisches Singen ist. 	<ul style="list-style-type: none"> -Ich denke jetzt mal in diesem Bogen von mir als Kind bis jetzt. Früher hat man sicher mehr gesungen, <u>mehr</u> Volkslieder und auch Lumpenlieder, Schweizerlieder, also hat man einfach unser Volksgut gepflegt. Heute ist alles globalisiert. Also auch unsere Singkultur.
Ex 3:	<ul style="list-style-type: none"> - früher war vieles anders, es wurden mehr Volkslieder gesungen - zu Hause wird kaum gesungen - es wird vermehrt mit Playback-CDs gesungen 	<ul style="list-style-type: none"> -Die Singkultur ist im Rückzug. Das Elternhaus steht an erster Stelle, dann die Schule.
Ex 4:	<ul style="list-style-type: none"> - es hat sich negativ entwickelt mit der Technik - Elternhaus und Kollegenkreis haben einen grossen Einfluss. 	<ul style="list-style-type: none"> -Eben ich muss sagen, bei uns wird die Tradition Singen noch mehr gepflegt. Es war immer schon so, bei der Mutter, Grossmutter usw.

Zusammenfassung der Daten der Kategorie 4:

Alle Experten sind der Meinung, dass früher die Singkultur mehr gepflegt wurde. Sie halten fest, dass die Familie, aber auch der Kollegenkreis einen wichtigen Einfluss auf das Singen hat. Vielen fehlt ein Repertoire an Liedern und deshalb ziehen sie den Einsatz von CD's vor. Dabei geht das dynamische Singen verloren, denn die Rhythmen, Tonhöhen etc. sind bereits vorgegeben.

Subkategorie 4: Rolle der Lehrperson

Experte:	Zusammenfassung:	Zitate:
Ex 1:	<ul style="list-style-type: none"> - selber weiterbilden ist wichtig, z.B. einige Gesangsstunden: Freude - Phantasie der Kinder anregen - loben und auf die Qualität achten, wenig erklären - Lehrperson muss die Kinder anregen zum selber Überlegen. 	<ul style="list-style-type: none"> -Weil man <u>nur</u> lernt, indem man es macht.
Ex 2:	<ul style="list-style-type: none"> - Rollen wechseln - Lp muss selber Freude an der Musik haben. - organische Stimme, singen in der Sopranstimme - Stimme variieren und ausdrucksvoll gestalten - wenig sprechen und immer positiv verstärken 	<p>Also, wenn man führen und merken kann, wie die Rollen sind, dann kann man sich auch eher wieder führen lassen. Die Rollen immer wieder wechseln und stets daran arbeiten, aufeinander reagieren,</p>
Ex 3:	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbildfunktion - eigene Freude der Lehrperson - einfach beginnen, ohne viel zu erklären - Unvoreingenommen auf die Kinder eingehen, ohne deren Vorgeschichte genau zu wissen. 	<p>Und wenn sie spüren, dass die Lehrperson <u>keine</u> Freude hat, dann ist es besser, wenn man das Singen weglässt.</p>
Ex 4:	<ul style="list-style-type: none"> - sehr wichtige Rolle - Die Kinder dort abholen, wo sie sind. - Den Lehrpersonen muss es Lust und Freude bereiten. - Lehrperson lobt, verstärkt immer positiv, lacht und spricht wenig. 	<p>Die Lehrperson spielt eine <u>sehr</u> <u>w</u> <u>i</u> <u>c</u> <u>h</u> <u>t</u> <u>i</u> <u>g</u> <u>e</u> Rolle. Wenn sie das wichtig findet und sie es gerne macht, dann wird sie es auch <u>super</u> reinbringen.</p>

Zusammenfassung der Daten der Subkategorie 4:

Drei Experten heben hervor, dass die Lehrperson möglichst wenig sprechen sollte im Musikunterricht. Auch der Experte 3 ist es ein Anliegen, dass man unvoreingenommen auf die Kinder eingeht. Sie findet es wichtig, dass man ohne viele Erklärungen singt. Für alle Experten sind die eigene Begeisterungsfähigkeit und die Freude am Singen eine wichtige Voraussetzung.

Zwei Experten sind der Meinung, dass die Lehrpersonen ihre gesanglichen Fähigkeiten üben und weiterbilden sollten.

Kategorie 5: Aufbau einer Unterrichtsstunde

Experte:	Zusammenfassung:	Zitate:
Ex 1:	<ol style="list-style-type: none">1. Einsingen2. Schnell in einen Sound hineinkommen: vorerst im Quartett singen3. Wunschprogramm mit 2-3 Liedern	
Ex 2:	<ol style="list-style-type: none">1. Einstieg: Lied oder Melodie mit wenigen Tönen2. Liederschatz in Schatztruhe: Ein Lied wird von einem Kind gesummt und danach mit allen wiederholt3. Bewegungslieder4. Harmonischer Abschluss im Kreis: Abschlusslied	<p>-Ja eben, dass ich am Anfang mit wenigen Töne etwas mache, mit Dreiklängen, Ruffertzen oder mit Pentatonik.</p> <p>-Das finde ich das effektivste Lernen, wenn am Schluss etwas steht, dann muss man darüber nicht reden, es ist einfach lässig.</p>
Ex 3:	<ol style="list-style-type: none">1. Einstieg, z.B. Tiergeräusche nachahmen2. Wunschkonzert3. Liedeführung, Singspiele mit Bodypercussion, Liedbegleitung. <p>- ältere Kinder: Die Kinder lesen die Strophen selber oder klatschen den Rhythmus</p> <p>- jüngere Kinder: Hören zuerst das ganze Lied und bewegen sich danach dazu</p>	<p>-<u>Wichtig</u> ist, dass man zu Beginn nicht zu fest forciert, denn wenn die Kinder bemerken, dass es nicht geht, dann hören sie direkt auf. Es ist wie eine verstimme Geige, und du hast <u>keine</u> Lust, darauf zu spielen.</p>

- Ex 4:
1. Einstieg in ein Lied, die Kinder dürfen es manchmal wünschen
 2. Bewegungsteil
 3. Perkussionsteil
 4. Singen und Perkussion zusammen
 5. Abschluss: Die Kinder dürfen sich ein Spiel wünschen

-Ich finde es gut, wenn es am Anfang und Schluss eine Struktur hat. Aber innerhalb der Lektion muss es einfach Platz haben für freien Raum, für Improvisation, Flexibilität, für das, was man gerade braucht.

Zusammenfassung der Daten der Kategorie 5:

Nur eine Expertin führt zu Beginn der Unterrichtsstunde ein bewusstes Einsingen durch. Die anderen ziehen einen spielerischen Einstieg vor. Von zwei Experten wird der Abschluss explizit geplant, so dass die Lektion klar strukturiert ist. Allen vier Experten ist es wichtig, dass die Kinder die Lieder bzw. das Spiel auswählen oder wünschen dürfen. Für die Expertin 3 war es schwierig zu sagen, wie eine Unterrichtsstunde aufgebaut ist, da je nach Ziel und Inhalt die Sequenz jedes Mal anders verläuft.

Subkategorie 5: Liedführung

Experte: Zusammenfassung:

Ex 1:

- es geht um verschiedene Aspekte: Text, Melodieführung
- Den Fokus öffnen, dass sie möglichst viel erfahren: Man singt z.B. ein trauriges Lied mit einem lustigen Gesichtsausdruck.

Ex 2:

- zuerst muss der Bezug geschaffen werden
- Die Motivation der Kinder weckt man durch Identifikation.
- Die Kinder müssen einen plausiblen Grund haben, weshalb sie es für sich machen wollen.
- ein vielseitiges Repertoire ist wichtig
- Schwierigkeitsgrad und Stimmung müssen passen

Zitate:

-Es ist einfach ein Zauberwort: Identifikation, dass sie sich so bewegen, was sie singen.
 -Und das Übere, Wiederholende ist dann eigentlich ein Arbeitsprozess in der Mitte der Lektion, und da ist wichtig, dass sich etwas setzen kann.

<p>Ex 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorerst ein Lied ganzheitlich erfahren - emotionalen Bezug herstellen - Lust und Neugier wecken - Lied auswählen nach dem Inhalt, nach einem Bewegungsmuster 	<p>Ich setze mir <u>zuerst</u> das Ziel und <u>dann</u> suche ich mir das Lied. Manchmal ist es pure Lust!</p>
<p>Ex 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorerst gut erklären (Thema, Rhythmus, Lagen) - danach rhythmisieren, sprechen, mit der Trommel rhythmisieren, sprechen, dann die Melodie dazu nehmen und alles kombinieren - einfaches Lied und die Kinder müssen sich wohl fühlen - Wiederholungen sind sehr wichtig. 	

Zusammenfassung der Daten der Subkategorie 5:

Alle Experten betonen die Wichtigkeit einer Ganzheit bzw. Offenheit bei der Liederführung, so dass die Neugier und die Motivation der Kinder geweckt werden. Zwei Experten sagen, dass zu Beginn ein emotionaler Bezug durch Identifikation geschaffen werden sollte. Die Expertin 4 setzt sich für Wiederholungen ein. Für zwei Experten sind beim Schwierigkeitsgrad des Liedes altersgemässe Anpassungen wichtig.

Kategorie 6: Zusammenhang und Wirkung von Singen und Bewegung

<p>Experte: Zusammenfassung: Zitate:</p>	
<p>Ex 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es besteht ein neurowissenschaftlicher Zusammenhang, jedoch kann sie nicht genau sagen was. - Die Kinder balancieren sich aus und kommen in ein Wohlbefinden. - Lieder beim Laufen auswendig lernen ist sehr wirkungsvoll: andere Vernetzung. 	
<p>Ex 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musikalische Aktivitäten sind wirkungsvoll und hilfreich, wenn sie ganzheitlich sind und wenn sie mit Bewegung, Raumerfahrung und 	<ul style="list-style-type: none"> -Genau, also kleinere Kinder machen es automatisch. Wenn sie singen, dann zappeln sie dazu, es geht gar nicht anders. Und mit <u>der Zeit</u> koppelt

<p>Wahrnehmung gekoppelt sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actionsong: Verbindung von Singen und Bewegung - geeignet sind Ritual-, Indianer- und afrikanische Lieder 	<p>es sich ab. Das kann man beobachten beim Übergang Kindergarten-Schule. Dort beginnt der Bruch, dass sie nicht mehr ganzheitlich sind, sondern beginnen zu separieren, und dass man das immer wieder zusammenbringt, finde ich ganz wichtig.</p> <p>-Bei den naiven Völkern ist der Bruch nicht da. Die singen <u>immer</u> noch, tanzen um das Feuer, das ist alles noch eine Einheit. Diese Unschuld haben wir ein bisschen verloren. Und das ist ein Verlust, und in solchen Momenten können wir unsere Ganzheit wieder erleben.</p> <p>-Wenn wir in der Geschichte unserer Naturvölker zurückgehen, können wir beobachten, dass es zusammengehört. Wenn du ein Kind in den Schlaf wiegst, singst und bewegst du dich a u t o m a t i s c h dazu. Es ist eigentlich natürlich, dass es zusammengehört.</p> <p>-Und auch beim Arbeiten, wenn ich jetzt heilpädagogisch einzeln arbeite. Oder ich habe einen mehrfach behinderten Mann und da mache ich viel über Musik, Singen, Spüren und Bewegung. Und Bewegung ist ja Singen.</p>
<p>Ex 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es besteht ein grosser Zusammenhang. - Im Gehirn gibt es noch mehr Verknüpfungen, und wir fühlen uns rein physisch wohl. - Vor allem bei Kindergärtern und Unterstufenkindern Bewegung unbedingte einbauen. 	
<p>Ex 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn man etwas verbindet, löst es im Gehirn einiges aus. - Die beiden Hirnhälften werden aktiviert. - Kinder mit HKS haben grössere Mühe, Singen und Bewegung zu verknüpfen. 	

Zusammenfassung der Daten der Kategorie 6:

Alle vier Experten sind der Meinung, dass ein Zusammenhang von Singen und Bewegung besteht. Drei sind sich zudem bewusst, dass eine Veränderung im Gehirn stattfindet. Zwei Experten schildern die Wichtigkeit der Bewegung bei den Naturvölkern, welche bei uns degeneriert. In einem Fall wird hervorgehoben, dass Kinder Lieder beim Laufen schneller auswendig lernen.

Für die Expertin 4 ist der „Actionssong“ sinnvoll, um eine Verbindung von Singen und Bewegung herzustellen.

6. DISKUSSION

6.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und in Verbindung mit den theoretischen Kenntnissen verknüpft. Zudem wird die Forschungsfrage beantwortet. Es wurde eine kommunikative Validierung zur Erhöhung der Qualität mit einer Person durchgeführt. Es gilt zu beachten, dass diese Ergebnisse als nicht repräsentativ angesehen werden können aufgrund der geringen Teilnehmerzahl der vier Experten. Deshalb sind die Ergebnisse nicht zu verallgemeinern.

Kategorie 1: Persönlicher Zugang zum Singen

Die Experten betonen, dass Musik für sie persönlich viel bedeutet. Alle wurden durch die Familie oder während der Ausbildung (von Lehrpersonen, Chorleitern, Gesangslehrern) geprägt. Es kann vermutet werden, dass für Menschen, welchen das Singen Freude bereitet, Musik allgemein viel bedeutet und dass sie von Bezugspersonen in der Familie oder Schule beeinflusst worden sind. Somit sind sie nicht in einer gesanglosen Umgebung aufgewachsen. Nach Hefele und YemenDzakis (2006) üben Bezugspersonen in den ersten sechs Lebensjahren einen grossen Einfluss auf die Sprach- und Stimmentwicklung aus. Nur die Expertin 2 hebt hervor, dass sie schon als Kind den persönlichen Zugang zum Singen aufgebaut hat. Die anderen Experten schildern, dass sie erst nach dem sechsten Lebensjahr oder als Erwachsene prägenden Bezugspersonen begegnet sind.

Kategorie 2: Auswirkungen des Singens bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen

Tabelle 34: Auswirkungen des Singens

ICF – Bereiche:	Expertenaussagen:	Theorie (vgl. Adamek & Blank, 2010):	Theorie (vgl. Kreusch-Jakob, 2008):
Allgemeines Lernen	-Förderung: Phantasie, räumliches Denkvermögen, Beruhigung, Konzentration, Wahrnehmung und Erinnerungsvermögen	-Verbesserung der Lernfähigkeit -hilft kompensierend bei Konzentrationsdefiziten -Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit	-Förderung der sprachlichen Intelligenz -Förderung der logisch-mathematischen / räumliche Intelligenz
Umgang mit Anforderungen	-Anforderungen lassen sich steigern aufgrund von Erfolgserlebnissen -Das Gelernte auf anderes übertragen -Ventil für Probleme -Die Disziplin und das Selbstvertrauen werden gefördert	- ermöglicht durch den Abbau von Stresshormonen Angstbewältigung	- Förderung der emotionale Intelligenz: positive Wirkung auf die emotionalen Fähigkeiten
Bewegung und Mobilität	-lockerer -Wahrnehmung und Dosierung des Körpers	-Abbau der Aggressionen -Aktivierung von Ruhe und Entspannung	-Körper-kinästhetische Intelligenz: Durch das Musizieren, Spielen

			oder Tanzen wird die „Bewegungsintelligenz“ beeinflusst.
Umgang mit Menschen	-Gruppensensibilisierung -Selbstwert wird gesteigert -Förderung sozialer Aspekte -Zusammenführen der Klasse möglich	-Erhöhung der Sozialkompetenz -Das „Bindungshormon“ Oxytocin, die Empathiefähigkeit und die Funktion der Spiegelneuronen werden verstärkt.	-Interpersonale Intelligenz: Musik ermöglicht Beziehungen →Das soziale Klima der Klasse verbessert sich signifikant.

Beim „Allgemeinen Lernen“ beschreiben die Experten die Verbesserung der Lernfähigkeit mit folgenden Komponenten: Förderung der Phantasie, räumliches Denkvermögen, Beruhigung, Konzentration, Wahrnehmung und Erinnerungsvermögen. Die Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit und die Förderung der sprachlichen Intelligenz werden dagegen von keinem Experten erwähnt. Das könnte damit zusammenhängen, dass bei Konzentriertheit des Kindes die Wahrnehmung geschärft ist und dadurch die körperliche Leistungsfähigkeit indirekt gefördert wird.

Beim „Umgang mit Anforderungen“ betont die Theorie die Ermöglichung der Angstbewältigung. Auch dieser Hinweis fehlt bei den Experten, vielleicht weil im Unterricht die Angstbewältigung nicht bewusst zum Vorschein kommt. Das zeigt sich möglicherweise bei der Aussage der Expertin 3, die betont, dass das Singen ein Ventil bei Problemen sei. Die Expertin 2 sagt, dass das Singen den Kindern hilft, Gelerntes auf andere Bereiche zu übertragen. Nach der Theorie von Kreusch-Jacob (2008) wird die emotionale Intelligenz gefördert. Die Experten sprechen dabei von positiven Erfolgserlebnissen, von der Förderung von Selbstvertrauen und von der Hilfe bei Problemen. Diese drei Punkte beeinflussen zweifelsohne die emotionale Intelligenz.

Bezüglich „Bewegung und Mobilität“ besagt die Theorie, dass Aggressionen abgebaut werden. Die Expertinnen erwähnen, dass der Körper lockerer und die Wahrnehmung und Dossierung des Körpers geschult werden, es fehlt jedoch der konkrete Hinweis auf Aggressionsabbau. Kreusch-Jacob (2008) spricht von der Förderung der „Bewegungsintelligenz“, damit ist die körper-kinästhetische Intelligenz gemeint.

Der Bereich „Umgang mit Menschen“ kann gut mit den Erkenntnissen aus dem Theorieteil verknüpft werden. Alle Experten betonen, dass eine Gruppensensibilisierung und ein „Zusammenführen“ der Klasse ermöglicht werden.

Kategorie 3: Förderung durch den gezielten Einsatz des Singens bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen

Tabelle 35: Förderung des Singens

Expertenaussagen:	Theorien:
-3 Ex: Sinnvolle Übungen (Atem- und Stimmbildungsübungen) zur Förderung der Kinderstimme einsetzen.	-Hefele und YemenDzakis (2006): Stimmbildungsgeschichten -Wieblitz (2007): Stimmspiele -Mohr (1998): Inhalte für den Anfängerunterricht: Förderung Haltung und Atmung
-3 Ex: Einsatz von Actionssongs oder Bodypercussion	- Wieblitz (2007): Bewegungs- / Rhythmus- / Sprach- / Stimm- und Atemspiele
-2 Ex: Singen als Ritual -1 Ex: Das ritualisierte Singen ist am Wichtigsten	-Giese (2009): Ritualisierte Unterrichtsabläufe
-2 Ex: Die Kinder durch den Rhythmus an das Singen heranführen.	-Wieblitz (2007): Rhythmusspiele
-1 Ex: Wiederholungen sind zentral.	-Wieblitz (2007): Wiederholtes Hören bzw. Singen ist Grundlage zum sicheren Liederwerb.
-1 Ex: Netz mit den Eltern, Lehrpersonen und Fachpersonen aufbauen	-Giese (2009): Familienzentrierte Behandlungsformen: Elternberatung, Elterntrainings
-1 Ex: Betonung des sozialen Aspektes	-Mohr (1998): Vorausgeplante und unterschiedliche Sozialformen sind nötig, um erwünschte Abläufe und Gruppierungen zu steuern.

Mohr (1998) zählt sechs stimmbildnerische Inhalte auf, die für den Anfängerunterricht zentral sind (Haltung und Atmung, Resonanz, Vokalbildung und Vokalausgleich, Vordersitz und Instrumentenweite, Artikulation, Register). Die Experten erwähnen nur Haltung und Atmung. Den anderen Indikatoren messen sie weniger Bedeutung zu. Eine Expertin beruft sich auf Giese (2009), wonach bei der familienzentrierten Behandlungsform das Netz mit den Eltern aufgebaut werden sollte. Nach Hoberg (2007) wäre eine Kontextorientierung wichtig, d. h. das Verhalten sollte in unterschiedliche Situationen übertragen werden können. Wieblitz (2007) schlägt den kreativen Einsatz von verschiedenen Spielformen (Bewegungs-, Rhythmus-, Sprach-, Stimm- und Atemspiele) vor, welche spielerisch mit Bewegungen verknüpft werden. Die Experten bezeichnen solche Spiele mit „Actionssongs oder Bodypercussion“. Die Experten betonen analog der Theorie den Einsatz von Wiederholungen und des ritualisierten Singens im Unterricht. Es gelingt damit, die Unterrichtsstruktur, wie Giese (2009) hervorhebt, für die Kinder mit HKS zu verbessern. Denn diese zeigen nebst den Primärsymptomen häufig zusätzliche Störungen des Sozialverhaltens und emotionale Störungen auf. Nach Steinhausen (2000) ist es bedeutsam, dass die Förderung des sozialen Aspektes eingebaut wird.

Subkategorie 3: Auffälligkeiten bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen

Die Experten nennen nur Auffälligkeiten zu den folgenden zwei ICF- Bereichen: „Allgemeines Lernen“ und „Bewegung und Mobilität“. Dabei werden die Primärsymptome stärker beachtet als die Sekundärsymptome. Vermutlich sind die Primärsymptome einfacher erkennbar.

Tabelle 36: ICF - Bereiche und Auffälligkeiten

ICF – Bereiche:	Auffälligkeiten:
Allgemeines Lernen	Lernfähigkeit (Konzentration / Aufmerksamkeit,) →Primärsymptome
Umgang mit Anforderungen	Emotionaler Bereich (Ängste) →Sekundärsymptome
Bewegung und Mobilität	Bewegung →Primärsymptome
Umgang mit Menschen	Sozialkompetenz →Sekundärsymptome

Beim „Allgemeinen Lernen“ gehen die Experten auf musikalische Fähigkeiten ein, welche mit der Konzentration bzw. Aufmerksamkeit zusammenhängen könnten. Zwei Experten vertreten gegensätzliche Meinungen bezüglich Aufnahme und Verarbeitung von Rhythmen. Das könnte sich aus der subjektiven Wahrnehmung ergeben. Oder die Expertin 4, die lernschwache und behinderte Kinder unterrichtet, ist der Meinung, dass ihre Schüler Mühe haben, Rhythmen richtig abzunehmen. Auffallend ist, dass nur zwei Experten positive Auffälligkeiten aufführen: Ihre Schüler mit HKS nehmen Rhythmen schneller auditiv auf und zeigen bei musikalischen Aspekten – im Allgemeinen – sehr gute Leistungen. Daraus lässt sich schliessen, dass sich eine ressourcenorientierte Betrachtung und Förderung positiv auf das allgemeine Lernen auswirkt. In Verbindung mit der Theorie nach Giese (2009) ist sichtbar, dass die Experten vier der fünf spezifischen Auffälligkeiten im Musikunterricht nennen. Dabei findet der Gesichtspunkt „Gesundheitliche Beeinträchtigungen“ wie z.B. Asthma, Allergien keine Erwähnung. Schlussfolgernd kann man sagen, dass die Auffälligkeiten bei diesem Punkt selten auftreten und wenig beachtet werden.

Tabelle 37: Auffälligkeiten Theorie nach Giese (2009) und Expertenaussagen

Theorie Giese(2009):	Expertenaussagen:
1. Gesamtkörperkoordination	-Kinder mit HKS zeigen grössere Schwierigkeiten, wenn sie das Singen und Bewegen verbinden müssen (Ex. 4).
2. Bein- und Armkoordination	-Die Kinder sind rechts und links blockiert. Sie haben Mühe mit Überkreuzbewegungen (Ex. 1).
3. Verhaltensauffälligkeiten	-Die Kinder zeigen motorische Schwierigkeiten (Ex. 3). -Die Kinder haben Mühe mit dem Fokussieren (Ex. 2). -Die Kinder bewegen sich oft und sprechen oft drein (Ex.1).
4. Emotionalität	-Die Kinder sind unsicher, das spielt mit dem Selbstkonzept zusammen (Ex. 1). -Wahrnehmung und Dossierung des Körpers (Ex. 3).
5. Gesundheitliche Beeinträchtigung	- Es wurde nicht angesprochen

Kategorie 4: Entwicklung der Singkultur

Wie die Theorie erläutern alle Experten, dass früher die Singkultur vermehrt Anwendung fand. Mohr (1998) erwähnt, dass falsche Vorbilder, negative Erwartungshaltungen von Erwachsenen und verschiedene Fernsehsendungen und Musikproduktionen einen grossen Einfluss ausüben. Zwei Experten weisen darauf hin, dass früher vermehrt Volkslieder gesungen wurden. Es könnte möglich sein, dass durch den technischen Fortschritt in den Schulen und in den Familien weniger gesungen wird. Mohr (1998) beleuchtet, dass die

Kinderstimme heutzutage musikalisch vernachlässigt wird und deshalb negative Folgen, wie zum Beispiel Defizite im Bereich der Intonation, auftreten. Die Leistungsfähigkeit und der Stimmumfang der Kinderstimme haben sich nicht reduziert, sondern die Fehlfunktionen von Atmung und Stimmgebrauch haben durch Nachahmung von Vorbildern zugenommen (vgl. Hefele und YemenDzakis, 2006).

Negative Folgen für die Stimmentwicklung aufgrund der Entwicklung der Singkultur sind vorprogrammiert. Die Verfasserin fragt sich, mit welchen Massnahmen liesse sich in der Frühförderung der Schule und Familie entgegenwirken, so dass diese Entwicklung zukünftig anders verläuft.

Subkategorie 4: Rolle der Lehrperson

Drei Experten bemerken, dass die Lehrperson möglichst wenig sprechen soll. Ähnlich beschreibt Wieblitz (2007), dass die Kinder das Singen über das Hören und die Imitation lernen. Jedoch wertschätzende Feedbacks sind bedeutungsvoll. Auch Hoberg (2007) erwähnt, dass lange verbale Erläuterungen im Umgang bei Kindern mit HKS im Unterricht zu vermeiden sind. Sie plädiert für Handeln statt Erklären. Alle Experten sind sich einig, dass die Lehrperson mit ihrer Begeisterungsfähigkeit und Freude zum lustvollen Singen anregt. Das könnte damit zusammenhängen, dass alle Experten positive Erfahrungen im Bezug zum Singen erlebt haben, über ein grosses Repertoire an Kinderlieder verfügen und eher älter sind. Hefele und YemenDzakis (2006) beobachten, dass ältere Erzieherinnen bessere Singkompetenzen aufweisen als jüngere, da früher in den Familien, in Chören oder Festen häufiger gesungen wurde.

Von zwei Experten wurde das eigene Stimmtraining der Lehrpersonen hervorgehoben. Auch Hefele und YemenDzakis (2006) betonen, dass sich die Lehrpersonen selbst beobachten und die eigene Stimme pflegen sollten. Der Expertin 3 ist es ein Anliegen, auf die Kinder unvoreingenommen einzugehen. Dabei meint Hoberg (2007), dass die Lehrperson den Fokus auf die Stärken und Potenziale des Kindes richten sollte.

Kategorie 5: Aufbau einer Unterrichtsstunde

Die Expertin 1 führt zu Beginn der Unterrichtsstunde ein bewusstes Einsingen durch, wenn sie einen Chor leitet. Die anderen steigen spielerisch in die Lektion ein. Mohr (1998) und Wieblitz (2007) unterstreichen die Wichtigkeit des Einsingens. Mohr (1998) vertritt die Meinung, dass das Einsingen zwischen zehn und zwanzig Minuten dauern sollte. Die Experten sprechen beim Einsingen von einer Singsequenz, die einige Minuten dauern sollte. Da eine ausführliche Stimmbildung aus zeitlichen Gründen im Schulunterricht nicht möglich ist, wird das Einsingen auf ein „Warming-up“, welches wenige Minuten in Anspruch nimmt, beschränkt. Dabei sollten die Übungen spielerisch in Geschichten verpackt werden (Wieblitz, 2007).

Zwei Experten planen explizit einen musikalischen Abschluss, so dass die Lektion klar strukturiert ist. Hoberg (2007) fügt hinzu, dass es bei Kindern mit HKS vorteilhaft ist, wenn die Übergänge oder zukünftige Planungsänderungen angekündigt werden, der Unterrichtsablauf strukturiert ist, um Unterrichtsstörungen zu eliminieren. Der Expertin 3 fällt es schwer, zu sagen, wie eine Unterrichtsstunde aufgebaut ist, da ihre Planung sehr individuell an Zielen und Inhalten ausgerichtet ist.

Es ist feststellbar, dass die drei Phasentypen (Initial-, Arbeits- und die Terminalphase) nach Mohr (1998) nicht konsequent von allen eingesetzt werden. Es ist aber erkennbar, dass für alle Experten ritualisierte und rhythmisierte Unterrichtsabläufe, wie es Giese (2009) vorschlägt, von Bedeutung sind.

Allen vier Experten ist es wichtig, dass die Kinder die Lieder bzw. das Spiel auswählen oder wünschen dürfen, so dass ihre Interessen und Ressourcen im Unterricht berücksichtigt werden. Zweifelsohne nimmt die Aufmerksamkeit der Kinder zu, wenn sie selber aktiv sind, wie schon Giese (2009) feststellt.

Subkategorie 5: Liedereinführung

Alle Experten betonen die Bedeutung der Spontaneität und Offenheit bei der Liedereinführung, so dass die Neugier und Motivation der Kinder geweckt werden. Hefele und YemenDzakis (2006) setzen beim Erlernen eines Liedes auf den ganzheitlichen und multisensorischen Ansatz. Darunter verstehen sie, dass beim Lernen viele Sinneswahrnehmungen angesprochen werden und positive Gefühle entfaltet werden sowie der Lernprozess mit Bewegung gekoppelt wird. Zwei Experten sagen, dass zu Beginn ein emotionaler Bezug durch Identifikation geschaffen werden muss. Um die Kinder neugierig zu machen, trägt zu Beginn die Lehrperson das Lied als Ganzes vor (Hefele und YemenDzakis, 2006). Die Expertin 4 äussert, dass Wiederholungen zentral sind. Denn wie Ernst (1998) ausführt, ist es wichtig, dass bei vier- bis siebenjährigen Kindern das Ersingen über das Ohr, d.h. über das Vor- und Nachsingen geschieht.

Zwei Experten weisen darauf hin, dass der Schwierigkeitsgrad des Liedes dem Alter der Kinder angepasst sein sollte. Die drei anderen Aspekte nach Wieblitz (2007) wie Schönheit der Melodie, Textaussage und Gestaltungsmöglichkeiten haben keinen Vorrang. Vielmehr stehen die Aspekte „Singbarkeit“ und Schwierigkeitsgrad im Vordergrund.

Kategorie 6: Zusammenhang und Wirkung von Singen und Bewegung

Alle vier Experten sind der Meinung, dass ein Zusammenhang zwischen Singen und Bewegung besteht. Drei Experten sind der Meinung, dass eine Veränderung im Gehirn stattfindet. Die Expertin 1 stellt fest, dass Lieder beim Laufen schneller auswendig gelernt werden. Auch Kreuzsch-Jacob (2008) erklärt, wenn die Musik mit Bewegungserfahrungen gekoppelt wird, wirkt sich das nachhaltig auf den Lernprozess aus und kann effektiv

gespeichert werden. Mit der Bewegung öffnet sich das Tor zum Lernen. Hoberg (2007) empfiehlt, die Bewegungsübungen mit der ganzen Klasse und nicht nur bei Kindern mit HKS durchzuführen. Zwei Experten schildern die Wichtigkeit der Bewegung bei den Naturvölkern, welche bei uns degeneriert. Die Expertin 4 betont, dass „Actionssong“ sinnvoll sei, um eine Verbindung von Singen und Bewegung herzustellen. Wieblitz (2007) verdeutlicht dies und weist darauf hin, dass die Stimmbildung spielerisch-experimentell verbunden mit Bewegung die Kinder motivieren soll. Mohr (1998) beschreibt den Einsatz von gymnastischen Haltungsspielen als verpackte Übungen, in welchen Körperbewegungen zwanglos erfolgen.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

1. Wie wirkt sich das Singen durch den gezielten Einsatz bei Kindern im Grundschulunterricht auf die Auffälligkeiten von hyperkinetischen Störungen aus?

Die Diskussion und die Interpretation der Expertendaten ergeben trotz der offenen Fragestellungen im Leitfadeninterview keine neuen Hinweise, die über die theoretischen Vorüberlegungen hinausgehen (→Tabelle 34).

2. Wie können durch den gezielten Einsatz des Singens Kinder im Grundschulunterricht mit hyperkinetischen Störungen gefördert werden?

Die wichtigsten und zentralsten Expertenaussagen zur optimalen Förderung bei Kindern mit HKS werden anbei zusammengefasst und mit der Theorie verknüpft:

Tabelle 38: Förderung des Singens

Expertenaussagen:	Theorien:
-3 Ex: Sinnvolle Übungen (Atem- und Stimmbildungsübungen) zur Förderung der Kinderstimme einsetzen.	-Hefe und YemenDzakis (2006): Stimmbildungsgeschichten -Wieblitz (2007): Stimmspiele -Mohr (1998): Inhalte für den Anfängerunterricht: Förderung Haltung und Atmung
-3 Ex: Einsatz von Actionsongs oder Bodypercussion	- Wieblitz (2007): Bewegungs- / Rhythmus- / Sprach- / Stimm- und Atemspiele
-2 Ex: Singen als Ritual -1 Ex: Das ritualisierte Singen ist am Wichtigsten	-Giese (2009): Ritualisierte Unterrichtsabläufe
-2 Ex: Die Kinder durch den Rhythmus an das Singen heranzuführen.	-Wieblitz (2007): Rhythmusspiele
-1 Ex: Wiederholungen sind zentral.	-Wieblitz (2007): Wiederholtes Hören bzw. Singen ist Grundlage zum sicheren Liederwerb.
-1 Ex: Netz mit den Eltern, Lehrpersonen und Fachpersonen aufbauen	-Giese (2009): Familienzentrierte Behandlungsformen: Elternberatung, Elterntrainings
-1 Ex: Betonung des sozialen Aspektes	-Mohr (1998): Vorausgeplante und unterschiedliche Sozialformen sind nötig, um erwünschte Abläufe und Gruppierungen zu steuern.

Giese (2009) unterscheidet fünf didaktische-methodische Hinweise bei Kindern mit HKS, welche auch für die Experten in der Praxis von Bedeutung sind:

Tabelle 39: Didaktisch-methodische Hinweise

Didaktische-methodische Hinweise:	
1. Aufgabengestaltung	Bei der Kategorie „Aufbau Unterrichtsstunde“ erwähnen alle Experten, dass die Kinder die Lieder bzw. Spiele auswählen oder wünschen dürfen, so dass ihre Interessen und Ressourcen im Unterricht berücksichtigt werden. Auch Giese (2009) weist darauf hin, dass die Aufmerksamkeit der Kinder grösser ist, wenn sie selber aktiv sind.
2. Ritualisierte Unterrichtsabläufe	Zwei Experten betonen die Wichtigkeit vom ritualisierten Singen.
3. Rhythmisierung der Unterrichtsstunde	Alle Experten rhythmisieren den Unterricht. Spannungs- und Entspannungsphasen wechseln sich ab.
4. Lernen mit allen Sinnen	Es werden verschiedene Sinne bei allen angesprochen.
5. Handlungsorientiertes Arbeiten	Die Experten setzten Bewegungsaufgaben ein, jedoch keine Rollenspiele, wie es Giese vorschlägt.

6.3 Überprüfung der Hypothese

Das Singen entfaltet positive Effekte in Bezug auf die Entwicklung von Kindern mit hyperkinetischen Störungen.

Die Darlegung von verschiedenen Untersuchungen zur Thematik mit den entsprechenden empirisch belegten Ergebnissen (→ siehe Kapitel 3.7) lässt die Hypothese als verifiziert erscheinen. Zudem kann die Hypothese mit den Ergebnissen aus der Diskussion und Interpretation der Expertendaten und deren Beziehungen zur Kategorie „Auswirkungen“ und „Förderung“ bestätigt werden.

Es versteht sich, dass das Singen auch positive Auswirkungen auf Kinder ohne hyperkinetische Störungen aufzeigt. Es fehlen empirisch fundierte Untersuchungen, ob die Auswirkungen auf Kinder mit HKS und auf Kinder ohne HKS Differenzen aufzeigen. Nur Giese (2009) stellte bei ihrer Studie fest, dass sich die Aufmerksamkeit bei Kindern mit ADHS verbesserte und dass sich die symptomatischen Verhaltensweisen um 63% im Vergleich zum Basiswert reduzierten. Anderslautende Ergebnisse betrachtet sie nicht als signifikant.

7. REFLEXION UND AUSBLICK

In diesem Kapitel wird die Arbeit kritisch reflektiert und gewürdigt. Mit dem Ausblick wird der Fokus auf weitere Forschungsfragen gelegt.

7.1 Evaluation des Forschungsvorgehens

Mayring (2002) erklärt, dass es zentral ist, dass am Ende eines Forschungsprogramms die Ergebnisse anhand von Gütekriterien stehen. Er kritisiert die drei klassischen Gütekriterien, da sie oft wenig tragfähig sind. Daher wird der Forschungsprozess dieser Arbeit anhand der sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung reflektiert.

-Verfahrensdokumentation
- Argumentative Interpretationsabsicherung
- Regelgeleitetheit
- Nähe zum Gegenstand
- Kommunikative Validierung
- Triangulation

1. Verfahrensdokumentation:

Bedeutend ist, dass das Verfahren genau dokumentiert ist: „Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung“ (Mayring, 2002, S. 145). Rückblickend kann gesagt werden, dass die einzelnen Forschungsschritte, wie zum Beispiel das Leitfadeninterview, die Stichprobenauswahl, die Interviewgestaltung und die Darstellung und Auswertung der Forschungsergebnisse detailliert beschrieben worden sind. Bei der Leitfadenerstellung wurde das „SPSS-Prinzip“ nach Helfferich (2004) miteinbezogen.

2. Argumentative Interpretationsabsicherung:

Interpretationen werden mit Argumenten begründet. Bei den Interpretationen spielt das persönliche Vorverständnis eine wichtige Rolle. Deshalb wird das Vorverständnis beleuchtet und nach und nach weiterentwickelt. Die Interpretation muss überzeugend sein und nach Alternativdeutungen suchen und diese kontrollieren. Aus der Sicht der Verfasserin wurden die Interpretationen mit Aussagen bzw. gedanklichen Verknüpfungen und mit der Theorie nachvollziehbar beschrieben.

3. Regelgeleitetheit:

Regelgeleitetheit meint, dass das Vorgehen systematisch nach bestimmten Verfahrensregeln erfolgt. Manchmal ist es jedoch nötig, geplante Schritte zu revidieren und sich nicht stur daran zu halten. Mayring (2002) erklärt es so: „Der Forschungsprozess muss so offen dem Gegenstand gegenüber gehalten werden, dass Neufassungen, Ergänzungen

und Revisionen sowohl der theoretischen Strukturierungen und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, wenn der Gegenstand dies erfordert“ (S. 28). Das Forschungsvorgehen wurde nach qualitativen Verfahrensregeln durchgeführt. Dabei stand das „Prinzip der Offenheit“ nach Gläser und Laudel (2010) im Fokus, indem die Merkmalsausprägungen nicht im Voraus festgelegt wurden. Bei der Auswertung wurde nicht jeder einzelne Schritt dokumentiert.

4. Nähe zum Gegenstand:

Von grosser Bedeutung ist, dass der Forschungsprozess direkt an praktischen und natürlichen Problemstellungen festgelegt wird und dadurch eine grosse Nähe zum Gegenstand gewinnt. Zudem ist es wichtig, dass eine Interessenübereinstimmung mit den Beforschten aufgebaut wird. Die Nähe zum Gegenstand zeigt sich in der offen gehaltenen Form der Interviews, ohne Antwortkategorien als Vorgaben festzulegen. Zur Überprüfung dieses Gütekriteriums wurde im Nachhinein die kommunikative Validierung eingesetzt.

5. Kommunikative Validierung:

Die Analyseergebnisse der Experteninterviews werden einer Person vorgelegt. Dabei ist das Ausmass an Übereinstimmung auf die Gültigkeit der Ergebnisse ausschlaggebend. Die Analyse mit den Interviewten wird mit anderen Personen aus ähnlichem Forschungsfeld verglichen und interpretiert. Falls abweichende Interpretationen durch die kommunikative Validierung entstehen, wird sich die Verfasserin mit den Differenzen der Interpretationen auseinandersetzen und Klärungen vornehmen (vgl. Altrichter, 2007). Dadurch sind die Ergebnisse abgesichert. Es wird eine Theoretikerin bzw. ein Theoretiker oder/und eine erfahrene, musikinteressierte Praktikerin bzw. Praktiker befragt, was von der Ideensammlung umsetzbar ist. Das entspricht Mayring (2002), der sagt: „Kommunikative Validierung ist eine Methode, um sich der Gültigkeit einer Interpretation durch Kommunikation mit den Betroffenen zu vergewissern“ (Mayring; zitiert nach Altrichter, 2007, S. 206). Die Interpretationen der Ergebnisse wurden im Nachhinein einer Klassenlehrperson vorgeführt. Es zeigte sich, dass die Aussagen der Experteninterviews und die Interpretationen der Verfasserin weitgehend übereinstimmen.

6. Triangulation:

Um ein Forschungsergebnis abzusichern, wird die Forschung mittels der Triangulation von mehreren Seiten untersucht und bestätigt. Dabei stehen verschiedene Lösungswege im Vordergrund, und die Ergebnisse werden miteinander verglichen. Es ist nicht das Ziel der Triangulation, völlige Übereinstimmung zu treffen (vgl. Mayring, 2002). Moser (2008) erläutert den Begriff folgendermassen: „Unter Triangulation versteht man jenes aus der

Vermessungstechnik stammende Verfahren, nach welchem ein Schnittpunkt von mehreren Ausgangspunkten her eindeutig bestimmt werden kann“ (S. 48). Dabei gibt es zwei verschiedene Prinzipien: Unterschiedliche Perspektiven werden durch verschiedene methodische Zugriffe oder durch unterschiedliche Rollenträger hergestellt. So untersucht man eine Fragestellung mit mehreren Forschungsmethoden. Dadurch wird der Sachverhalt „mehrperspektivisch“ betrachtet (vgl. Moser, 2008).

Denzin (1987) verdeutlicht, dass die Triangulation unterschiedliche Ebenen aufweist: Es können unterschiedliche Datenquellen, Interpreten, Theoriesansätze oder Methoden eingesetzt werden (vgl. Mayring, 2002).

Mittels der unterschiedlichen Theoriesansätzen und Daten aus vier unabhängigen voneinander durchgeführten Interviews wurden die Ergebnisse zusammengefasst. Es ist möglich, dass bei einer Einzelarbeit wichtige Erkenntnisse zu wenig Beachtung finden. Das Leitfadenterview wurde mit einer Person als „Pretest“ durchgeführt und bei der Bildung des Kategoriensystems wurde eine aussenstehende kritische Kollegin beigezogen.

7.2 Ausblick

Während der Masterarbeit und des Studiums der Fachliteratur ergaben sich immer wieder neue Aspekte. Aus der Diskussion der Ergebnisse resultieren verschiedene Forschungsfragen. Es wäre interessant, folgende spannende Themen genauer zu ergründen:

- Die Interviews basieren auf der Befragung von vier Experten. Es wäre interessant zu wissen, was Kinder bzw. Jugendliche mit hyperkinetischen Störungen zum Thema Singen für persönliche Erfahrungen gemacht haben.
- Anstatt die vier Interviews mit musikalischen Fachexperten durchzuführen, wäre es möglich, langjährige Klassenlehrpersonen zu befragen, wie sie Sing- bzw. Musiksequenzen im Unterricht konkret und praxisnah einsetzen, evtl. in Verbindung mit Mathematik und Deutsch bringen.
- Es wäre aufschlussreich, in einer quantitativen, schriftlichen Umfrage die Erfahrungen von Fachpersonen der Musik breiter und umfassender zu evaluieren.
- Die Verbindung von Musik und Mathematik bzw. Musik und Deutsch wurde nicht gezielt in den Fokus genommen. Es wäre spannend zu erfahren, welche Auswirkungen Musik auf die Fächer Mathematik und Deutsch hat und wie eine optimale, förderliche Verknüpfung aufgebaut werden könnte.
- Die Singkultur entwickelt sich zurück. Dieses Thema wurde bei dieser Arbeit nur am Rande erwähnt. Mit welchen Massnahmen könnte man in der Frühförderung Schule und Familie entgegenwirken, so dass diese Entwicklung zukünftig anders verläuft? Der Umfang dieses Thema ist so gross, dass es die Grundlage einer weiteren Masterthese liefert.

8. SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS

Die Verfasserin kommt zum Schluss, dass der gezielte Einsatz von Gesang bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen positive Auswirkungen auf die Auffälligkeiten aufzeigt. Bei der Förderung des Singens bei diesen Kindern ist entscheidend, dass die Lehrpersonen bzw. Heilpädagogen selber Freude zum lustvollen Singen aufzeigen.

Für die Verfasserin bedeutet es für die pädagogische Praxis, dass beim gezielten Einsatz von Singen gewisse Aspekte beachtet werden sollten:

- Im Unterricht sind sinnvolle und spielerische Übungen zur Förderung der Kinderstimme einzusetzen.
- Der Einsatz von „Actionssongs“ und „Bodypercussion“ ist für die Kinder sehr anregend und motivierend. Kinder mit hyperkinetischen Störungen reagieren besonders darauf, wenn sie durch den Rhythmus an das Singen herangeführt werden. Die Verknüpfung von Singen und Bewegung ist zentral.
- Wiederholungen und ritualisiertes Singen sind sinnvoll, da die Kinder dadurch Sicherheit und Struktur gewinnen.
- Im Mittelpunkt von Singsequenzen steht der soziale Aspekt.
- Aufbau eines Netzes mit Eltern, Lehrpersonen und Fachpersonen, um einen gegenseitigen Austausch zu gestalten.

8.1 Schlusswort

Als gewinnbringend erwiesen sich das Studium der Fachliteratur zum Thema Singen und hyperkinetische Störungen und die Literatur zum Forschungsstand. Mit der theoriegestützten Erstellung des Leitfadenterviews und des regelgeleiteten und systemischen Verfahrens der qualitativen Inhaltsanalyse konnte ein Mindestmass an geforderter Wissenschaftlichkeit eingehalten werden.

Die Thematik Singen in Verbindung Musik öffnete für mich während dem Verfassen der Masterthese immer wieder neue Sichtweisen und Aspekte.

Diese Arbeit war herausfordernd und bereichernd. Um aussagekräftige Ergebnisse zu gewinnen, müsste die Forschung über einen längeren Zeitraum betrieben werden können. Die Erfahrungen und Erkenntnisse dieser Arbeit können in der pädagogischen Praxis eingesetzt werden. Die praktischen Erfahrungen und Gedanken der Experten waren aufschlussreich und wertvoll.

QUELLENVERZEICHNIS

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Titelbild: Griesbach, Ch. Internet: http://www.kinder-malen-barrierefrei.de/christina_griesbach.html [1.11.2011].

Abbildung 1: Zuordnung der Symptome und der zugehörigen Diagnosen zu den Klassifikationssystemen	9
Abbildung 2: Nachrichtenübermittlung von einer aussendenden Nervenzelle zu einer empfangenden Nervenzelle (Hoberg, 2007, S. 68).....	14
Abbildung 3: Multimodaler Behandlungsplan (Hoberg, 2007, S. 82).....	18
Abbildung 4: Atmungsstellung und Stellung der Stimmbildung (Manke, 2012)	26
Abbildung 5: Transkriptionsregeln nach Hoffmann-Riem (1996, S. 331).....	53

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Auswahl ICF - Bereiche und Auffälligkeiten.....	9
Tabelle 2: Übersicht der komorbiden Störungen aus psychosozialer Sicht (vgl. Gries, in Anlehnung an Metternich und Döpfner, 2006)	11
Tabelle 3: Diagnostik (Steinhausen, 2000, S. 19).....	15
Tabelle 4: Fragen zur Differentialdiagnostik (Hoberg, 2007, S. 43).....	16
Tabelle 6: Familienzentrierte Behandlungsformen (modifiziert nach Giese, 2009).....	19
Tabelle 7: Schulzentrierte Behandlungsformen (modifiziert nach Giese, 2009)	19
Tabelle 8: Grundprinzipien zur Intervention (Döpfner, Frölich & Metternich, 2007, S. 29).....	19
Tabelle 9: Drei-Phasen-Programm (vgl. Hoberg, 2007).....	20
Tabelle 10: Konkrete Tipps für Kinder mit HKS (Döpfner, Frölich & Metternich, 2007, S. 35)	21
Tabelle 11: Musik als multisensorisches Konzept (Mahns, 2000, S. 428).....	21
Tabelle 12: Drei Merkmale der allgemeinen Theorie des Spiels (vgl. Mahns).....	22
Tabelle 13: Die Wichtigkeit der Musik (vgl. Gaul, 2007).....	22
Tabelle 14: Stimmbildung mittels Visualisierung (vgl. Mohr, 1998)	31
Tabelle 15: Stimmbildnerische Inhalte (vgl. Mohr, 1998)	31
Tabelle 16: Aspekte der Liedauswahl (vgl. Wieblitz, 2007)	33
Tabelle 17: Aspekte der Reproduktion (vgl. Ernst, 2008).....	34
Tabelle 18: Übungen zum Einsingen (vgl. Mohr, 1998)	35
Tabelle 19: Sozialformen (vgl. Mohr, 1998)	36
Tabelle 20: Studie von Hans Günther Bastian	38
Tabelle 21: Ergebnisse der Studie (vgl. Giese, 2009).....	39
Tabelle 22: Entwicklungsvorteile (vgl. Adamek & Blank, 2010).....	41

Tabelle 23: Pädagogische Prinzipien (vgl. Adamek & Blank, 2010).....	41
Tabelle 24: Förderung aussermusikalischer Fähigkeiten (vgl. Wieblitz, 2007)	41
Tabelle 25: "Multiplen Intelligenzen nach Gardner" (vgl. Kreuzsch-Jacob, 2008)	42
Tabelle 26: Zusammenfassung physiologischer und psychologischer Aspekte (vgl. Adamek & Blank, 2010).....	44
Tabelle 27: Förderung der Sprachentwicklung (vgl. Adamek & Blank, 2010).....	44
Tabelle 28: Überblick Datenerhebung	48
Tabelle 29: Leitfadenerstellung (vgl. Helfferich, 2004)	49
Tabelle 30: Durchführung Experteninterview (vgl. Gläser & Laudel, 2010)	50
Tabelle 31: Darstellung Interviewbericht (vgl. Gläser & Laudel, 2010).....	51
Tabelle 32: Übersicht Expertendaten.....	52
Tabelle 33: Kategorienbildung	54
Tabelle 34: Auswirkungen des Singens	69
Tabelle 35: Förderung des Singens.....	71
Tabelle 36: ICF - Bereiche und Auffälligkeiten	72
Tabelle 37: Auffälligkeiten Theorie nach Giese (2009) und Expertenaussagen	72
Tabelle 38: Förderung des Singens.....	75
Tabelle 39: Didaktisch-methodische Hinweise.....	76

LITERATURVERZEICHNIS

Adamek, K. (1996). *Singen als Lebenshilfe. Zu Empirie und Theorie von Alltagsbewältigung*. Münster: Waxmann.

Adamek, K. & T. Blank (2010). *Singen in der Kindheit. Eine empirische Studie zur Gesundheit und Schulfähigkeit von Kindergartenkindern und das Canto elementar-Konzept zum Praxistransfer*. Münster: Waxmann.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Düsseldorf: Julius Klinkhardt.

Bergmann, W. (2010). *AD(H)S in der Schule. Wie Eltern ihren Kindern helfen können*. Hemsbach: Beltz.

Born, A. & Oehler C. (2011). „Gemeinsam wachsen“ – *der Elternratgeber ADHS. Verhaltensprobleme in Familie und Schule erfolgreich meistern*. Stuttgart: Kohlhammer.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information DIMDI. (Hrsg.). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit - ICF*. Neu-Isenburg: Verlag Medizinische Medien GmbH (MMI).

Döpfner, M., Frölich, J. & Metternich, T. (2007). *Ratgeber ADHS. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen*. Göttingen: Hogrefe.

Ernst, M. (2008). *Praxis Singen mit Kindern. Lieder vermitteln, begleiten, dirigieren*. Rum/Innsbruck – Esslingen: Helbling.

Gaul, M. (2009). *Zukunftsmusik. Förderung musikalischer Potenziale in Kindergarten und Grundschule*. Mainz: Schott Musikpädagogik.

Giese, P. (2009). *Wenn ADHS zum Problem wird ... Förderung von aufmerksamkeitsdefizit- / hyperaktivitätsgestörten Kindern im Musikunterricht als Therapieansatz*. Augsburg: Wissner-Verlag.

- Gläser, J. & Grit, L. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. (4. überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hefele, M. & YemenDzakis M. (2006). *Jedes Kind kann singen. Stimmbildung in Kindergarten und Grundschule*. Kassel: Gustav Bosse Verlag.
- Helfferich, C. (2004). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. (4. Auflage). München: Reinhardt.
- Hoberg, K. (2007). *ADHS. Der praktische Ratgeber für Schule und Unterricht*. Bonn: Idee & Produkt Verlag.
- Hoffmann-Riem, Ch. (1996). *Das adoptierte Kind. Familienleben mit doppelter Elternschaft*. München: Fink.
- Humpert, W. (2006). *Einführung in das Arbeiten mit wissenschaftlichen Methoden. Lerneinheiten 1-7*. Unveröffentlichtes Skript, Pädagogische Hochschule, Rorschach.
- Hunziker, A. W. (2008). *Spas am wissenschaftlichen Arbeiten: So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit* (3. Auflage). Zürich: SKV.
- Keiser & Rennenkampff (2006). *Zuordnung der Symptome und der zugehörigen Diagnosen zu den Klassifikationssystemen. Fortbildung Elgg. Unveröffentlichte Folie*, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kreusch-Jacob, D. (2008). *Jedes Kind braucht Musik. Ein Praxis- und Ideenbuch zur ganzheitlichen Förderung in Kindergarten und Familie*. (2. Auflage). München: Kösel - Verlag.
- Mahns, W. (2000). Musik, Bewegung, Kunst. In Borchert, J. (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 428). Göttingen: Hogrefe.
- Manke, J.(2012). *Kehlkopfkrebs*.
Internet: <http://www.eesom.com/go/Atemwege/Hals/Kehl-kopfkrebs> [23.05.2011].

- Mieg H. & Näf, M. (2005). *Experteninterviews* (2. Auflage). Institut für Mensch-Umwelt-Systeme (HES), ETH Zürich.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Moor, A. (1998). *Handbuch der Kinderstimmgebung*. (2. Auflage 1998). Mainz: Schott Verlag.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. (4. überarbeitete Auflage). Ettenheim: Pestalozzianum und Lambertus.
- Orff, C. (1963): *Das Schuhwerk – Rückblick und Ausblick*. In Jahrbuch des Orff-Instituts. Mainz: Schott, 13 - 20.
- Steinhausen, H. (2000). *Hyperkinetische Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen*. (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Tassler, R. (2000). *Hyperkinetisches Syndrom*. In Borchert J. (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (727 – 731). Göttingen: Hogrefe.
- Vernooij, M. A. (2000). *Verhaltensstörungen*. In Borchert J. (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (32 - 43). Göttingen: Hogrefe.
- Wieblitz, Ch. (2007). *Lebendiger Kinderchor. kreativ spielerisch tänzerisch. Anregungen und Modelle*. Boppard am Rhein: Fidula Verlag.

Anhang

Auswirkungen und Förderung des Singens im Grundschulunterricht bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen

Eingereicht von: Laraina Küng
Begleitet von: Marc Ribaux
Abgabetermin: 10. Juni 2012

ANHANG

ANHANG 1: IDEENSAMMLUNG.....	3
ANHANG 2: LEITFADENINTERVIEW.....	10
ANHANG 3: EINWILLIGUNGS - UND VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG	13
ANHANG 4: INTERVIEWPROTOKOLL.....	14

Ideensammlung zur Masterthese

Anbei werden konkrete Ideen und Beispiele, welche die Experten geäußert haben, zusammengetragen.

Übersicht:

1. Förderung des Singens bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen
2. Erprobte Tipps für Lehrpersonen zur optimalen Förderung von Singen im Klassenverband
3. Förderung Singen und Bewegung
4. Förderung der Kinderstimme
5. Liedersammlung

1. Förderung des Singens bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen:

Rituale einführen -Morgenkreis -Abschlusslied	<ul style="list-style-type: none"> -Das „Hoi-Sagen“ oder „Grüezi-Sagen“ findet in einer musikalischen Form statt. Jedes Kind wird einzeln begrüsst. -Ein Abschlusslied im Kreis singen. -Ein klare Struktur wirkt positiv auf die Kinder mit HKS.
Stimme aufwärmen mit Tiergeräuschen	<p>Beim „Miauen und Wolfsheulen“ geht es in den oberen Bereich der Stimme, welche die Kinder oft nicht benutzen.</p>
Lied auf einer Silbe oder Tierstimmisilbe singen	<ul style="list-style-type: none"> -Ein Lied nicht mit dem Text, sondern mit einer Tierstimmisilbe singen. -Die Kinder bringen ihre eigene Ideen ein, wie ein Lied ohne Text gesungen werden könnte.
Das gleiche Lied mit verschiedenen Varianten singen	<ul style="list-style-type: none"> -Das Lied mehrmals singen und Steigerungen einbauen. Es kommen Bewegungen oder Instrumente dazu. -z.B. Bei jedem Liedteil muss ein anderes Kind mit einem Instrument spielen. -Ein Lied z.B. immer langsamer oder immer schneller singen. -Die Kinder spielen zum Singen z.B. mit Trommel / Schlagholz einfache Rhythmen. Die Lp dirigiert und die Kinder müssen bei „Stopp“ entsprechend reagieren und schneller, langsamer oder lauter werden.
Das ritualisierte Singen und Festigen	<p>Das Ritualisieren und Festigen ist besonders für Kinder mit HKS von grosser Bedeutung. Das gleiche Lied wird immer wieder gesungen, jedoch mit verschiedenen Steigerungen. Drei bis vier Lieder nacheinander singen, welche die Kinder bereits kennen. Sie dürfen Lieder auch wünschen.</p>
Zu Beginn der Lektion einfache Lieder mit wenigen Tönen singen	<p>Es ist sinnvoll, mit einem „Dreiklangslid“ zu beginnen. Ebenfalls sind Lieder mit Ruffertzen und Pentatonik geeignet.</p>
Lieder ganzheitlich erfahren	<p>Die Kinder müssen ein Lied vorerst ganzheitlich erfahren. Es ist bedeutsam, von grobmotorischen zu feinmotorischen Elementen zu gelangen. Damit ist gemeint, dass vorerst Bewegungssequenzen oder Raumerfahrungen eingebaut werden und erst später musiziert wird.</p>
Thematik reinbringen	<ul style="list-style-type: none"> -Die Thematik bildet z.B. eine Geschichte oder ein Bild. Dazu wird gespielt, gesungen, musikalisch umrahmt mit Geräuschen, mit der Stimme oder mit Klängen. -Die Themen der Entwicklung und Interessen der

	Kinder bei der Liedauswahl einbeziehen.
Einbau Bewegungslieder / Bodypercussion / Kanons	-Die Lieder mit passenden Bewegungen verbinden. -Kinder mit HKS reagieren sehr auf Rhythmus. Es ist vorteilhaft, über einen Rhythmus ins Singen zu kommen.
Die Kinder suchen auf YouTube ihr Lieblingslied	Die Kinder drucken den Text aus, üben ihn und singen danach die Playbackvariante. Das Lied wird zusammen mit der Lp ausgestaltet.
Verknüpfung mit Mathematik oder Deutsch	-z.B. lassen sich die Taktarten (Halbe, Viertel, Achtel) mit Mathematik verbinden: Es werden drei Gruppen gebildet. Eine Gruppe muss auf vier, die andere auf zwei und die dritte Gruppe auf eins zählen. Die Kinder entwickeln dadurch ein mathematisches Gefühl. -z.B. das Einmaleins lernen mit Rhythmisieren. -z.B. ein Lied zu Reimwörtern.

2. Erprobte Tipps für Lehrpersonen zur optimalen Förderung von Singen im Klassenverband:

Unterricht lustvoll gestalten:	Es ist empfehlenswert, Bewegungen einzubauen: Stampfen, Klatschen, Laufen...
Die Stimme ausreizen / selber singen und Lieder wünschen:	Wie hoch kann ich singen? Wie hoch, wie leise? Keine Playback CDs einsetzen. Die Kinder dürfen jedes Mal Lieder wünschen, welche gesungen werden.
Ideen der Kinder einbeziehen:	-Die Kinder müssen eigene Ideen reinbringen. -z.B. Wie bewegen wir uns zur Musik?
Dranbleiben und Wiederholungen:	Es ist ratsam, ein Motiv mehrmals zu wiederholen. Nur eine Stimmbildungsübung einsetzen und daraus verschiedene Varianten machen. Das ist das Geheimnis, dass man nicht zu viel macht, sondern nur etwas und das mit den Kindern zusammen weiterentwickelt.
Möglichst wenig sprechen:	Die Lehrperson sollte möglichst nonverbale Anweisungen geben. -z.B. Die Lp beginnt mit einem einfachen Rhythmusmuster und die Kinder machen automatisch mit, ohne eine Anweisung zu geben.
Die Kinder übernehmen verschiedene Rollen:	Die Kinder übernehmen auch die Rolle der Lehrperson und sind Chefs. Die Lehrperson gibt die Rolle einem Kind ab. Es hilft den Kindern, nachher wieder in die eigene Rolle zu schlüpfen.

Einsatz von verschiedenen Sozialformen:	<ul style="list-style-type: none"> -Frontalsituation ist nicht sehr förderlich. -Es werden verschiedene Sozialformen eingesetzt, so dass die Kinder den Raum und die Gruppe wahrnehmen. -z.B. die Kinder bewegen sich alleine im Raum, zu zweit, in zwei Reihen, in Schlangen, im Kreis, in zwei gegenüberstehenden Gruppen. -Es ist sinnvoll, wenn das Singen im Kreis beginnt, so dass eine Struktur gegeben ist. -Solopassagen einsetzen.
In der Tonhöhe der Kinder singen	Es ist ganz wichtig, dass die Lp in der Tonhöhe der Kinder singt und dabei die Stimme lebendig gestaltet. Oft singen die Lehrpersonen zu tief.

3. Förderung Singen und Bewegung:

Überkreuzbewegungen einbauen	<ul style="list-style-type: none"> -Überkreuzbewegungen unbedingt einbauen, da Kinder mit HKS besonderen Förderbedarf aufzeigen. -z.B. ein Lied singen und dazu Überkreuzbewegungen einbauen, linke Hand wird auf das rechte Bein gelegt oder rechte Hand wird auf das linke Ohr gelegt.
Eigene Ideen der Kinder einbeziehen	Hilfreich ist es, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen. Dabei die Kinder immer loben.
Die Kinder laufen im Raum herum und singen dazu einen Kanon	Sie singen einen vierteiligen Kanon z.B. „Bruder Jakob“ und laufen innerhalb eines Quadrats. Bei jeder Ecke hat es eine Markierung und Instrumente. Sie müssen laufen, ein Kind spielt mit der Trommel in der Mitte das Metrum, die Kinder in den Ecken müssen passen auf, wann sie spielen müssen. Es ist ein Kanon im Raum.
Lied singen und passende Bewegungen dazu machen →Einsatz von Bewegungsliedern / „Actionssongs“	<ul style="list-style-type: none"> -z.B. das Lied: „Rigel rugel Gumpel“ -Die Bewegungen werden direkt zum Singen ausgeführt. Der Inhalt des Liedes wird dadurch besser verankert. Man singt, was man macht. Das ist für die Kinder mit HKS besonders hilfreich.
Einsatz von Singspielen mit Bodypercussion	<ul style="list-style-type: none"> -Lieder mit Körperinstrumenten begleiten. -z.B. das Lied „Fitness“ und „Körpermusig“.
Einsatz von Ritual-, Indianer- und afrikanische Liedern	Diese Lieder zeigen eine Ganzheitlichkeit.
Lieder beim Laufen auswendig lernen	Die Kinder lernen das Lied schneller auswendig, wenn sie dazu sich bewegen.

Das Lied mit Bewegungen unterschiedlich singen.	<ul style="list-style-type: none"> -Den Zeigefinger auf die Nase legen, Grimassen machen und dazu das Lied singen. -Die Kinder singen ein fröhliches Lied mit einer traurigen Grimasse und umgekehrt. -Die Kinder wippen, schnippen oder patschen dazu.
Verknüpfung Bewegung und Singen einüben	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder mit HKS haben Mühe, Bewegung mit dem Singen miteinander zu verbinden. Deshalb ist regelmässiges Üben nötig, so dass es automatisiert wird. Trommeln und dazu Singen ist eine sehr gute, spielerische Übung. -Falls nötig, klopft die Lp den Rhythmus auf den Körper des Kindes.

4. Förderung der Kinderstimme:

keine trockene Stimmbildungsübungen	<ul style="list-style-type: none"> -Stimmbildungsgeschichten oder -übungen werden spielerisch in Rhythmus und Bewegung verpackt. -Auf einem Würfel stehen verschiedene Vokale und Konsonanten. Ein Kind würfelt, danach wird das Lied mit der gewürfelten Silbe gesungen.
Die Stimme auf vielfältige Art bewusstmachen	<ul style="list-style-type: none"> -Die Kinder halten die Ohren und die Nase zu. -Einsatz von Resonanzspielen. -Die Kinder singen einen langen Ton. Was passiert mit dem Bauch? -Jedoch ist es unumgänglich, dass die Kinder zu laut schreien, ansonsten könnte ein Stimmknötchen entstehen. -Die Kinder singen ein Lied ganz leise, dann lauter. Was hat das leise Singen für Qualitäten?
Tiergeräusche spielerisch nachahmen	<ul style="list-style-type: none"> -Die Kinder bekommen Bilder von Tieren bzw. ein Bilderbuch. Die Lp zeigt auf die Bilder und die Kinder ahmen die Tiere nach. Die Lp ordnet danach die Kinder einem Tier zu, gibt ein nonverbales Zeichen und die Kinder reagieren darauf. Zum Schluss werden die Geräusche rhythmisiert, so dass eine Struktur entsteht. -Es ist eine kleine, junge Katze (hohe Töne) und eine dicke, alte Katze (tiefe Töne). Vorerst singen alle Kinder im Kreis hoch und tief. Danach singt ein Kind hoch, das nächste Kind im Kreis tief.

Stimmbildung direkt bei einem Lied einbauen	Man kann Stimmbildung gleichzeitig am Lied einbauen. -z.B. die Lp fragt: „Wie tönt jetzt der Hahn, wenn er singt?“ Die Kinder haben dadurch eine gestellte Brust und eine gute Körperhaltung. Die Lp singt ein Motiv des Liedes vor und die Kinder singen es nach.
Mit dem Xylofon einfache Stimmbildungsmelodien vorspielen	-Die Kinder singen eine einfache Melodie mit einer Silbe nach. - Melodien können auch auseinandergenommen werden. Das heisst, dass ein Kind die Melodie nach oben singt und das andere Kind nach unten. Es geht im Kreis herum.

5. Liedersammlung

In überblickbarer Weise werden praxistaugliche Empfehlungen (Liederbücher und Liederhefte) dargestellt.

Titel des Liedes:	Bemerkung:	Seitenzahl:	Liederheft / Liederbuch:
7-er-Reihe	-Lieder zum Einmaleins, Wortarten-Rap und Monatslied	S. 23	Früh, S. (2001). <i>Lernlieder für die Unterstufe, 3x3 = Fidimaa</i> . Brittnau: Adonia Verlag
Plus 6	-Lieder zur Festigung des Rechnens bis 20. Die 18 Lieder behandeln das Plus- und Minusrechnen.	S. 10	Maurer-Früh, S. (2001). <i>Lernlieder für die Unterstufe, Rechnen bis 20 - Fidimaa 3</i> . Brittnau: Adonia Verlag. →Ausgezeichnete Lieder für die Grundstufe zum Thema Mathematik und Deutsch. →Sinnvolle Verknüpfung von Musik und Mathematik bzw. Deutsch.

Titel des Liedes:	Bemerkung:	Seitenzahl:	Liederheft / Liederbuch:
Fitness	-Die Kinder bewegen sich direkt zum Lied („Actionssong“).	S. 52	Bosshart, E., Frey, T., Heusser & W., Rottenschweiler F. (2006). <i>einfach singe. Das Kinderliederbuch für die Vorschul- und Grundstufe</i> . Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
„Körpermusik“	-Der Körper wird als Instrument eingesetzt („Bodypercussion“).	S. 65	 →Einfache Lieder für die Vorschul- und Grundstufe zu verschiedenen Themen.

Titel des Liedes:	Bemerkung:	Seitenzahl:	Liederheft / Liederbuch:
Jambo	-Ein afrikanisches Lied.	S. 259	Wieblitz, Chr. (2007). <i>Lebendiger Kinderchor. kreativ spielerisch tänzerisch. Anregungen und Modelle</i> . Boppard am Rhein: Fidula Verlag. →Praxisbuch für die Vokalarbeit mit Kindern von 8 bis 12 Jahren. Nebst dem theoretischen Hintergrundwissen enthält das Buch auch pädagogisch-methodische Anregungen. Das Buch enthält viele praktische, hilfreiche Ideen.
„Zappelphilipp“	-Ein Lied für Kinder zum Thema „Zappelphilipp“	S. 274	

Titel des Liedes:	Bemerkung:	Seitenzahl:	Liederheft / Liederbuch:
Dreiklanglied	-Dieses Lied ist geeignet für den Unterrichtseinstieg, da es nur aus Dreiklängen besteht.	S.12	B. Gründler (2008). <i>Chinderlieder. 10 wilde Zappelmüüs. 30 Spiel- und Bewegungslieder</i> . Sternberg: VAW Verlag.
„Rigel rugel Gumpe“	-Die gesungenen Bewegungen werden ausgeführt und gesungen („Actionssong“).	S.18	→Sehr ansprechende und schöne Spiel- und Bewegungslieder.

Anhang 2: LEITFADENINTERVIEW

Allgemeine Notizen

Datum:

Zeit (Dauer):

Ort:

Anwesende Personen:

1. Begrüssung und Vorstellung der Masterthese / Interesse

2. Einstiegsfragen

Leitfrage	Aspekte	Konkrete Fragen
Inhaltliche Eröffnungsfrage: Was haben Sie persönlich für psychische oder physische Erfahrungen beim Singen gemacht?	Persönlicher Zugang	-Was bedeutet für Sie das Singen?
	Liedgut	-Was für Lieder haben Sie gesungen?
	Bezugspersonen	-Welche Personen waren Ihre singende Bezugspersonen?
	Singen privat heute	-Singen sie regelmässig in Ihrer Freizeit? wenn ja: <ul style="list-style-type: none"> ○ täglich ○ wöchentlich ○ monatlich ○ alle paar Monate

3. Hauptteil mit Frageblöcken zu Themen und Unterthemen

1. Leitfrage	Aspekte	Konkrete Fragen
Was denken Sie zur folgenden Hypothese: „Das Singen entfaltet positive Effekte in Bezug auf die Entwicklung von Kindern mit hyperkinetischen Störungen“.	Auswirkungen vom Singen bei Kindern mit HKS Förderung aussermusikalische Fähigkeiten	-Wie wirkt sich das Singen durch den gezielten Einsatz bei Kindern im Grundschulunterricht auf die Auffälligkeiten von hyperkinetischen Störungen aus? -Welche aussermusikalischen Fähigkeiten werden dabei gefördert: <i>ICF- Bereich: Allgemeines Lernen</i> <i>ICF – Bereich: Umgang mit Anforderungen</i> <i>ICF – Bereich: Bewegung und Mobilität</i> <i>ICF – Bereich: Umgang mit Menschen</i>

Häufigkeit des Singens	-Wie oft müsste mit den Kindern gesungen werden, dass solche Veränderungen sichtbar werden? <ul style="list-style-type: none"> ○ täglich mindestens 10-15 Minuten ○ täglich eine Lektion ○ wöchentlich 2 – 3 Mal ○ einmal in der Woche
-------------------------------	--

2. Leitfrage	Aspekte	Konkrete Fragen
Wie können durch den gezielten Einsatz von Singen Kinder im Grundschulunterricht mit HKS gefördert werden?	Auffälligkeiten bei Kindern mit HKS	-Welche Auffälligkeiten zeigen Kinder mit HKS im Musikunterricht verbunden mit Bewegung?
	3 konkrete Ideen für Singsequenzen	-Könnten sie mir bitte <i>3 konkrete Ideen von Singsequenzen</i> zur Förderung des Singens im Klassenverband geben?(Beispielsfrage)
	Erprobte Tipps	-Welche erprobte Tipps würden Sie einer jungen Lehrperson empfehlen zur optimalen Förderung von Singen im Klassenverband?
	Förderliche und hemmende Aktivitäten	-Welche musikalischen Aktivitäten sind für ein Kind mit HKS förderlich? Welche sind hemmend?

3. Leitfrage	Aspekte	Konkrete Fragen
Wie hat sich die Singkultur entwickelt und wie ist es bei den Kindern zu beachten?	Einflussfaktoren	-Welche Faktoren können einen Einfluss auf das Singen bewirken?
	Rolle der Lehrperson Kompetenzen	-Welche Rolle spielt eine Lehrperson beim Singen? Welche Kompetenzen muss sie besitzen?

4. Leitfrage	Aspekte	Konkrete Fragen
Wie bauen Sie eine Unterrichtsstunde bzw. Singsequenz auf?	Einsingen beim Singen	-Welche Rolle spielt das „Einsingen“ im Klassenverband?
	Liedeführung	-Auf was achten Sie im Besonderen, bei einer Liedeführung?
	Erlernen eines Liedes / Auswahlkriterien	-Auf welche Auswahlkriterien achten Sie beim Erlernen eines Liedes?
	Lehrformen des Singens	-Welche Sozialformen sind im Gruppenunterricht einer Klasse geeignet?

5. Leitfrage	Aspekte	Konkrete Fragen
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Singen und Bewegung?	Wirkung des Zusammenspiels Singen und Bewegung	-Was bewirkt das Zusammenspiel von Singen und Bewegung?
	Wichtigkeit des Bewegens beim Singen	-Ist es sinnvoll, dass sich Kinder mit HKS beim Singen bewegen? <ul style="list-style-type: none"> ○ stimmt ○ stimmt eher ○ stimmt eher nicht ○ stimmt nicht
	Konkrete Beispiele	-Verbinden Sie das Singen mit Bewegung? Wenn ja: Wie verbinden Sie das Singen konkret mit der Bewegung?

6. Leitfrage	Aspekte	Konkrete Fragen
Auf was ist zu achten beim Umgang mit der Kinderstimme?	Besonderheiten und Förderbedarf der Kinderstimme	-Wie fördern Sie konkret die Kinderstimme?
	Stimmbildung	-Was setzen Sie in ihrem Unterricht zur Förderung der Stimmbildung ein? <ul style="list-style-type: none"> ○ Stimmbildungsgeschichten ○ Stimmbildungsübungen ○ Stimmbildungsspiele ○ anderes: _____ -Wie setzen Sie es konkret um?

4. Abschluss mit Rückblick / Ausblick und Dank

Was denken Sie darüber?

Würden fünf Wochenstunden mehr Musikunterricht auf Kosten der Hauptfächer gelegt, wie würden sich die Leistungen der anderen Fächer nach 3 Jahren zeigen?

-Verabschiedung und Dank

Anhang 3: EINWILLIGUNGS - UND VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

(vgl. Helfferich, 2004)

Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der persönlichen Interviews mündlich informiert worden:

- Abschrift gelangt nicht an die Öffentlichkeit
- Anonymisierung bei der Abschrift
- Löschung des Bandes
- Löschung von Namen und Telefonnummer
- Wenn eine Frage unangenehm ist, muss sie nicht beantwortet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden können.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird.

Unterschrift:

Ort und Datum:

Anhang 4: INTERVIEWPROTOKOLL

- Interviewer:

- Datum:

- Dauer:

- Räumlichkeiten:

- Teilnahmemotivation:

Befragte/r:

Experte	Ausbildung	Heutige Tätigkeit
	-	

-Kinder:

-Interviewatmosphäre / personale Beziehung:

-Bemerkung zum Gesprächsverlauf / Erzählbereitschaft:

-Interaktion im Interview / schwierige Passagen:

-Bemerkung zur Nachinterviewphase:

-Check: Einverständniserklärung unterschrieben? Ja

-Falls Person Interesse an den Ergebnissen. Ist die Adresse vorhanden? Ja